

JAUNATNE

Latvijā, Eiropā, pasaulē:

IESPĒJAS un RISKI

Starptautiska konference, Rīga 2012. gada 1.–2. jūnijs
Latvijas Universitāte

Tēzes
Programma

YOUTH

in Latvia, Europe, Globe:

OPPORTUNITIES and RISKS

International conference, Riga, 1–2 June 2012
University of Latvia

Abstracts
Programme

JAUNATNE

Latvijā, Eiropā, Pasaulē:
IESPĒJAS un RISKI

Starptautiska konference, Rīga 2012. gada 1.–2. jūnijs
Latvijas Universitāte

Tēzes
Programma

YOUTH

in Latvia, Europe, Globe:
OPPORTUNITIES and RISKS

International conference, Riga, 1–2 June 2012
University of Latvia

Abstracts
Programme

Rīkotāji | Organizers

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts / Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte / Faculty of History and Philosophy, University of Latvia

Konferences zinātniskā komiteja | Conference Scientific Committee

Maija Kūle, Dr. habil. phil., Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte / Faculty of History and Philosophy, University of Latvia

Helena Helve, Ph. D. of Philosophy, Tampere Universitāte, Somija / School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere, Finland

Ilze Koroļeva, Dr. sc. soc., LU Filozofijas un socioloģijas institūts / Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia

Ritma Rungule, Dr. sc. soc., LU Filozofijas un socioloģijas institūts / Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia

Māris Goldmanis, Ph. D. in Economics, Karaliskā Holoveja koledža, Londonas Universitāte, Lielbritānija / Royal Holloway College, University of London, UK

Inta Mieriņa, Dr. sc. soc., Socioloģijas institūts, Varšavas Universitāte, Polija / Institute of Sociology, University of Warsaw, Poland

Iva Skulte, Dr. philol., Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija / Rīga Stradiņš University, Latvia

Konference organizēta ERAF projekta 20101/0195/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/008 «LU FSI kapacitātes attīstība un starptautiskās sadarbības veicināšana» ietvaros

Konferences atbalstītāji | The Conference is supported by

**LATVIJAS
UNIVERSITĀTE**
ANNO 1919

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Sadarbībā ar | In co-operation with

**TEHNISKĀS
JAUHRADES
N A M S
annas - 2**

Makets: Aleksandrs Aleksandrovš, Maija Krūmiņa
Vāka noformējums: Igors Begičevs

© LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012

© LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2012

ISBN 978-9984-624-96-9 Elektroniskā versija | Electronic edition

Konferences organizācijas komiteja | Conference Organizational Committee

Ilze Koroļeva, Dr. sc. soc., LU Filozofijas un socioloģijas institūts /
Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia

Ritma Rungule, Dr. sc. soc., LU Filozofijas un socioloģijas institūts /
Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia

Aleksandrs Aleksandrov, Mg. soc., LU Filozofijas un socioloģijas institūts /
Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia

Olga Tereščenko, Ph.D., Baltkrievijas Valsts universitāte /
Belarussian State University

Sigita Sņikere, Mg. soc., LU Filozofijas un socioloģijas institūts /
Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia

Igors Gubenko, Mg. phil., Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte /
Faculty of History and Philosophy, University of Latvia

Agra Bērziņa, Valsts Izglītības satura centrs / National Center for Education

Vallija Rone, LU Filozofijas un socioloģijas institūts /
Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia

Konferences organizatori izsaka pateicību Agrai Bērziņai (Valsts Izglītības satura centrs), Ievai Gardai-Rozenbergai un Maijai Krūmiņai (LU Filozofijas un socioloģijas institūts) par padomu un atbalstu konferences organizācijā.

Pateicamies konferences ietvaros rīkotā fotokonkursa līdzorganizatoriem – Tehniskās jaunrades nama «ANNAS-2» fotomākslas pedagoģei Guntai Andersonei un Kultūras koledžas studentei Laurai Strazdiņai.

Pateicamies fotokonkursa atbalstītājiem – Zvaigzne ABC, lieliskadāvana.lv, atlants.lv.

Pateicamies fotokonkursa žūrijas locekļiem: fotogrāfei Mārai Brašmanei, fotogrāfam Aivaram Liepiņam, mākslas zinātniecei Baibai Gustei, fotomākslas pedagoģei Guntai Andersonei, LU VFF Filozofijas DSP studentam Aināram Saukam par profesionālo un objektīvo fotodarbu novērtējumu.

Saturs | Contents

Programma	4
Programme	10
Lekcijas Keynotes	16
Tēzes Abstracts	27
Filmu programma Film programme	78
Fotostāstu konkurss Photo contest	80
Kontakti Contacts	81
Autori Authors	83
Informācija Practical information	84
Supplement Papildinājumi	85

Programma

2012. gada 1. jūnijs
Latvijas Universitāte,
Raiņa bulvāris 19

9:00 **Dalībnieku reģistrācija**

KONFERENCES ATKLĀŠANA – Ievadvārdi

Latvijas Universitātes Lielā aula

- 10:00 Prof. **Indriķis Muižnieks** (Latvijas Universitātes zinātņu prorektors)
Prof. **Maija Kūle** (Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte)
Vineta Poriņa (Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas biedre)
Diāna Sīmansone (Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas nodaļas vadītāja)
Ilze Trapenciere (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts)

PLENĀRSĒDE

Vada: Ilze Trapenciere un Ilze Koroļeva

*Lielā aula
(angļu valodā)*

- 10:30 **Hans-Joachim Schild**
Knowledge Transfer in the Field of Youth – Linking Policy Making, Youth Work Practice and Knowledge
- 11:00 **Helena Helve**
Equal Opportunities and Risks of Exclusion in Education and in the Labor Market: Work Transitions, Values and Future Orientations of Young Finns
- 11:30 **Sandra Sebre**
Youth Resilience in the Global Internet Age: Psychological, Social and Cultural Aspects
- 12:00 **Inta Mieriņa**
Youth and Political Alienation in Post-Communist Countries

12:30 **Pusdienu pārtraukums**

PLENĀRSĒDE

Vada: Helena Helve

*Lielā aula
(angļu valodā)*

- 13:30 **Valeria Siciliano, Sabrina Molinaro**
Drinking profiles among European adolescents: a new approach
- 14:00 **Jürgen Rehm**
Burden of Disease Due to Alcohol in Adolescents and Young Adults in Europe
- 14:30 **Jón Sigfússon**
Evidence Based Prevention: The Icelandic Model

14:45 Pārtraukums

**I sekcija. NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA
UN DARBS AR JAUNIEŠIEM**

*Lielā aula
(angļu un latviešu valodā)*

Vada: Agra Bērziņa, Ilze Trapenciere

- 15:00 **Agra Bērziņa**
Latvijas jauniešu piedalīšanās interešu un neformālajā izglītībā
- 15:05 **Sigita Sņikere, Ilze Trapenciere**
Jauniešu intereses neformālajā izglītībā
- 15:15 **Rein Murakas, Andu Rämmer**
Estonian Youth Workers' Motivation and Problems: Overview of the Survey Results
- 15:30 **Leena Louhivuori, Antti-Veikko Salo, Ari Matinmikko, Matti Rantala**
Fair Wind – Digital Learning Environments for Youth 2009–2012
- 15:45 **Karen 't Hooft, Betty Kwagala, Anke van der Kwaak**
The Netherlands dance4life, Dance for Leadership: School-based Programs for HIV Prevention and SRHR Improvement: Building Self-Esteem and Leadership among Youth
- 16:00 **Evija Rudzīte**
Jauniešu līdzdalība praksē – iespējas, to izmantošana un rezultāti programmas «Jaunatne darbībā» projektos
- 16:15 **Aija Jaunmuktāne**
Brīvprātīgais darbs – jaunatnes iespēja
- 16:30 **Anna Trapenciere, Ilze Trapenciere**
Deformed Family Communication with «Children Left Behind» or «Euroorphan» Families
- 16:45 Diskusija, labās prakses piemēri

**II sekcija. JAUNIEŠU VESELĪBA, RISKA UZVEDĪBA UN
ATKARĪBU VEIDOŠANĀS**

*1. auditorija
(angļu valodā)*

Vada: Jons Sigussfons, Sigita Sņikere

- 15:00 **Ilona Bičevska**
«15 Young By Young» – Latvija
- 15:15 **Lauma Sprinģe, Anita Villeruša**
Addictive Substance use Behavior in Young adults in Latvia and its Association with Experienced Family Violence in Childhood
- 15:30 **Toms Pulmanis, Mārcis Trapencieris, Māris Taube**
Adolescent Self-Reported Lifetime Suicidal Behaviours in Latvia
- 15:45 **Inese Gobiņa, Anita Villeruša, Iveta Pudule**
Chronic Pain and Medicine Use among Adolescents In Latvia from 1994–2010
- 16:00 **Mārcis Trapencieris, Sigita Sņikere**
The Effects of Web-Based and Paper-and-Pencil Questionnaire Administration in School Surveys on Substance Use
- 16:15 **Sergey Sivuha**
Predictors of Alcohol Dependence of Young People
- 16:30 **Anda Karnīte**
Trends in Mortality and Underlying Causes of Death Among Young Adults Living with HIV in Latvia (1991–2010)
- 16:45 Diskusija

III sekcija. DZĪVES CEĻA IZVĒLE UN DZĪVES STRATĒGIJAS

Vada: Ritma Rungule

*240. auditorija
(latviešu valodā)*

- 15:00 **Andris Grafs**
Subjektīvas personiskās pieredzes ietekme uz lēmumu pieņemšanu
jāmazina ar datu pieejamību jaunatnes politikā
- 15:15 **Vladimirs Meņšikovs**
Kopkapitāls un jaunatnes dzīves stratēģijas
- 15:30 **Anda Laķe**
Kultūrizglītības iestāžu absolventu un Latvijas darba tirgus
savstarpējās atbilstības izpētes metodoloģiskās problēmas
- 15:45 **Artūrs Medveckis**
Liepājas jaunieši ārzemēs: iespēja vai emigrācija?
- 16:00 **Ilze Koroļeva**
Jauniešu piederības apziņa un mobilitātes plāni
- 16:15 **Aleksandrs Aleksandrov, Ieva Kārklīņa**
Trūcīgo ģimeņu skolēnu izglītības sasniegumus ietekmējošie faktori Baltijas valstīs
- 16:30 **Rinalds Rudzītis**
Dalība pilsoniskās sabiedrības organizācijās – nozīmīgs jauniešu attīstības pamats
- 16:45 **Dennis Zuev**
Encountering the Other in «Out of the Way» Places: Examining
Hospitality Regimes of Couchsurfing Network

17:00 Kafijas pārtraukums

**JAUCOT ROBEŽAS: IESPĒJAS UN
RISKI DOKUMENTĀLISTU ACĪM***Lielā aula
(krievu valodā ar angļu subtitriem)*

- 17:15 Filmas «Dzimušie PSRS: 28 gadus veci» pirmizrāde Latvijā
Filmas režisora **Sergeja Mirošņičenko** ievadvārdi un komentārs

19:30 Vakariņas konferences dalībniekiem

LU kafējnīca

MEISTARKLASE

*1. auditorija
(krievu valodā)*

- 8:20 **Olga Tereščenko**
Dzīves notikumu analīzes pieeja longitūdināajos jaunatnes pētījumos

PLENĀRSĒDE

*Lielā aula
(latviešu valodā)*

- Vada: Ilze Trapenciere
- 10:00 **Māra Sīmane**
Redzi sevi Latvijā: kā pārraut nevarēšanas apburto loku
- 10:40 **Anda Rožukalne**
Jaunu cilvēku mediju lietojuma paradumi:
Latvija un Baltijas konteksts
- 11:10 **Ritma Rungule**
Jauniešu pāreja no izglītības uz darbu: paaudžu salīdzinājums
- 11:40 **Ilze Koroļeva**
Apmierinātība ar dzīvi kā subjektīvās labklājības komponents
jauniešu pārejā uz pieaugušo statusu
- 12:10 Jautājumi un diskusijas

12:30 **Pusdienu pārtraukums**

IV sekcija (A). JAUNIEŠI UN MEDIJI: IESPĒJAS UN RISKI

*Lielā aula
(angļu un latviešu valodā)*

- Vada: Ilva Skulte
- 13:30 **Anastasia Doulkeri, Thomas Giagkoglou, George Tsakmakis, Anastasia Tsiolcha**
Youth and Mass Media: Traditional and New Media in Greece
- 13:45 **Elizabete Nīmane**
Jauniešu masu kultūra un subkultūru piemēri: vērtības, kopīgā un atšķirīgā analīze
- 14:00 **Normunds Kozlovs**
Youthfull Social Identity: Steampunk Subculture
- 14:15 **Ilva Skulte**
Fanu rakstniecība kā jauniešu radošās izpausmes forma:
www.kurbijkurne.lv piemērs
- 14:30 **Jekaterina Lavrinec, Julius Narkūnas**
Web_0: Bringing Online Interaction Tools to the Streets

V sekcija (A). JAUNIEŠU DAŽĀDĀS IDENTITĀTES

Vada: Inta Mieriņa

*1. auditorija
(angļu un latviešu valodā)*

- 13:30 **Brigita Zepa, Juris Nikišins**
Latviešu un krievu jauniešu nacionālā identitāte: pilsoniskā un etniskā piederība
- 13:45 **Evija Kļave, Inese Šūpule**
Latvijas mazākumtautību jauniešu pilsoniskās un lingvistiskās attieksmes: salīdzinoša pētījuma rezultāti
- 14:00 **Vladislavs Volkovs**
Jauniešu lingvistiskās identitātes mūsdienu Daugavpilī
- 14:15 **Anna Broka**
The State of Young People in Latvia: Are They Well-beings or Well-becomings?
- 14:30 **Ilona Bičevska**
«15 Young By Young» – Kazahstāna

VI sekcija. JAUNIEŠU VESELĪBA UN VESELĪBAS RISKĀ FAKTORI

Vada: Ritma Rungule

*6. auditorija
(latviešu valodā)*

- 13:30 **Ilze Trapenciēre, Viesturs Šiliņš, Ilze Koroļeva**
Patterns of Health Behaviour of Vocational Education Students in Latvia
- 13:45 **Sigita Sņikere, Ilze Koroļeva, Mārcis Trapencieris**
Atkarību izraisošo vielu lietošanas tendences un atkarības veidošanās risku ietekmējošie faktori
- 14:00 **Andrejs Ivanovs, Ieva Salmane-Kuļikovska, Irina Lucenko, Ludmila Viksna**
Kašķis: slimības izplatības analīze Latvijā 2011.–2012. gadā
- 14:15 **Iveta Briška**
Informētība un ekoloģisko risku apzināšanās Latvijā: Jauniešu viedoklis

14:45 Pauze

IV sekcija (B). JAUNIEŠI UN MEDIJI: IESPĒJAS UN RISKI*Lielā aula
(angļu un latviešu valodā)*

- 15:00 **Silva Senkāne**
Rīgas ielu mākslas komunikācija: dubultais diskurss
- 15:15 **Oksana Žabko**
Skolu jaunatnes mediju kompetence: kā veicināt lietpratīgu attieksmi pret mediju saturu?
- 15:30 **Daina Voita**
Agresivitāte kā psihofizioloģiskais fenomens: iespējamās atbalsta un korekcijas metodes
- 15:45 **Ilmārs Muuls**
Platjoslas internets – progress vai draudi sabiedrībai
- 16:00 **Jūlija Haragezova**
Vecāko klašu skolēnu interneta lietošanas paradumi. Rīgas 88. un Olaines 2. vidusskolas audzēkņu aptauja
- Karīna Ūdre**
Jauniešu žurnālu publikāciju atbilstība mērķauditorijai

V sekcija (B). JAUNIEŠU DAŽĀDĀS IDENTITĀTES

1. auditorija
(angļu un latviešu valodā)

- 15:00 **Jeļena Zaščerinska**
Plurilinguism in Teachers' Professional Development: View of Student Teachers
- 15:15 **Anu Heinonen**
Youth, Religion and Attitudes In Latvia. Comparative Study among University Students in 1999 and 2010
- 15:30 **Miķelis Grīviņš**
Identities Available and Chosen by Pupils at Schools
- 15:45 **Nora Vanaga**
Political Will in Elaboration of Youth Policies
- 16:00 **Anita Stašulāne**
Youth Research in Latvia: Youth under Shadows of Totalitarianism and Populism

**VII sekcija. DAŽĀDU SOCIĀLO GRUPU JAUNIEŠU
IZPĒTES METODOLOĢISKĀS PROBLĒMAS**

6. auditorija
(latviešu valodā)

Vada: Aleksandrs Aleksandrovš

- 15:00 **Ieva Garda-Rozenberga, Maija Krūmiņa**
Biogrāfiskās intervijas ar vēlīnajiem bāreņiem:
pētnieka personiskā un emocionālā iesaiste
- 15:15 **Maruta Pranka**
Septiņdesmito gadu jauniešu socioloģiskā pieredze
- 15:30 **Ilze Trapenciere**
On Focus Group Methodology Researching Youth from Out-of-Family Care
- 15:45 **Ilona Sidoroviča**
Speciālo izglītības iestāžu audzināšanas darba analīze, balstoties uz
jauniešu ar vieglas garīgās attīstības traucējumiem pieredzi

16:15 Kafijas pārtraukums

16:30 Fotokonkursa rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana

**JAUCOT ROBEŽAS: IESPĒJAS UN
RISKI DOKUMENTĀLISTU ACĪM**

Lielā aula

- 16:45 Filmas «Is It Easy...» demonstrācija
Antras Cilinskas ievadvārds
Diskusija: piedalās Antra Cilinska (Jura Podnieka studija), Sergejs Mirošņičenko

18:30 **Konferences noslēgums**

Programme

June 1, 2012
University of Latvia main building,
Raiņa bulvāris 19

9:00 **Registration of participants**

OPENING OF THE CONFERENCE

*The University Hall
(in English)*

10:00 Prof. **Indriķis Muižnieks** (Vice-Rector, University of Latvia)

Prof. **Maija Kūle** (Faculty of History and Philosophy, University of Latvia)

Vineta Poriņa (Deputy Chairperson of the Education,
Culture and Science Committee of the Saeima)

Dīāna Sīmansone (Ministry of Education and Science)

Ilze Trapenciere (Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia)

PLENARY SESSION

Chair: Ilze Trapenciere, Ilze Koroļeva

*The University Hall
(in English)*

10:30 **Hans-Joachim Schild**

Knowledge Transfer in the Field of Youth – Linking Policy
Making, Youth Work Practice and Knowledge

11:00 **Helena Helve**

Equal Opportunities and Risks of Exclusion in Education and in the Labor
Market: Work Transitions, Values and Future Orientations of Young Finns

11:30 **Sandra Sebre**

Youth Resilience in the Global Internet Age:
Psychological, Social and Cultural Aspects

12:00 **Inta Mierīņa**

Youth and Political Alienation in Post-Communist Countries

12:30 Lunch

PLENARY SESSION

Chair: Helena Helve

*The University Hall
(in English)*

13:30 **Valeria Siciliano, Sabrina Molinaro**

Drinking profiles among European adolescents: a new approach

14:00 **Jürgen Rehm**

Burden of Disease Due to Alcohol in Adolescents and Young Adults in Europe

14:30 **Jón Sigfússon**

Evidence Based Prevention: The Icelandic Model

14:45 Break

Session I NONFORMAL EDUCATION AND YOUTH WORK

*The University Hall
(in English and Latvian)*

Chairs: Agra Bērziņa, Ilze Trapenciere

- 15:00 **Agra Bērziņa**
Youth participation in hobby and nonformal education [LAV]
- 15:05 **Sigita Sņikere, Ilze Trapenciere**
Youth and nonformal education [LAV]
- 15:15 **Rein Murakas, Andu Rämmer**
Estonian Youth Workers' Motivation and Problems: Overview of the Survey Results
- 15:30 **Leena Louhivuori, Antti-Veikko Salo, Ari Matinmikko, Matti Rantala**
Fair Wind – Digital Learning Environments for Youth 2009–2012
- 15:45 **Karen 't Hooft, Betty Kwagala, Anke van der Kwaak**
The Netherlands dance4life, Dance for Leadership: School-based Programs for HIV Prevention and SRHR Improvement: Building Self-Esteem and Leadership among Youth
- 16:00 **Evija Rudzīte**
Youth participation in practice – opportunities, application and results within the projects of the Programme «Youth in Action» [LAV]
- 16:15 **Aija Jaunmuktāne**
Voluntary Work – opportunity for youth [LAV]
- 16:30 **Anna Trapenciere, Ilze Trapenciere**
Deformed Family Communication with «Children Left Behind» or «Euroorphan» Families
- 16:45 Discussion, good practice examples

Session II. YOUTH HEALTH, RISK BEHAVIOUR, AND DEVELOPMENT OF ADDICTIONS

*Lecture room No. 1.
(in English)*

Chairs: Jón Sigfússon, Sigita Sņikere

- 15:00 **Ilona Bičevska**
«15 Young By Young» – Latvia
- 15:15 **Lauma Sprīņģe, Anita Villeruša**
Addictive Substance use Behavior in Young adults in Latvia and its Association with Experienced Family Violence in Childhood
- 15:30 **Toms Pulmanis, Mārcis Trapencieris, Māris Taube**
Adolescent Self-Reported Lifetime Suicidal Behaviours in Latvia
- 15:45 **Inese Gobiņa, Anita Villeruša, Iveta Pudule**
Chronic Pain and Medicine Use among Adolescents In Latvia from 1994–2010
- 16:00 **Mārcis Trapencieris**
The Effects of Web-Based and Paper-and-Pencil Questionnaire Administration in School Surveys on Substance Use
- 16:15 **Sergey Sivuha**
Predictors of Alcohol Dependence of Young People
- 16:30 **Anda Karnīte**
Trends in Mortality and Underlying Causes of Death Among Young Adults Living with HIV in Latvia (1991–2010)
- 16:45 Discussion

**Session III. CHOICE OF LIFE PATH
AND LIFE STRATEGIES**

*Lecture room No. 240
(in Latvian)*

Chairs: Ritma Rungule

- 15:00 **Andris Grafs**
The impact of subjective personal experience on decision making should be decreased by data availability in youth policy [LAV]
- 15:15 **Vladimirs Meņšikovs**
General capital and youth life strategies [LAV]
- 15:30 **Anda Laķe**
Methodological problems of investigation in mutual correspondence between university graduates and labour market in the field of culture [LAV]
- 15:45 **Artūrs Medveckis**
Youth from Liepaja abroad: opportunities or emigration? [LAV]
- 16:00 **Ilze Koroļeva**
The sense of belonging and young people's mobility plans [LAV]
- 16:15 **Aleksandrs Aleksandrov, Ieva Kārklīņa**
Factors influencing the educational achievements of children from poor families in the Baltic countries [LAV]
- 16:30 **Rinalds Rudzītis**
Participation in civic society organisations – significant base for youth development [LAV]
- 16:45 **Dennis Zuev**
Encountering the Other in «Out of the Way» Places: Examining Hospitality Regimes of Couchsurfing Network

17:00 Coffee break

**CROSSING THE BORDERS: OPPORTUNITIES AND
RISKS FROM THE DOCUMENTARY PERSPECTIVE**

*The University Hall
(Russian with English subtitles)*

- 17:15 Premiere of documentary «Born in the USSR: 28 UP» in Latvia
Introduction by the film director **Sergey Miroshnichenko** (Russian State University of Cinematography n. a. S. Gerasimov)

19:30 Dinner for the conference participants

University café

MASTERCLASS

*Lecture room No. 1
(in Russian)*

- 8:20 **Olga Tereščenko**
Life event analysis approach in longitudinal youth studies

PLENARY SESSION

Chair: Ilze Trapenciere

*The University Hall
(in Latvian)*

- 10:00 **Māra Sīmane**
See yourself in Latvia: how to break the circle of helplessness [LAV]
- 10:40 **Anda Rožukalne**
Practice of media use by young people: Latvia and the context of Baltics [LAV]
- 11:10 **Ritma Rungule**
Youth transition from education to employment: comparison of generations [LAV]
- 11:40 **Ilze Koroļeva**
Life Satisfaction as a component of subjective well-being in transition to adulthood [LAV]
- 12:10 Discussion

-
- 12:30 Lunch

**Session IV (A). YOUTH AND MEDIA:
OPPORTUNITIES AND RISKS**

Chair: Ilva Skulte

*The University Hall
(in English and Latvian)*

- 13:30 **Anastasia Doukeri, Thomas Giagkoglou, George Tsakmakis, Anastasia Tsiolcha**
Youth and Mass Media: Traditional and New Media in Greece
- 13:45 **Elizabete Nīmane**
The examples of mass and sub-culture: values, analysis of common and different [LAV]
- 14:00 **Normunds Kozlovs**
Youthfull Social Identity: Steampunk Subculture
- 14:15 **Ilva Skulte**
Fanfiction as a form of youth creative manifestation: example of www.kurbijkurne.lv [LAV]
- 14:30 **Jekaterina Lavrinec, Julius Narkūnas**
Web_0: Bringing Online Interaction Tools to the Streets

Session V (A). VARIOUS YOUTH IDENTITIES

Chair: Inta Mieriņa

*Lecture room No. 1
(in English and Latvian)*

- 13:30 **Brigita Zepa, Jurijs Ņikišins**
National identity of Latvian and Russian Youth: civic and ethnic belonging [LAV]
- 13:45 **Evija Kļave, Inese Šūpule**
Civic and linguistic attitudes of minority youth in Latvia:
results of comparative research [LAV]
- 14:00 **Vladislavs Volkovs**
Linguistic identities of youth in Daugavpils [LAV]
- 14:15 **Anna Broka**
The State of Young People in Latvia: Are They Well-beings or Well-becomings?
- 14:30 **Ilona Bičevska**
«15 Young By Young» – Kazakhstan

Session VI. YOUTH HEALTH AND RISK FACTORS OF HEALTH

Chair: Ritma Rungule

*Lecture room No. 6
(in Latvian)*

- 13:30 **Ilze Trapenciere, Viesturs Šiliņš, Ilze Koroļeva**
Patterns of health behaviour of vocational education students in Latvia [LAV]
- 13:45 **Sigita Sņķere, Ilze Koroļeva, Mārcis Trapencieris**
Trends in the use of addictive substances and risk factors for addiction [LAV]
- 14:00 **Andrejs Ivanovs, Ieva Salmane-Kuļikovska, Irina Lucenko, Ludmila Vīksna**
Scabies: analysis of the prevalence of the disease in Latvia during 2011–2012 [LAV]
- 14:15 **Iveta Briška**
Awareness and consciousness of ecological risks in Latvia: Youth opinion [LAV]

14:45 Break

**Session IV (B). YOUTH AND MEDIA:
OPPORTUNITIES AND RISKS***The University Hall
(in Latvian)*

- 15:00 **Silva Seņkāne**
Riga street art communication: the double discourse [LAV]
- 15:15 **Oksana Žabko**
Media competence of school youth: how to facilitate
competent attitude towards media contents [LAV]
- 15:30 **Daina Voita**
Aggressiveness as psycho-physiological phenomenon,
possible support and correction methods [LAV]
- 15:45 **Ilmārs Muuls**
Broadband internet: progress or threat to the society [LAV]
- 16:00 **Jūlija Haragezova**
Practice of internet use of senior grade pupils [LAV]
- Karīna Ūdre**
The correspondence between publications and the
target audience of youth magazines [LAV]

Session V (B). VARIOUS YOUTH IDENTITIES

*Lecture room No. 1
(in English)*

- 15:00 **Jeļena Zaščerinska**
Plurilinguism in Teachers' Professional Development: View of Student Teachers
- 15:15 **Anu Heinonen**
Youth, Religion and Attitudes In Latvia. Comparative Study among University Students in 1999 and 2010
- 15:30 **Miķelis Grīviņš**
Identities Available and Chosen by Pupils at Schools
- 15:45 **Nora Vanaga**
Political Will in Elaboration of Youth Policies
- 16:00 **Anita Stašulāne**
Youth Research in Latvia: Youth under Shadows of Totalitarianism and Populism

Session VII. YOUTH RESEARCH METHODOLOGY

Chair: Aleksandrs Aleksandrovs

*Lecture room No. 6
(in Latvian)*

- 15:00 **Ieva Garda-Rozenberga, Maija Krūmiņa**
Biographical interviews with late orphans: personal and emotional involvement of the researcher [LAV]
- 15:15 **Maruta Pranka**
Sociological experience of youth of 70s [LAV]
- 15:30 **Ilze Trapenciere**
On focus group methodology researching youth from out-of-family care [LAV]
- 15:45 **Iļona Sidoroviča**
Analyses of upbringing at special education institutions, on the basis of experience of youth with minor mental development disorders [LAV]

16:15 Coffee break

16:30 Results of photo competition and awarding ceremony

CROSSING THE BORDERS: OPPORTUNITIES AND RISKS FROM THE DOCUMENTARY PERSPECTIVE

*The University Hall
(in Latvian with English subtitles)*

- 16:45 Screening of documentary «Is It Easy...»
Introduction by the film director **Antra Cilinska**
Discussion: participate Antra Cilinska (Jura Podnieka studio),
Sergey Miroshnichenko, Maria Miroshnichenko

18:30 **Closing**

Knowledge Transfer in the Field of Youth – Linking Policy Making, Youth Work Practice and Knowledge

Hans-Joachim Schild

Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of youth

The support and promotion of knowledge (or evidence) – based youth policy (and practice) is gaining more and more momentum in European discourses on policy making; the metaphor of a triangle between research – policy – practice illustrates best this development. A number of instruments and means have been created to support these policy approaches, e.g. by the partnership between the European Commission and the Council of Europe, in order to enhance knowledge transfers between the fields of research, policy and practice; the European Knowledge Centre for Youth Policy (EKCYC) or the Pool of European Youth Researchers (PEYR) are just two examples to promote knowledge based youth policy at European

level, amongst others, with the aim to produce, to share and to provide knowledge on youth. Research and researchers are playing a most prominent role in this respect by providing scientific and academic knowledge, but as well youth work practitioners and youth workers contribute through sharing experiential, practical and applied knowledge. The creation of national networks on a better understanding and knowledge on youth in many member states of both, European Union and Council of Europe, are understood as tools to promote knowledge based policy making and practice, inviting representatives of the various corners of the triangle to improve dialogue and cooperation.

Equal Opportunities and Risks of Exclusion in Education and in the Labor Market: Work Transitions, Values and Future Orientations of Young Finns

Helena Helve

University of Tampere, Finland

This paper will discuss about the opportunities and risks of contemporary young people in education and in the labor market. The study is based on an empirical research of Finnish Work-Preca project on young people's work transitions, values and future horizons. The in-depth narrative interviews and ethnographic observations were gathered among twenty (N=20) young people working temporarily in tourism in Lapland.

The survey data was gathered on-line on the recruitment websites of the universities and polytechnics from those in higher education seeking jobs (N= 689). The attitude scales measured attitudes towards education, working life and society, and the future orientation and meaning of life. Basic socio-demographic data were also gathered. On-line survey data and ethnographically based case-study research

provide complementary perspectives on the attitudes and values of young people during economic recession

The paper places its focus on the following research questions: 1) How the students of higher education start their working life? Are they combining employment and studies? What kind of jobs do they have and how many employers have they had? 2) What kind of attitudes do they have towards education and work and how these are influenced by their parents and friends? Do they have a short or broad future horizon, is it local or global, positive or negative? 3) How is short-term precarious employment affecting attitudes, lifestyles and worldviews of

young adults? The hypothesis is that the short-term and temporary employment is changing identities, future expectations, work attitudes and values of young people. The focus is on young people's transition from education to work. Drawing on theories of post materialism, values, identity and world views the paper discusses about the strategies young people use in their work transitions to manage their life under conditions of precarity and uncertainty. The results will be discussed in the frame of work transitions of young people as well as the agents of socialization relating to the expected patterns of value preferences to work.

Youth Resilience in the Global Internet Age: Psychological, Social and Cultural Aspects

Sandra Sebre

University of Latvia, Latvia

When considering the risk factors and protective factors of youth in contemporary society, it is undisputable that the contextual system is becoming ever more complex, especially in the light of opportunities provided by global internet communication. During the past ten years the amount of research regarding the positive and negative aspects of internet use has expounded, yet there are still many unanswered questions as to the processes whereby internet use can facilitate or hinder youth development.

The following presentation will include an overview of several recent studies in Latvia concerning adolescent and youth internet use and computer gaming practices, also youth self-evaluations of the positive and negative aspects of internet use. Several of these recent studies in Latvia have shown significant associations between adolescent and youth anxiety, anger, depression, dissociation, sexual concerns and problematic internet use and extensive computer game playing, especially in regard to violent video

games. Adolescents and youth who engage in playing of violent video games spend a much greater amount of time playing the video games than those adolescents who engage in non-violent video game playing. Of particular concern is the very strong association between symptoms of dissociation and problematic internet use among high school students, ages 17–19. Parental inconsistent and harsh parenting practices have facilitated various aspects of problematic youth behavior, whereas parental emotional support has facilitated youth resilience and feelings of self-efficacy. Analysis shows the interrelationships of these various factors.

In considering the positive aspects of youth resilience and self-efficacy convictions one must look to positive parenting practices, positive school experience, and positive development-promoting cultural values and cultural practices. This presentation will also include the latest analysis of our most recent research concerning the interaction of psychological factors such are

positive self-esteem and social factors such as emotional support in facilitating youth resilience. Practical implications

for professional working youth and future directions for youth researchers will also be addressed.

Youth and Political Alienation in Post-Communist Countries

Inta Mieriņa

University of Warsaw, Institute of Sociology, PGPE Project, Poland

After the proclamation of independence or overthrow of communist-led regimes in many post-communist countries much hope was placed on the new generation. «Cultural theories» assumed that youth whose basic political socialization took place in an already free, democratic country will be less politically alienated and more politically competent than the oldest generations. This study tests this assumption, building on the ISSP 1996 and 2006 «The role of government» data. The analysis is performed using an original cohort analysis technique based on non-parametric local linear regression.

Results show that different age groups do not differ with respect to most dimensions of political alienation: confidence in political authorities and their responsiveness, as well as the sense of personal political efficacy. Moreover, contrary to what was expected, the perceived political competence of the cohort born after 1960 is very low – it is at a similar level as that of the cohort born before 1940. With the exception of Czech

Republic, there is no young, more politically competent generation in sight.

This result can be interpreted in several ways. First, the so-called «transitional generation» born in the last decades of the communist regime, was raised and educated under the Communist rule, and they were adolescents or young adults, with their political competence still in the process of formation, when the system collapsed. Even though this generation did experience the popular opposition and the fall of the Communist regime during their most impressionable years, their political socialisation took place under difficult economic conditions, during time characterised by dramatic social and political change. An other seemingly plausible explanation is that our data simply reveal that in post-communist countries, same as in Western democracies, a new generation of «Dot-Nets» or Generation X has developed. Due to various reasons, it shows little interest in conventional politics.

Burden of Disease Due to Alcohol in Adolescents and Young Adults in Europe

Jürgen Rehm

University of Toronto, Dalla Lana School of Public Health, Canada

Based on the latest exposure and mortality / burden of disease numbers, alcohol-attributable mortality and burden of disease was calculated by sex and age for all EU countries. Results show, that

proportionally, alcohol consumption is most important for mortality and burden of disease in late adolescents and young adulthood. Implications of this finding for public health are discussed.

Drinking profiles among European adolescents: a new approach

Valeria Siciliano, Olivia Curzio, Lorena Mezzasalma,
Roberta Potente, Sabrina Molinaro

Institute of Clinical Physiology, National Research Council, Italy

Sk. 86. lpp. | See See page 86..

Evidence Based Prevention: The Icelandic Model

Jón Sigfússon

Reykjavik University, Icelandic Centre for Social Research and Analysis

In the context of increasing substance use among the youth in Iceland, a group of Icelandic social scientists at the Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA), a non-profit research institute in the City of Reykjavik and now affiliated with Reykjavik University, along with policy makers and practitioners in the field, began collaborating in 1990s in an effort to better understand the societal factors influencing substance use among adolescents and potential approaches to prevention. We developed an evidence-based approach to adolescent substance use prevention that involved a broad range of relevant stake holders who worked together on this community-based, socially embedded and highly participatory effort.

Community-based approaches to substance use have yielded mixed results, despite much attention and funding over the past decade (Saxe et al., 2006). In developing our approach, we relied on global research findings, as well as our own local observations about those individual and societal factors that contribute to the likelihood of adolescent substance use in Iceland.

Based on the literature, and informed by our own work, a community-based, bottom-up approach was designed to deter adolescent substance use. The emphasis of our approach was on getting all relevant stake holders to the table to build a network of support, monitoring and opportunities for positive youth development at the local community level. We aimed to demonstrate that it is possible to develop theory-driven intervention to promote

and facilitate social capital on the neighbourhood level, in order to decrease the likelihood of adolescent substance use by strengthening the supportive role of parents and schools and the network of opportunities around them.

The prevention model that emerged reflexively and continuously links national-level data collection with local-level reflection and action to increase social capital. The model builds upon traditional planning models (iterative cycles of evidence, reflection, action) but with characteristics inspired by Icelandic spirit and temperament.

In the first step, a coalition of social scientists and policy makers use of national data to identify the scope of the problem and the broad outlines of the approach to be pursued.

In Step 2, action shifts to the local level as team members 'hit the road', discussing the national data in communities and neighbourhoods throughout the country. By design, these local level discussions are inclusive, mobilizing an everwidening group of researchers, policy makers, practitioners and community members, including parents, school personnel, sports facilitators, recreational and extracurricular youth workers.

Step 3 is local action in multiple sites, informed by the national data but animated by the uniquely different spirit, talents, and imaginations of neighbourhoods, towns and regions.

Step 4 is integrative reflection; as local activities are reviewed by participants, process and outcome dimensions of the aggregate activity are explored, and then analyzed with

the new round of national data. Several characteristics of Icelandic culture distinguish the model from other planning approaches. Because of its size and scope, everything happens quickly in Iceland; indeed, one full cycle of the iterative model can be completed in just one year. The model is based on quick and confident action, fuelled by the Icelandic

values of independence, cooperation and roles for everyone. Moreover, vertical and horizontal integration of information, ideas, activities and analysis is natural and relatively easy. The result is a model of intervention that has been grounded in efforts to address adolescent substance abuse but could be applied to a wide range of emergent health issues.

Dzīves notikumu analīzes pieeja longitūdināmajos jaunatnes pētījumos

Olga Tereščenko

Baltkrievijas Valsts universitāte

Kopš V. I. Tomasa un F. Znaņeckas darba «Poļu zemnieks Eiropā un Amerikā» izdošanas biogrāfiskajai pieejai izveidojusies noturīga kvalitatīvo pētījumu reputācija. To sauc par dzīves vēstures, ģimenes biogrāfiju vai dzīves gaitu (trajektoriju) pētniecību. Šīs pieejas ietvaros iespējams vispārīgāk un tipoloģizēt dažādas biogrāfiju īpatnības, pamatojoties uz tām, analizēt sociālo vidi un tajā notiekošās pārmaiņas. Tomēr šādas pieejas ietvaros biogrāfiskie pētījumi lielākoties paliek personības, individuālā dzīves ceļa pētniecības metode.

Tajā pat laikā biogrāfiskajos pētījumos pastāv arī cita pieeja, kas balstās uz to notikumu, kuri uzskatāmi par svarīgiem katra cilvēka dzīves ceļā, kā arī šo notikumu laika (datuma vai respondenta vecuma) fiksāciju. Kā šādu svarīgu notikumu piemērus var minēt izglītības iegūvi (skolas absolvēšanu), laulības vai šķiršanos, bērnu piedzimšanu, vecāku māju atstāšanu, darba gaitu sākšanu vai izbeigšanu, karjeras izaugsmi utt. Analīzes priekšmets šādos pētījumos ir indivīda statusu izmaiņas jeb, precīzāk, atrašanās laiks kādā no statusiem, periods līdz iestājas gadījums, kas šo statusu izmaina. Piemēram, laulības, darba meklēšanas perioda ilgums vai laiks, kas paiet no darba uzsākšanas brīža līdz paaugstināšanai amatā u.tml. Minēto procesu izpēte ir ļoti sarežģīta, jo atbilstīgie notikumi var risināties vai atkārtoties ļoti dažādos vecumos vai arī nenotikt vispār. Tāpēc daudzi oficiālās statistikas rādītāji kā, piemēram, «vidējais pirmo laulību vecums» ir

nepilnīgi vai nav gluži korekti, jo, pirmkārt, tie neatspoguļo to cilvēku pieredzi, kuri noslēdz laulības salīdzinoši vēlu, un, otrkārt, neieklāj tos, kuri līdzšinējās dzīves laikā (vai arī pirms apsekojuma) nav bijuši precējušies.

Dzīves notikumu analīze ietver trīs novērtējumu metodes: vienkāršo izdzīvošanas (*survival*) funkciju, Kaplana–Meiera izdzīvošanas funkciju un Koksas proporcionālo risku regresiju. Izdzīvošanas funkcija ļauj novērtēt kāda notikuma (ne)iestāšanās varbūtību noteiktā laikā (vecumā) vai noteiktā laika periodā pēc kāda notikuma (piemēram, darba meklēšanas ilgumu pēc atlaišanas no iepriekšējās darba vietas vai varbūtību, ka darbs netiks atrasts līdz kādam noteiktam laika periodam). Koksas regresija ļauj pētīt dažādu neatkarīgo mainīgo (sociāli-demogrāfisko, ekonomisko, politisko un citu noteicošo faktoru – prediktoru) ietekmi uz noteiktu perioda ilgstamību (atkarīgo mainīgo), piemēram, kā dažādi neatkarīgie mainīgie ietekmē darba atrašanās laiku.

Praktiskā semināra ietvaros klausītāji tiks iepazīstināti ar socioloģisko pētījumu metodēm dzīves notikumu (*life event*) analīzes formātā; iegūs pieredzi datu sagatavošanā, lai veiktu dzīves notikumu analīzi, izdzīvošanas funkciju aprēķināšanā un analīzē IBM SPSS vidē, Koksas regresijas modeļa izveidē un interpretācijā.

Prasības semināra apmeklētājiem: zināšanas par statistikas pamatjēdzieniem (vidējais aritmētiskais, varbūtības) un pamata prasmes darbā ar IBM SPSS.

Jaunu cilvēku mediju lietojuma paradumi: Latvija un Baltijas konteksts

Anda Rožukalne

Rīgas Stradiņa universitāte

Kas notiek ar jauniešiem kā mediju lietotājiem? Jauni cilvēki turpinās patērēt esošos medijus vai arī viņu mediju lietojuma paradumi izmainīs mediju sistēmu un mediju saturu? Tehnoloģiju ietekmes un globālo mediju attīstības rezultātā mediju pētījumu fokuss pārcēlies no satura uz auditorijas pētījumiem, vienlaikus mediju organizāciju profesionāļu vidē vislielākais ir stress par jauniešu auditorijas pārstāvju mediju lietojuma transformāciju.

Jauni cilvēki kā mediju lietotāji vienmēr bijuši svarīgi mediju biznesā, jo to piesaistīšana nozīmē ilgstošu mediju produktu pastāvēšanu tirgū. Savukārt konkurences pieaugums un reklāmas kā galvenā ienākumu avota dominēšana mediju biznesa modeļos no mediju vadītāju viedokļa padarījusi jaunus cilvēku auditoriju vēl atraktīvāku. Tāpēc jauniešu mediju lietojuma paradumi ir nozīmīgi no mediju tirgus viedokļa, kas jaunus cilvēkus uzskata par svarīgu patērētāju daļu, jo jauniešu auditorijas piesaiste nozīmē gan reklāmas ienākumus, gan stabilas tirāžas, reitingus un interneta klikšķu apjomu. Jaunu cilvēku mediju lietojuma paradumi demonstrē arī sociālas pārmaiņas – cilvēku vērtību, interešu, paradumu, sociālo attiecību, sabiedriskās domas un dzīves veida transformāciju. Arī mainīgā mediju vide, straujā tehnoloģiju attīstība liek izvērtēt ne vien mediju saturu, bet mediju lietojuma izmaiņas.

Šī pētījuma mērķis ir analizēt jaunu cilvēku kā mediju lietotāju uzvedību ikdienas aktuālajā diskusijā, kurā jaunieši kā mediju lietotāju grupa tiek uzskatīti par atšķirīgiem no citām grupām, nevis piedāvāt prognozes mediju biznesa vadītājiem. Diskutējot par indivīdu mediju lietojumu, pētījuma datus parādās arī citos auditorijas uzvedības pētījumos konstatētās iezīmes, saplūstot jaunu cilvēku kā sociālas grupas iezīmēm ar viņu

vērtējumiem, attieksmēm, noskaņojumiem par mediju saturu. Otrkārt, jauni cilvēki ir sabiedrības grupa, attiecībā uz kuru mediju ietekmes dēļ vienmēr pastāvējusi normatīva attieksme par to, kāds mediju saturs un kādi mediju lietojuma paradumi viņiem piemēroti, tāpēc jaunu cilvēku mediju lietojumam pievērsta ne vien mediju biznesa, bet arī citu sabiedrības aktoru uzmanību.

Pētījuma kvantitatīvie dati, kas atspoguļo vairākus mediju lietojuma aspektus, iegūti, aptaujājot jauniešus, kas mācās dažādu Latvijas augskolu bakalaura un maģistra studentu programmās. Pētījuma dati tika savākti laikā no 2007. gada līdz 2010. gadam. Anketas ietvēra jautājumus par piederības sajūtu noteiktu mediju auditorijai, mediju lietojuma laiku t.s. «mediju dienu» un mediju produktu izvēli. No 2008. gada pētījuma dati tika diskutēti fokusa grupās. Visos pētījuma posmos iegūtie dati iespēju robežās salīdzināti ar Latvijas iedzīvotāju mediju lietojuma paradumu datiem, ko piedāvā mediju un tirgus pētījumu firma TNS Latvia.

Konkrētā jaunu cilvēku vecuma grupa tika izvēlēta, jo šajā laikā notiek nozīmīgas pārmaiņas jaunu cilvēku dzīvē: viņi pabeidz vidusskolu, izvēlas mācību iestādes, uzsāk darba gaitas un kļūst materiāli neatkarīgi, dibina ģimenes vai uzsāk pastāvīgas partnerattiecības, pamet vecāku mājokļus. Šīs pārmaiņas ietekmē arī mediju lietojuma paradumus.

Šī pētījuma datus var sadalīt trīs daļās: jaunu cilvēku dienas laikā izmantotie mediji jeb «mediju diena», izmantoto mediju komplekts un dažādu mediju tehnoloģiju lietojums.

Lai izvērtētu jauniešu mediju lietojuma funkcijas, gan anketās, gan fokusa grupu intervijās tika uzdoti jautājumi par mediju lietojuma iemesliem, virzītājspēkiem, par iecienītāko mediju saturu, kas apspriests

ar citiem cilvēkiem. Daļu no pētījuma rezultātiem var salīdzināt ar aktuālajiem socioloģiskajiem pētījumiem par Latvijas jauniešu vērtībām un brīvā laika pavadīšanas paradumiem.

Aptaujāto jauniešu mediju lietojuma paradumi ir diezgan līdzīgi – tos īpaši neietekmē jaunu cilvēku dzīves vieta, izvēlētajā mācību iestādē, materiālais stāvoklis. Tomēr būtiskākās atšķirības nosaka jauniešu vecums.

Jaunu cilvēku mediju lietojums diezgan precīzi atspoguļo kopējos Latvijas auditorijas mediju lietojuma paradumus. Jauniešus kā mediju lietotājus lielā mērā raksturo mediju lietojuma paradumi un intensīvais interneta (sevišķi sociālo tīklu) lietojums, nevis patērētais mediju saturs. Izklaide ir noteicošā jaunu

cilvēku mediju lietojuma funkcija, jaunieši ar mediju palīdzību aktīvi meklē jau zināmas izklaides, novēršanās no realitātes un stresa mazināšanas iespējas. Pētījuma dati parāda, ka jauni cilvēki savā «mediju dienā» apvieno ģimenē iegūtos mediju lietojuma paradumus un individualizētu interneta lietojumu, ko ietekmē intereses, mācības un darba ritms, kā arī straujā sociālo tīklu komunikācijas un to satura daudzveidības attīstība.

Latvijas jauniešu mediju lietojuma paradumi salīdzināti ar 2011. gadā veiktajiem mediju auditorijas pētījumiem Lietuvā un Igaunijā, identificējot to piedāvātajos datos tieši jauniešu intereses mediju lietojuma procesā.

Jauniešu pāreja no izglītības uz darbu: paaudžu salīdzinājums

Ritma Rungule

LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvija

Paaudžu pieeja izmantota, lai raksturotu jauniešu pāreju pieaugušo statusā Latvijā laika periodā no Otrā pasaules kara beigām līdz mūsdienām. Skatot jaunatni kā paaudzi, labāk var sasaistīt vēsturiskos notikumus un paaudzei raksturīgos dzīves apstākļus ar individuāliem biogrāfiskiem risinājumiem noteikta laika perioda jauniešu dzīvē. Vācu filozofs un sociologs Karls Manheims (*Karl Manheim*) pievērsa uzmanību paaudžu lomai vēsturiskās pārmaiņās. Vēsturiskos notikumus viņš saistīja ar cilvēku apziņu – vienas paaudzes pārstāvjus vieno pieredze par vēsturiskiem notikumiem un līdzīgs skatījums uz tiem.

Vadoties pēc K. Manheima un mūsdienu Eiropas sociologu atziņām, kā arī sekojot paaudžu noteikšanas piemēriem pasaulē, Latvijā var izdalīt četras jauniešu paaudzes: 60.–70. gadu jaunieši, 80. gadu jaunieši, 90. gadu jaunieši jeb atmodas paaudze, tūkstošgades paaudze. Balstoties uz Latvijā veiktajiem jauniešu pētījumiem, iespējams

dot katras paaudzes raksturojumu saistībā ar pāreju no izglītības uz darbu un jauniešu iekļaušanos sabiedrībā.

60. gados sociologa Tāļivalža Vilciņa (1922–1997) veiktais jauniešu profesionālās izvēles pētījums labi parāda neatbilstību starp jauniešu plāniem un tautsaimniecības vajadzībām. Skatoties no laika distances, var konstatēt, ka tālaika augstākās izglītības sistēma bija tā, kas strukturēja jauniešu vēlmes un ietekmēja plānu realizāciju. Ierobežotā piekļuve augstākajai izglītībai veicināja stāšanos darbā tūlīt pēc vidusskolas beigšanas. Savukārt augstākās un profesionālās izglītības sasaiste ar attiecīgām tautsaimniecības nozarēm un absolventu sadale pa darbavietām nodrošināja izglītības un nodarbinātības sistēmu atbilstību, kā arī jauniešu pāreju no izglītības uz nodarbinātību padarīja skaidru un paredzamu.

Astoņdesmitajos gados atbilstoši tālaika attīstītā sociālisma garam jauniešiem tiek piešķirta svarīga loma sabiedrības sociālās

viendabības veidošanas procesā. Padomju laikā jauniešu pāreja no izglītības uz darbu bija skaidrāks un standartizētāks process nekā šodien. Sociālisma sabiedrībā ar tai raksturīgo augstās institucionālās organizācijas pakāpi indivīda statusu galvenokārt noteica viņa vieta ekonomiskās, reģionālās un politiskās organizācijas struktūrā, un tikai sekundāri tā bija atkarīga no cilvēka personiskajām īpašībām, izvēlētajās profesijās utt. Valsts deva izglītību, garantēja darbu, taču izaugsmes iespējas bija ierobežotas.

Atmodas paaudzei tika dotas jaunas iespējas un izvēle, ko piedāvāja jaunie ekonomiskie apstākļi. Topošajā sociālajā kārtībā jaunieši varēja darboties līdzvērtīgi ar pieaugušajiem, jo situācija bija jauna visiem. Jaunie ekonomiskie apstākļi pavēra vienlīdz lielas iespējas kā veiksmei, tā arī zaudējumiem. Paralēli darbam bija iespēja iesaistīties

dažādās ekonomiskās aktivitātēs, bet reāli kļuva arī bezdarba draudi. Atšķirībā no stabilas tirgus ekonomikas prasībām piemērošanās un iespējas pārejas laikā kļuva vairāk atkarīgas no indivīda personiskajām īpašībām, gatavības riskēt, uzņēmības nekā no kvalifikācijas un profesionālās sagatavotības.

Tūkstošgades jauniešu pāreju pieaugušo statusā vairāk kā iepriekšējās paaudzes ietekmē globālās norises. Latvija kā ES dalībvalsts ir kļuvusi daudz atvērtāka globālo procesu ietekmei. Šāda atvērta sabiedrība ir grūtāk pārvaldāma un tās attīstība grūtāk prognozējama. Tāpēc mūsdienu modernās sabiedrībās pieaug individualizācijas tendences, tas attiecas arī uz jauniešu pāreju no izglītības uz darbu. Pārejas individualizācija nozīmē to, ka sociālai dzīvei kļūstot arvien sarežģītākai, jauniešiem jārikojas arvien individuālāk.

Apmierinātība ar dzīvi kā subjektīvās labklājības komponents jauniešu pārejā uz pieaugušo statusu

Ilze Koroļeva

LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvija

Jauniešu pāreju pieaugušo vecumā raksturo virkne statusa pazīmju, kas var būt sociālas, politiskas vai ekonomiskas. Sociālai dzīvei kļūstot sarežģītākai, arī pāreja pieaugušo statusā kļūst daudz nestandardizētāka un individualizētāka. Tas nosaka arī dažādu teorētisko pieeju (balstītu sabiedrības sociālajā struktūrā un balstītu individuālajā darbībā) integrāciju. Globalizācijas veicinātā elastība ir izjaukusi tradicionālo saistību starp izglītību un nodarbinātību. P. Kellijs (Kelly) raksturo šīs sadrumstalotās un destandardizētās pārejas sociālās darbības sfēras kā «mežonīgas zonas», kurās arvien mazāk iespējams sekot institucionāliem kritērijiem. Kopumā pārejas posms mūsdienu sabiedrībā ieilgst.

Pāreja pieaugušo statusā un integrācija sabiedrībā attiecināma uz vispārrošu izpratni par sociālo integrāciju, kurā

sistēmiski panākumi (kvalifikācija, darba vieta, ienākumi u.c.) un subjektīvā apmierinātība ir savstarpēji saistīti. Pieaugot individualizācijai, pieaug subjektivitātes nozīme jauniešu dzīves ceļa realizācijā, destandardizētas pārejas koncepts kļūst par centrālo attiecībās starp struktūru un aģentiem (Gidenss 1999). Jauniešu pārejas analīzi nevar vairs balstīt vienīgi uz institucionāliem vai sistēmas kritērijiem, bet tajā jāietver arī subjektīvie kritēriji (Kovacheva, Pohl 2007).

Subjektīvā labklājība ir konstrukcija, kas ietver daudz komponentu – apmierinātību ar dzīvi un tās dažādajiem aspektiem, veiksmi, sasniegumus, panākumus, laimi u.c. aspektus, no kuriem ikviens var būt atsevišķa pētījuma objekts. Ja psiholoģijā subjektīvās labklājības kategorija tiek saistīta ar subjektīvās pašizjūtas un subjektīvās

labsajūtas jēdzienu, ar ko tiek saprasta «laimes izjūta», «pozitīvo emociju pārsvars pār negatīvajām emocijām» un «apmierinātība ar dzīvi vispār», socioloģijā, uzsvars būtu jāliek uz dzīves vērtējumu – laimīgu dzīvi, apmierinātību ar dzīvi, nevis uz salīdzinoši īslaicīgu labsajūtas vērtējumu.

Subjektīvās labklājības komponenti: apmierinātība ar dzīvi un dzīves realizācijas pašvērtējums panākumu kategorijā dzīves ciklā, kas ietver pāreju no jaunības uz pieaugušo statusu un periodu līdz 32 gadu vecumam, tiek aplūkoti divos līmeņos: teorētiski metodoloģiskā – kā paaudzes dzīves pašrealizācijas subjektīvo vērtējumu konceptuāla analīze un adaptācija mūsdienu dinamiskās sabiedrības apstākļos un empīriskā – kā subjektīvās labklājības indikatoru kompleksa izpēte.

Analīzei tiek izmantota 80. gadu jauniešu paaudzes empīriskā pētījuma, kas tika īstenots longitudinālā pētnieciskā projekta «Paaudzes ceļi un gaitas» (vadītājs profesors Miks Titma (*Mikk Titma*) ietvaros, trešā un ceturtnā posma Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas datu bāze. Pētījuma objekts – vecuma kohorta, kas dzimusi 1965.–1967. gadā. 90. gadu sākumā jaunieši bija sasnieguši vidēji 27 gadu vecumu, pētījuma 4. posmā – 1998. gadā jaunie cilvēki bija vidēji 32 gadus veci, tāpēc atbilstīgi dzīves gājuma socioloģijas tradīcijām tos var dēvēt par «jaunajiem pieaugušajiem» (Mayer, Huinink 1990)

Socioloģijā interese par dzīves subjektīvo vērtējumu augstāko punktu sasniedz 60.–70. gados, kad subjektīvās labklājības komponenti (laime, apmierinātība ar dzīvi un tās aspektiem) kļūst par objektu daudzos salīdzinošos starptautiskos pētījumos. Izpētes konceptuālās pieejas balstītas pieņēmumā, ka subjektīvā labklājība ir atkarīga no dzīves objektīvās kvalitātes, no resursu pieejamības un galveno vajadzību apmierināšanas līmeņa (Diener, Sandvik, Seidlitz, Diener 1993; Veenhoven 1995).

Tiek analizēti demogrāfiskie, sociālie

un personības faktori, kas korelē ar subjektīvo labklājību kā individuālā līmenī, tā ar dažādu valstu kontekstā. Tomēr tādi faktori kā ģimenes stāvoklis, ienākumi, sociālais slānis, etniskā piederība, bezdarbs u.c. konsekventi ietekmē, bet salīdzinoši vāji prognozē apmierinātību ar dzīvi.

Psiholoģijā tiek pamatotas citas teorijas un modeļi, kas identificē un mēra faktorus, kas nosaka subjektīvās labklājības konkrētu stāvokli (neatkarīgi vai tas izteikts apmierinātības, laimes, veiksmīguma vai emocionāla vērtējuma kategorijās). Pētījumos dominē pamatmodeļi (Brickman un Campbell, 1971), kas ir balstīti uz pieņēmumu, ka lielākā daļa izmaiņu subjektīvās labklājības izjūtā ir pārejošas, īslaicīgas: cilvēki izjūt īslaicīgus kāpumus un kritumus kā atbildi uz pozitīviem un negatīviem dzīves notikumiem. Saskaņā ar šo modeli, vairāku cilvēku ir sākotnējais laimes līdzsvara līmenis, kuram indivīds pielāgojas – kurā atgriežas pēc īsāka vai garāka nestabilitātes perioda.

Dažādu teorētisko pieeju pārbaudei īpaša nozīme ir longitudinālo pētījumu datiem, kas ietver mērījumus par izmaiņām individuālajā dzīves ceļā un subjektīvajos vērtējumos. Turklāt ne tikai socioloģijā, bet arī psiholoģijas jomā subjektīvās labklājības izpētē vairumā gadījumu objekts ir pieaugušie, un salīdzinoši mazs ir to pētījumu klāsts, kuru objekts būtu jaunieši kopumā un jo īpaši pārejas vecumā. Arī šajā gadījumā viens no priekšnosacījumiem ir longitudinālu mērījumu pieejamība, kas ļauj sekot apmierinātības dinamikai un izvērtēt to ietekmējošos faktorus dažādos cilvēka dzīves posmos.

Bāzējoties pieņēmumos, ka 1) panākumu subjektīvā vērtējuma gadījumā tipoloģiskās atšķirības starp grupām sociālie parametri diferencē daudz lielākā mērā nekā subjektīvās apmierinātības gadījumā, 2) panākumu vērtējums lielākā mērā nekā apmierinātība atkarīgs no sociālajā un ekonomiskajā jomā sasniegtā, šo komponentu

analīzei tika izvirzīta virkne atšķirīgu hipotēžu. Metodiskais aparāts, kas tika izmantots hipotēžu pārbaudei, iekļāva klasifikācijas metodes (klasteru analīze), kā arī cēloņu/seku modelēšanu, izmantojot binominālās loģistikās regresijas un multinominālās regresijas metodes.

Analīzes rezultāti ļauj secināt, ka jauniešu pastāvīgs apmierinātības / neapmierinātības līmenis, kā arī izmaiņas apmierinātībā ir vairāk atkarīgas no personas individuālajām īpašībām un subjektīvajiem vērtējumiem nekā no pieejamajiem resursiem un objektīvajiem apstākļiem. Jauniešu kopējās apmierinātības līmeni pārejas posmā uz pieaugušo statusu visbūtiskāk atkarīgs no tādām pazīmēm, kā jaunieša ģimenes statuss (ģimenes izveide, kopdzīves uzsākšana), bērni, apmierinātība ar seksuālo un ģimenes dzīvi. Abos pētījuma posmos šiem faktoriem ir pozitīva vai negatīva ietekme uz atbilstīgi pozitīvām vai negatīvām izmaiņām kopējā apmierinātības līmenī. Apmierinātībai personiskajā dzīvē un sekmīgai ģimenes dzīvei šajā jaunieša dzīves posmā ir svarīgāka loma nekā apmierinātībai ar darbu un profesionālo karjeru. Savukārt jauno pieaugušo vecumā, nemazinoties personiskās sfēras svarīgumam, pieaug darba karjeras, profesionālās darbības nozīme.

Uz longitudinālā pētījuma datiem balstītais starpvalstu salīdzinājums (Latvija, Krievija, Baltkrievija) liecina par būtiskām atšķirībām jauniešu dzīves realizācijas iespējās. Visizdevīgākajās pozīcijās deviņdesmito gadu beigās atradās Latvijas jaunie cilvēki, kurus raksturoja visoptimistiskākais dzīves vērtējums. Latvijai raksturīga vismazākā izklaidētība pašnovērtējumā un maksimāls pozitīvo atbilžu

procents, kas liecina par vienlīdzīgākām iespējām realizēt savu dzīvi. Augstu dzīves pašnovērtējumu noteica iespēja realizēt sevi materiālajā sfērā, īpaši uzņēmējdarbībā un pašnodarbinātībā. Baltkrievijas jauniešiem pieaugušajiem raksturīga vislielākā tieksme uz vidēji pozitīvām atbildēm attiecībā pret kopējo apmierinātību. Iespēju vienlīdzība tobrīd izriet galvenokārt no garantētā darba visiem. Krievijai deviņdesmito gadu beigās bija raksturīga visstraujākā noslāņošanās subjektīvajos vērtējumos, kas korelē ar augstiem sociālās nevienlīdzības rādītājiem – galvenokārt ar teritoriālo un sociālo nevienlīdzību, kam bija pakļauta nodarbinātības joma. Nav nejaušība, ka Krievijā veiksmīga sevis realizācija darba sfērā (īpaši darba ņēmēja statusā) vairāk nekā citur postpadomju telpā korelēja ar augstu dzīves pašnovērtējumu.

Analīzes rezultāti pierāda, ka gan izmantotās teorētiskās pieejas, gan izvēlētais modelēšanas metodes ir perspektīvas sociālās realitātes izpētē: 1) ir augsts līmenis, kādā var izskaidrot subjektīvās labklājības komponentus pārejas posmā no jaunības uz pieaugušo statusu, 2) vienas kohortas ietvaros notiekošo izmaiņu analīze ļauj skaidrot sabiedrībā notiekošo makroizmaiņu ietekmi, 3) tā ir perspektīva pieeja tādu pārmaiņām pakļautu sabiedrību, kur pieaug sociālā noslāņošanās un dzīves apstākļu polarizācija, izpētei, 4) subjektīvo mērījumu skalas ļoti labi kalpo dzīves pašvērtējuma tipoloģizācijai un ir projicējamās objektīvajos mērījumos, 6) iegūtās zināšanas par panākumus vai neveiksmes determinējošiem faktoriem var izmantot tajās sociālajās programmās, kas virzītas uz «jauno pieaugušo» adaptāciju mainīgos sociālos apstākļos.

Trūcīgo ģimeņu skolēnu izglītības sasniegumus ietekmējošie faktori Baltijas valstīs

Aleksandrs Aleksandrovs, Ieva Kārklīņa

LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvija

Izglītības pētījumi rāda, ka starp skolēnu sociālekonomisko izcelsmi un izglītības sasniegumiem pastāv tieša saistība – skolēni no sociālekonomiski labāk nodrošinātām ģimenēm ir veiksmīgāki skolā nekā skolēni no trūcīgām ģimenēm. Līdz ar labākiem materiāliem apstākļiem, materiāli labāk nodrošinātajiem skolēniem iespējams izmantot dažādus izglītības un kultūras resursus, visbiežāk viņiem ir arī plašāks neformālo un radniecības saišu loks nekā tiem skolēniem, kuri nāk no zemāka sociālekonomiskā stāvokļa ģimenēm. Tādējādi šiem skolēniem ir lielākas iespējas iegūt labāku izglītību un augstāku kvalifikāciju, nodrošinot pamatu augsta prestiža profesionālās pozīcijas iegūšanai nākotnē. Savukārt līdz ar ierobežotu finansiālo labklājību skolēniem no trūcīgām ģimenēm ierobežota ir resursu pieejamība, kuru turklāt pavada slikti dzīves apstākļi un socializācijas gaitā izveidojušies negatīvi personības riska faktori. Tiesa, trūcīgās ģimenes un šo ģimeņu bērnus nevar vērtēt kā homogēnu grupu, izglītības pētnieku redzeslokā ir nonākuši arī t.s. sociāli elastīgie skolēni – tie trūcīgo ģimeņu bērni, kuri spēj pārvarēt ar savu sociālekonomisko izcelsmi saistītās grūtības un gūt augstus sasniegumus mācībās.

Pētījuma mērķis ir, pirmkārt, salīdzināt 15 gadus veco Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skolēnu sociālās elastības rādītājus; otrkārt, izvērtēt Baltijas valstu trūcīgo ģimeņu skolēnu izglītības sasniegumus un sociālās elastības potenciālu ietekmējošos faktoros.

Pētījuma īstenošanai izmantoti dati par skolēnu sasniegumiem dabaszinātnēs no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 2006. gadā īstenotās Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (OECD SSNP 2006). Pētījumā veiktas kvantitatīvo datu analīzes pamatā ir divu trūcīgo skolēnu grupu – sociāli elastīgo skolēnu un sociāli neelastīgo skolēnu – salīdzināšana, izmantojot binomiālās loģistikās regresijas metodi un apzinot tos faktoros, kas trūcīgajiem skolēniem ar zemām sekmēm palīdzētu iekļūt otrā – trūcīgo skolēnu ar augstiem izglītības sasniegumiem – grupā.

Rezultāti. Salīdzinot Baltijas valstu datus, var konstatēt, ka sociālās elastības rādītāji valstu starpā būtiski neatšķiras – kopumā 7% no visiem Baltijas valstu skolēniem jeb katrs ceturtais trūcīgais skolēns var tikt definēts kā sociāli elastīgs jeb tāds, kurš, neskatoties uz ģimenes kritisko sociālekonomisko situāciju, spēj gūt augstus sasniegumus mācībās. Sociāli neelastīgo skolēnu īpatsvars ir aptuveni divas reizes lielāks.

OECD PISA 2006 sniedz iespēju padziļināti skolēnu sekmes ietekmējošos faktoros analizēt dabaszinātņu sasniegumu kontekstā. Tomēr dati rāda, ka vairāk nekā puse no trūcīgajiem skolēniem, kuri guvuši relatīvi augstus sasniegumus dabaszinātnēs, akadēmiski izcili bijuši arī abos pārējos PISA 2006 izpētes domēnos – lasīšanā un matemātikā, un gandrīz ¼ no trūcīgajiem skolēniem, kuri PISA 2006 testā saņēmuši relatīvi zemākos novērtējumus dabaszinātnēs, kopumā vājus

rezultātus uzrādījuši arī matemātikā un lasīšanā. Līdz ar to var uzskatīt, ka augstie savstarpējās saistības – sociālās elastības «pārklāšanās» dažādos mācību priekšmetos – rādītāji zināmā mērā ļauj vispārināt sociālās elastības dabaszinātnēs mērījumus un izdarīt visaptverošākus secinājumus par skolēnu izglītības sasniegumus ietekmējošiem faktoriem.

Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem visās Baltijas valstīs personības kapitāla rādītāji uzrādījuši vislielāko ietekmi uz sociāli neelastīgo skolēnu iespējām iekļauties sociāli elastīgo skolēnu grupā, no tiem nozīmīgākie – savu spēju apzināšanās, dabaszinātņu apguvei veltītais laiks skolā un paša skolēna vēlēšanās attīstīt karjeru dabaszinātņu jomā. Pretēji Latvijai, kur skolas līmeņa faktori nav uzrādījuši būtisku

ietekmi, Lietuvā un Igaunijā tādiem faktoriem kā skolas aktivitātes dabaszinātņu apguves veicināšanā un dabaszinātņu mācīšana, pievēršot uzmanību ikdienas dzīvei, ir statistiski nozīmīga ietekme uz sociāli neelastīgo skolēnu iespējām paaugstināt savus sasniegumus. Var konstatēt, ka skolas Igaunijā spēj kompensēt ģimenes negatīvo ietekmi uz skolēnu sasniegumiem, jo, analizējot rezultātus, nav vērojama ģimenes faktoru ietekme uz trūcīgo, zemu sasniegumu guvušo skolēnu iespējām iekļūt skolēnu ar augstiem izglītības sasniegumiem grupā. Savukārt Latvijā un Lietuvā ģimenes faktori – mājsaimniecības rīcībā esošie izglītības un kultūras resursi – būtiski ietekmē trūcīgo nesekmīgo iespējas iekļūt sociāli elastīgo izcilnieku grupā.

Informētība un ekoloģisko risku apzināšanās Latvijā: Jauniešu viedoklis

Iveta Briška
Pētījumu centrs SKDS, Latvija

Atskatoties salīdzinoši nesena vēsturē – 20. gadsimtā, kad Latvija tika okupēta un piespiedu kārtā iekļauta PSRS sastāvā, valsts sāka attīstīties pēc Maskavas redzējuma un uzstādījumiem. Latvijas tautsaimniecība virzība īstenojās pēc PSRS pieņemtās «kollektīvizācijas» politikas. Apkārtējās vides aizsardzība, dzīves kvalitāte – šādi jēdzieni sabiedrībā nebija populāri.

Tomēr 80.-to gadu beigās ekoloģisko vērtību loma pilsoniskās sabiedrības veidošanās procesā izrādījās liktenīga. Šobrīd viens no Tautas frontes dibinātājiem Dainis Īvāns saka, ka toreiz viņa uzrakstītais raksts, kas bijis vērst pret Daugavpils HES celtniecību, tapis aiz vēlmes dzīvot nesagandētā vidē un zaļojošā Latvijā. Tomēr šajā gadījumā ekoloģiskās vērtības kļuva kā iedzīvotāju sociāli politiskās mobilizācijas faktors, lai gan sākotnēji tā bija iestāšanās par dabisku vidē un ekoloģiskām vērtībām.

Pēdējos divdesmit gados Latvija ir

pārskatījusi visas ar valsts politikas veidošanu saistītās jomas, tostarp, arī vides aizsardzības politiku. Tomēr Latvijas sabiedrība, tāpat kā jebkura mūsdienu sabiedrība, ir pakļauta virknei apzinātu un neapzinātu risku, un tā ir spiesta rast risinājumus dažādiem draudiem, kas ir raksturīgi riska sabiedrībai. Vides politikas pamatnostādnes 2009.–2015.gadam ir noteikts, ka dzīves kvalitātei jāuzlabojas, neizjaucot un saglabājot apkārtējo vidi, šim nolūkam ir nepieciešams meklēt līdzsvaru starp ražotājsabiedrības darbību un reālajiem vides resursiem. Tas, savukārt ir iespējams tikai tādā gadījumā, ja sabiedrība ir informēta par apkārtējās vides attīstības iespējamajiem scenārijiem un riskiem. Informētība, palīdz identificēt iespējamās ekoloģiskās riskus, apzināties un novērst tos.

Šodien progresīvi jaunieši, nākotnē izglītoti un pilnvērtīgi sabiedrības locekļi radīs un ieviesīs dzīvē sociāli efektīvus

mehānismus – socioloģiskos pētījumus, sociālās reklāmas pasākumus, informatīvās kampaņas, kā rezultātā Latvijas sabiedrība ne tikai paudīs gatavību piedalīties pasākumos, kas mazinātu ekoloģiskos draudus, bet pārņems apzaļumošanu, biodegvielas

izmantošanu, atkritumu šķīrošanu kā savu dzīvesveidu. Uzstāšanās tēma – kā šobrīd jaunieši redz un vērtē vides problēmas, ekoloģiskos riskus un cik ir informēti par šiem jautājumiem.

The State of Young People in Latvia: Are They Well-beings or Well-becomings?

Anna Broka

Vidzeme University of Applied Sciences, Latvija

Young people are expected to be important human capital for national development and growth. In order to achieve their contribution in the future we have to create and stimulate protective environment ensuring their well-being today.

In contrast, one of the marginalized groups in Latvia is young people, who are exposed to poverty, exclusion from the labour market and further education (see LR CSB data, LR Ministry of Welfare (hereafter – LR LM), State Employment Agency). The signals about the vulnerability of the youth is recognised in the several research papers on unhealthy practices, such as smoking and poor eating and drinking habits affecting their life-chances and the further development (see HEPRO data, The National Health Service (hereafter – VEC).

Recent economic recession had a negative impact not only on adult's welfare, but also had an impact on youth well-being and opportunities. While EU youth policies are emphasizing engagement with the highest potentials and abilities e.g., developed skills, knowledge and competences, the most marginalized youth groups (at risk of crime, living in poverty and being risk groups for social strains etc.) might be restricted and even excluded in their potentials.

The main question is how to maintain national identity and social security among the youth by empowering their participation? This synopsis focuses on the most

marginalized group of young people – living in poverty, drop-outs or being at risk and without capacity to enter the labour market. My hope is to initiate the policy discussion on the well-being of youth in Latvia, which is the most marginalized and unprotected group and being continuing subject for inequality.

Why there are marginalized groups among young people in Latvia?

Young people in Latvia are affected by the similar on-going socioeconomic processes as their adult family members e.g., poverty, social exclusion and vulnerability. Referring to J. Jenson marginalization is not only about the status but also about the availability of economical resources, knowledge, political rights and capacity to use these resources in recognition and power relations (Jenson 2001, 1). One of the conclusions in the study on youth integration and marginalization risks in Latvia is that society, which is not interested in young people's life and their development potential for becoming independent members of it, do not think about the future and continuity (Koroleva et al. 2009). However, it is rather hard to estimate, which exactly are the subjective and objective conditions that are creating environment and profile of marginalized groups in Latvia out of research reports i.e., providing specific information of young people's health and lifestyle. Young people often are generalized group among other social groups.

Only some of the reports are specifically targeted at young people's well-being in relation to their health, education, behaviours, family status (see more APSL 2007, Snikere et al. 2010, VEC research). Therefore, I would like not merely to put an emphasis on young people's profile, but outline the conditions taking place for becoming excluded and reducing perspectives for well-becomings in the future.

Concluding remarks. Policy makers both on EU and Latvian level announce that youth are welcome to be active in the participation, decision-making and citizenship (Council of Europe 2003, Wallace and Bendit 2009, LR Youth Law). Recent policy initiatives for youth in 2012 indicate that young people (13–25 age) should be included in all policies regarding their development

potential (LR IZM presentation, Sīmansone December 8, 2011). However, several activities are still very uncertainly defined and do not offer hope for engagement of the most marginalized and vulnerable group. Their well-being on agenda has enormous potential demanding more targeted investments in young people, not forgetting those who are experiencing hardships in their everyday life. No sense is to increase the obligations and restrictions without offering opportunities. Young people are not well-becomings if they are not respected today and not only targeted as service users or consumers. Much more detailed research needs to be carried on real opportunities for engagement in development and empowerment of their own life. It has to be measured in the context of livelihood assets.

Youth and Mass Media: Traditional and New Media in Greece

Anastasia Doulkeri, Thomas Giagkoglou, George Tsakmakis, Anastasia Tsiolcha

Aristotle University of Thessaloniki, Greece / Westminster University of London, UK

The paper analyzes the role of the Media in the life of the young people in Greece. What is the medium that attracts more the youth's attention and interest? Starting from the old / traditional Media the following research questions will be posed: a) what are the youth's preferences with regards to Television and the TV programs, b) does the Radio constitute a parallel form of activity / occupation in hearing? (c) do the Newspapers still constitute a source of information as they did in the past? (Source: research data retrieved from the National Center of Social Sciences, 1989). Then, the study continues with the examination of the New Media as Internet, Mobile Phones and Social Networks (i.e. Facebook, Twitter, etc.) are. Is the Internet being used for the youth's education (i.e. Odyssey Program in schools in 1998 or in libraries)? Is the Internet being

used for communication purposes (i.e. email, social networks)?

The paper explores in particularly the platform of Facebook and presents findings from a research conducted by the graduate students (users or non-users of the medium) of the School of Journalism and Mass Communication of Aristotle University of Thessaloniki in 2008. In addition to the latter, a questioning or reflection common to all European countries will also be added. Moreover, the paper focuses on the advantages and disadvantages of the New Media, and the position of the book in the life of the youth. Furthermore, a reference to the new category of the computer-illiterate people is being made.

The study's approach is sociological and not technocratic.

Biogrāfiskās intervijas ar vēlīnajiem bāreņiem: pētnieka personiskā un emocionālā iesaiste

Ieva Garda-Rozenberga, Maija Krūmiņa

LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvija

Referāta uzmanības centrā ir biogrāfiskās intervijas ar vēlīnajiem bāreņiem – šajā pētījumā – jaunām sievietēm, kas vecumā no 18–25 gadiem ir zaudējušas vienu vai pat abus vecākus. Vecāku nāve kļūst par priekšnoteikumu palikušā bērna sociālā statusa pārmaiņām, nereti arī identitātes lūzumam, jo līdz ar vecāku nāvi bojā iet ne tikai vecāku sociālas lomas (dzīvesvietas devējs, finansiāls atbalsts, draugs u.c.), bet arī drošības izjūta, emocionālais atbalsts un t.s. bērnības repositārijs jeb biogrāfiskais un identitātes resurss. Vienlaikus jaunieši, kas pēkšņi kļuvuši par bāreņiem, ir spiesti realizēt līdz tam nezināmas un neapgūtas izdzīvošanas stratēģijas.

Biogrāfiskās intervijas sniedz jauniešiem iespēju vērst pieredzēto stāstījumā, piešķirot notikušajam noteikta stāsta formu un nozīmi. Līdzās šiem aspektiem būtiska nozīme piešķirama arī stāsta izpildījumam, skatot gan stāstīšanas notikumu (*narrative*

event), gan notikumus, par kuriem stāstīts (*narrated event*). Šādā aspektā biogrāfisko interviju analīzes centrā ir dzīvesstāsta un zaudējuma stāsta savstarpējās attiecības un mijiedarbība, zaudējuma stāsta izpildījums un izvēlētais naratīvās stratēģijas. Proti, tiks skatīts, kā jaunieši stāsta par notikušo, kāda nozīme tam tiek piešķirta dzīvesstāstā un kādas nākotnes perspektīvas, viņuprāt, ir iespējamas.

Analizējot vēlīno bāreņu stāstus, uzmanība pievēršama arī subjektīvās perspektīvas un emocionālā pienesuma atzīšanai, jo pētnieka emocijas un prakse biogrāfisko interviju tapšanas brīdī un turpmākā stāstu analīzē var būtiski ietekmēt ne tikai stāstījuma norisi, bet arī pētījuma rezultātu interpretāciju. Referātā šādā aspektā tiks skaidrots, kādas priekšrocības un trūkumi piemīt pētniekam, kurš pats atbilst vēlīnā bāreņa statusam un kura emocionālā un personiskā iesaiste pētījumā ir augsta.

Chronic Pain and Medicine Use among Adolescents In Latvia from 1994–2010

Inese Gobiņa, Anita Villeruša, Iveta Pudule

Rīga Stradins University, Latvia

Background and aim. Chronic pain and medicine use among adolescents in general population is under-researched health issue. This study aims to determine the trends of chronic pain in association with medicine use among adolescents in Latvia.

Methods. Data from the international Health Behaviour Study in School-aged Children (HBSC) collected in survey years 1994–2010 in Latvia were used. A unified methodology (11, 13 and 15 year-olds,

random cluster sampling, standardized questionnaire) is used in the HBSC study; a total sample – 19 603 respondents. Complaints of backache, headache and stomach-ache occurring at least weekly during the last six month were defined as chronic. The association between medicine use and chronic pain was analyzed by multilevel logistic regression with random intercept model to assess the effect of HBSC survey year on the probability of using medicines.

Results. In total, chronic headache among adolescents was the most common (28.1%, 95%CI=27.5–28.7), followed by chronic stomach-ache (20.3%, 95%CI=19.8–20.9) and back-ache (14.9%, 95% CI=14.4–15.4).

The prevalence of chronic backache had constantly increased from 8.3% in 1994 to 20.3% in 2010 ($p<0.01$). The prevalence of medicine use for headache and stomachache had also significantly increased ($p<0.05$) with no significant increase in corresponding chronic pains.

There was more than threefold increase of age- and sex-adjusted OR for medicine use

for headache and stomachache among adolescents with corresponding chronic pains but also with chronic backache ($p<0.001$). Among adolescents with chronic pain also the odds of medicine use for difficulties in getting to sleep and nervousness nearly doubled ($p<0.001$). There was close mutual interrelationship between studied chronic pains and also other weekly health complaints.

Conclusions. Chronic pain and medicine use is prevalent among adolescents in Latvia; particularly urgent issue is the increase of chronic backache and medicine use for pains among adolescents.

Subjektīvas personiskās pieredzes ietekme uz lēmumu pieņemšanu jāmazina ar datu pieejamību jaunatnes politikā

Andris Grafs

Biedrība «Jaunatnes politikas institūts», Latvija

Jau divas dekādes apgalvojumam, ka nepieciešams investēt jaunatnes personības attīstībā pēc iespējas agrīnā vecumā, piekrituši praktiski visi – tas 2009. gadā arī ierakstīts valdības noteiktajā jaunatnes politikas pamatdokumentā. Tas, ka jaunatnes politika Latvijā pēdējos 20 gadus ir attīstījusies gausi, bet progress īpaši pēdējā piecgadē novērojams – nevaru noliegt. Šobrīd ir tiesiskā bāze, valsts līmenī definēti mērķi un sasniedzamie rezultāti, pašvaldībām no 2011. gada noteikts pienākums veikt darbu ar jaunatni un izstrādāt jaunatnes politikas stratēģijas, ir izcila labā prakse – «lavīnveidīgo izrāvienu» vairs nav iespējams apturēt. Sākusies jaunatnes politikas koordinētas ieviešanas fāze, kur izšķirīga loma ir visiem spēlētājiem, uz pētījumiem balstītai jaunatnes politikas plānošanai valsts un pašvaldību mērogā, kā arī «trāpīgiem» politikas ieviešanas instrumentiem – jo īpaši programmām un finansējumam.

Kopīgai izpratnei par esošo situāciju (kontekstu) jaunatnes politikā ir vienmēr bijusi liela ietekme – jo īpaši uz valsts un pašvaldību rīcību, prioritāšu izvēli,

budžeta sadalījumu un sasniegumiem. Kontekstu jaunatnes politikā veido sociālā, ekonomiskā, politiskā un kultūras vide – daudzveidīgi, savstarpēji saistīti un, iespējams, pat pretrunīgi aspekti, kuru izpēte ir svarīgs priekšnosacījums gan pirms politiska lēmuma par atbalstu jaunatnei, gan vērtējot politikas ieviešanas rezultātus un to ietekmi uz jauniešu dzīves kvalitāti. Kontekstu veido esošās jauniešu iespējas, pieredze darbā ar jaunatni, jaunatnes politikas stratēģijas esamība un tās ieviešanas efektivitāte, finansējuma apjoms, jaunatnes organizāciju un jauniešu centru darbība, jaunatnes darbinieku profesionalitāte, platformas līdzdalībai lēmumu pieņemšanā, politiski lēmumi situācijas risināšanai, pētījumi par jaunatni u.c.

Konteksts jaunatnes politikā palīdz idejām un mērķiem kļūt par veiksmes stāstu pie nosacījuma, ja definēti SMART mērķi un atrasts atbilstošākais veids kā mērķi sasniegt (KO versus KĀ pieeja). Konteksts bieži arī «atstumj» labas idejas – visbiežāk tas notiek tad, ja iesaistītajām pusēm ir atšķirīga konteksta izpratne par to, kas ir svarīgi, kas nē.

Vai jauniešu definēto problēmu par problēmu uzskata arī valdība vai pašvaldības vadība? Vai īstenotā politika jaunatnes jomā atbilst jauniešu interesēm un gaidām? Vai ieguldītie līdzekļi jaunatnē atmaksājas? Ja lēmuma pieņēmējiem, iesaistītajām pusēm un pašiem jauniešiem esošās situācijas konteksta izpratne ir krasi atšķirīga, jaunatnes politikas īstenošana nevar būt efektīva un izvirzīto mērķu sasniegšana ir apdraudēta.

Lai no šī riska izvairītos, praksē jāievieš Jaunatnes politikas pamatnostādnes ierakstīto apņemšanos nodrošināt regulāru situācijas monitoringu, kvalitatīvu izpēti un aktuālu statistiku par jaunatni vecumā no 13 līdz 25 gadiem dažādos aspektos visās valsts politikas jomās. Tad arī jaunatnes politikas turpmākās izšķiršanās (arī saliedētības, nodarbinātības un līdzdalības aspektos) būs iespējams balstīt uz datiem par jaunatni.

Šobrīd tie nav pietiekami, ir neregulāri un grūti salīdzināmi, jauniešu vajadzību pieprasījuma un piedāvājuma izpēte tiek veikta par atsevišķiem jaunatnes politikas aspektiem, piemēram, jauniešu nodarbinātību. Jebkurā gadījumā datu pieejamība mazinātu subjektīvas personiskās pieredzes ietekmi uz lēmumu pieņemšanu (vai atteikšanos pieņemt jebkādu politisku lēmumu jaunatnes politikā) gan valsts, gan pašvaldību mērogā. Tikai ar drošticamiem datiem ir iespējama vienošanās par jaunatnes politikas konteksta izpratni. Sākotnēji tam arī jābūt par pamatu diskusijām starp lēmumu pieņēmējiem, iesaistītajām pusēm un jauniešiem, turpmāk – par politisku lēmumu investēt jaunatnē, par veidu – kā to izdarīt vislabāk, kā arī izvērtējot politikas ietekmi uz jauniešu dzīves kvalitāti.

Identities Available and Chosen by Pupils at Schools

Miķelis Grīviņš

University of Latvia Advanced Social and Political Research Institute, Latvia

School is an important part of youth everyday life. Usually education institution and student relationship are strictly regulated. In practice, this means that students integrate into the education system and up to certain age master schools offered knowledge and skills. During this time none other requirements are imposed on pupils and that's why sometimes the term «pupil» is replaced by the word youth occupation – it is his responsibility to which he should direct all attention. For his efforts he will later in his life receive rewards.

This is why education process usually can be described by precise responsibilities of agents involved, its structure, and, from a legal perspective, with clear internal rules. These limitations result from the explanations in which teaching, learning, and targets to be met during the process are interpreted in a particular way: the teacher teaches and

students' learns true knowledge and during this process student develops himself to be an individual who is capable of successful integration in society.

Another important limitation of education institution presupposes that not all knowledge is equally important. Education system is characterized by disproportionate power relationship. Namely, knowledge and interpretation introduced by teachers will always be more powerful and therefore more important than one offered by pupil. This situation includes an indication that within school some agents (namely – teachers) will always prevail. Yet it also suggests that interpretation of some agents may be a basis for a conflict and reason for inability to achieve education goals.

In this presentation I use just described interpretation to characterize pupil's ability within school to choose their identity.

When taking into account schools official structure, one can conclude that it provides a relatively narrow range of possible students' identities. Teacher relaying on his experience and elaborated class characteristics can increase the range of identities accessible in each class. However even such selection is restrictive. Students at school are looking for identities which would be meaningful and valuable not only to school officials, but to themselves and other pupils too. Yet the fact that power to strengthen

a particular meanings and relationships is mainly available to teachers makes it difficult for pupils to legitimize their knowledge.

Aim of this presentation is to show which youth identities while describing education processes legitimizes teachers and on the other hand, which identities are described by pupils. To achieve this, I have conducted several semi structured in-depth interviews with eighth and ninth grade students and their teachers. Empirical material was analyzed using Critical Discourse Analysis.

Vecāko klašu skolēnu interneta lietošanas paradumi. Rīgas 88. un Olaines 2. vidusskolas audzēkņu aptauja

Jūlija Haragezova

Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija

Darba tēma ir «Vecāko klašu skolēnu interneta lietošanas paradumi. Rīgas 88. un Olaines 2. vidusskolas audzēkņu aptauja». Šīs tēmas ietvaros tika aplūkoti divu skolu audzēkņu interneta lietošanas paradumi savstarpējā komunikācijā, kā arī mācību procesā.

Bakalaura darba mērķis ir apskatīt vecāko klašu skolēnu interneta lietošanas praksi; salīdzināt divu skolu (galvaspilsētas un Olaines) audzēkņu tīmekļa lietošanas paradumus. Lai sasniegtu uzstādīto mērķi, tika aplūkotas tādas komunikācijas teorijas kā sociālas klātbūtnes un lietojuma un apmierinājuma teorija. Darbā tiek konsekventi raksturota mūsdienu tehnoloģiju attīstība un to ieviešana izglītības procesā. Sīki apskatīti jauno mediju veidi un to funkcijas. Liela uzmanība ir piešķirta personālas un virtuālas komunikācijas atšķirībām.

Par galveno pētījuma metodi tika izvēlēta kvantitatīva aptauja – anketēšana, kurā piedalījās 180 respondenti – vecāko klašu skolēni. Papildus aptaujai tika intervēti pasniedzēji un organizēta diskusija ar jauniešiem. Šī pieeja ļāva iegūt daudzpusējus rezultātus un izdarīt secinājumus par izvirzīto problēmu.

Pēc pētījuma veikšanas bija izvirzīti darba secinājumi, ka abu skolu vecāko klašu skolēni lielākoties izvēlas virtuālo komunikāciju personīgo jautājumu risināšanai. Taču nav pilnas tiešas saziņas izslēgšanas, jaunieši joprojām pastaigājas ar draugiem, bet vairāk laika pavada pie datora. Internets tiek izmantots ne tikai kā komunikācijas kanāls, bet arī kā mācību informācijas resurss. No aptaujā iegūtiem rezultātiem ir secināts, ka skolās nav savestās kārtībā plaģiātisma noteikšanas sistēmas, lai novērstu skolēnu mānīšanos.

Apkopojot rezultātus, bija saskatāmas atšķirības interneta lietošanas paradumos Rīgā un Olainē. Rīgas 88. vidusskolas skolēni piekļūst tīklam stundu laikā, kā arī tādās vietās kā interneta kafējnīcas, restorāni, sabiedriskas bibliotēkas u.c., savukārt Olaines 2. vidusskolas audzēkņi lieto internetu pārsvarā mājās, jo pilsētā nav specializēto vietu vai iestāžu, kas nodrošinātu iespēju pieslēgties internetam. Olaines respondenti atšķirībā no galvaspilsētas bieži sazinās ar skolotājiem elektroniski.

Darba izvirzītie secinājumi ir vērtīgi mācību iestādēm, vidusskolu e-žurnālu vadītājiem, kā arī citiem pētniekiem līdzīgo problēmu izskatīšanai.

Youth, Religion and Attitudes In Latvia. Comparative Study among University Students in 1999 and 2010

Anu Heinonen

University of Helsinki, Finland

During the last decades when describing Western European religiosity, researchers have used such concepts as secular, the new role of religion or liquid religion (e.g. Bruce 1996, Taira 2006). But how should we understand and conceptualize the role of religion and religiosity today in a society which was 50 years under the state-posed secularization? In my study I have chosen the case of Latvia which is one of three Baltic countries to explore further this question. The position of religion and its role in Latvia is extremely interesting mainly because of the Soviet background and the huge value and structural change after the restoration of the independency in 1991. But at the same time the question is challenging because of the multi-dimensional and process character of religion and especially because of the fact that there are today several denominations presented in Latvia. Religion is separated from the state but in 2010 there were seven so called «traditional religions» and many new religious movements in Latvia. Because of the historical facts Latvia is an ethnically diverse society with huge minority population. The question of ethnicity and religious belonging together is even more complex if we take in to the consideration the ethnically mixed-families.

In my study I will focus on Latvian university students and their attitudes towards religion in Riga. The research has a mixed methods approach because it involves both

collecting and analyzing quantitative and qualitative data. My sample includes both survey data and interviews which I have collected in 1999 (N=92, N=8) and eleven years later in the end of 2010 and in January 2011 (N=381, N=20). Since I wanted to compare the results between 1999 and 2010 I took the same subject students as I had in 1999 (students of humanities) but to make a wider picture about students' attitudes I included also other students to my study.

The study belongs to the field of sociology of religion because it tries to describe and understand the changing role of religion and attitudes of young people in one post-Soviet society which has experienced a huge societal, structural and value change after the collapse of the Soviet Union and after gaining independency in 1991, being today a member of EU, NATO and Schengen area. My study also belongs to the field of youth study because it will use the concepts and theories of youth studies. Personally I think that research on young people offers perspective that might also tell us something about the future of religion even if young people are still in a process of developing their worldview. The study also has close connections to sociology, history, theology and Baltic studies. In the field of study of religions this kind of multi-scientific purpose is rather usual especially when studying changes and processes.

The Netherlands dance4life, Dance for Leadership: School-based Programs for HIV Prevention and SRHR Improvement: Building Self-Esteem and Leadership among Youth

Karen 't Hooft, Betty Kwagala, Anke van der Kwaak

Royal Tropical Institute, The Netherlands

Background. In 2011 an impact research was carried out in Uganda, Russia and the Netherlands. How do school-based dance-4life programmes influence the knowledge, empowerment, leadership skills and self-esteem of the youth involved during and after their involvement? In this paper we will present some of the findings for eastern Uganda and Russia.

Methods. In Uganda the research was done in Jinja and Luuka district and in Russia, the research took place in four regions: the Republic of Udmurtia (the town of Izhevsk), Tomsk region (the town of Tomsk), Tver region (the town of Tver) and Chelyabinsk region (the town of Chelyabinsk). A mixed method methodology was used: both quantitative and qualitative. The research instruments were pre-tested, translated into local language and back translated for quality assurance. Ethical approval was obtained and all students were at secondary school level and between 13–23 years old.

Results. One of the outcomes of the research was that the active youth involved

in the program gain improved self-esteem and leadership skills in all studied settings.

All youth (actively) involved in the dance-4life programme (called agents4change) indicated that dance4life impacted their lives. The most significant effect is gaining information on HIV prevention. They reported to have become responsible youths who can effect change in their own and other people's lives. Development of life skills in the areas of decision making, problem solving and confidence were found to be improved by the programme; many of the agents do not only speak to individuals but also to audiences including their parents. The capacity to counsel or advise others and the sense of self-esteem were particularly highlighted and appreciated.

Conclusions. The study shows significant changes in the feeling of self-esteem of the young people involved in the programme. This increased self-esteem leads to better bridging and bonding activities with peers, parents and significant others, contributing to HIV prevention within their communities.

Kašķis: slimības izplatības analīze Latvijā 2011.–2012. gadā

Andrejs Ivanovs, Ieva Salmane-Kuļikovska, Irina Lucenko, Ludmila Vīksna

Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija

Ievads. Kašķis ir ādas infekcijas slimība, ko izraisa cilvēka kašķa ērcīte, kas, ieurboties ādas virskārtā, veido ejas un dēj oliņas. Tas izraisa mokošu niezi, kas pastiprinās nakts laikā, kā arī mazgājoties ar karstu ūdeni. Kašķis ir lipīga slimība; parasti inficēšanās notiek tieša kontakta ceļā. Slimība ļoti ātri izplatās bērnu un jauniešu vidē, kur rodas cieši kontakti, piemēram, skolās, pirmskolas izglītības iestādēs, bērnu nometnēs,

kopmītnēs u.c. Kašķis var tikt pārnestas arī seksuālo kontaktu laikā. Kašķis ir izplatīta slimība arī citur pasaulē – tiek lēsts, ka ar to katru gadu slimo aptuveni 300 miljoni iedzīvotāju (Orkin M, 1995). Pētījumi Eiropā liecina par kašķa izplatību tieši vecuma grupā 6–25 gadi, kā arī norāda uz šīs slimības izplatības saistību ar ekonomisko recesiju, sliktiem sadzīves apstākļiem, u.c. (Buczek, A., et al, 2006).

Situācijas apzināšana Latvijā var dot ieguldījumu sabiedrības veselības programmu izstrādē.

Darba mērķis. Sniegt ieskatu kašķa izplatību raksturojošos rādītājos Latvijā 2007.–2012. gadā vecuma un dzimuma griezumos.

Materiāli un metodes. Retrospektīvā analizē tika iekļauti 2010.–2012. gadā v/a «Latvijas Infektoloģijas centrs» epidemioloģijas biļeteni par saslimstību ar kašķi Latvijā vecuma un dzimuma griezumā.

Rezultāti un secinājumi. 2011. gadā reģistrēto saslimšanas gadījumu skaits ar kašķi bija 1532 gadījumi jeb 68,7 uz 100 000 iedzīvotājiem. Šis saslimšanas rādītājs par 100% pārsniedz pēdējo 5 gadu vidējo rādītāju (765 gadījumi) un par 24% pārsniedz 2010. gada gadījumu skaitu. Līdzīgas tendences uz saslimušo skaita palielināšanu uzrāda arī dati par saslimstību 2012. gadā – februārī saslimstība ir pieaugusi par 22,1% salīdzinājumā ar 2011. gada februāri.

2011. gadā vīrieši slimoja ar kašķi biežāk nekā sievietes (attiecīgi 74,1 un 63,7 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem).

Visbiežāk kašķa infekcija skar bērnus vecuma grupā 0–14 gadi (209 gadījumi uz 100 000) un pusaudžus vecumā 15–17 gadi – 281 gadījums uz 100 000, turklāt pusaudžu

vecuma grupā sievietes slimo biežāk (327 gadījumi uz 100 000) nekā vīrieši (236 gadījumi uz 100 000). Augsta saslimstība saglabājas arī jauniešiem 18–21 gados, kas pakāpeniski samazinās, sākot no 22 gadiem. Augstus saslimstības rādītājus pusaudžu un jauniešu vecumā var izskaidrot ar raksturīgo ieradumu mainīties ar apģērbu un higiēnas neievērošanu. Jauni cilvēki nereti ar kašķi inficējas arī dzimumattiecību laikā.

Kašķim ir raksturīga sezonālitate – saslimstība pieaug rudens un ziemas mēnešos. Lauku iedzīvotāji ar kašķi slimo biežāk par pilsētas iedzīvotājiem.

Secinājumi. Dati Latvijā liecina par kašķa izplatības pieaugumu 2011. un 2012. gadā. Latvijā ar kašķi visbiežāk slimo jaunas sievietes vecumā 15–17 gadi. Nepieciešams aktualizēt kašķa izplatīšanās problēmu Latvijā, veidojot informatīvus pasākumus, kā arī rosinot ģimenes ārstus izglītot pacientus kašķa profilakses jautājumos – personiskās higiēnas pasākumi, izvairīšanās no inficētajiem u.c. Kašķa izplatības samazināšanā īpaši nozīmīga ir tieši jauniešu izglītošana, kā arī slimnieku savlaicīga atklāšana, ārstēšana, kontaktpersonu apskate, īpaši izglītības iestādēs, jo biežāk ar šo infekciju saskaras bērni un pusaudži.

Brīvprātīgais darbs — jaunatnes iespēja

Aija Jaunmuktāne

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija

Viena no pašām būtiskākajām sabiedrības grupām ir jaunieši. Tā ir būtiska, jo jauniešu dzīve un darbība ir kā spogulis, kurā, atspoguļojoties jauniešu dzīves norises noteikumiem, atspīd sociālā īstenība. Jaunatne ir ne tikai sociāla grupa, bet arī sociāli demogrāfiska grupa, tā kā tajā notiek sociālā brieduma veidošanās process, kas ir atkarīgs no sabiedrības sociāli ekonomiskā stāvokļa. Jaunatnes sociālās īpatnības nosaka tā specifiska pozīcija, ka tai ir spēja ne tikai mantot, bet arī pārveidot izveidotās

attiecības sabiedrībā, tas ir jauna cilvēka potenciāls, būtiskais spēks.

Jauna cilvēka potenciāls ir jāattīsta, lai saskaņā ar lomu pieeju, kas jaunatni definē kā īpašu uzvedības fāzi cilvēka dzīvē, kad viņi vairs nespēlē bērna lomu un tai pat laikā nav tiesīgi pieaugušā lomas «nēsātāji», jaunietis pēc iespējas veiksmīgāk spētu pildīt pieaugušā cilvēka lomu, kad iestāsies attiecīgais vecumposms. Lai to izdarītu, ir jāuzkrāj cilvēkkapitāls. Saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības

stratēģiju līdz 2030. gadam investīcijas cilvēkkapitālā ir izglītība, veselības aprūpe, profesionālā sagatavotība un citas aktivitātes, kas padara cilvēkus ekonomiski ražīgākus un emocionāli bagātākus.

Jaunieši ne tikai ir iesaistīti formālās izglītības iegūšanā, bet jauniešiem ir arī brīvais laiks. Lietderīgi to izmantojot, jaunieši arī brīvā laika aktivitātēs var veido kompetenci, kas kalpo kā kapitāls nākotnei. Brīvā laika pavadīšanas iespējas laika gaitā paplašinās, tai skaitā kā viens no brīvā laika lietderīgas izmantošanas veidiem ir brīvprātīgais darbs. Veicot brīvprātīgo darbu, indivīds iegūst zināšanas, prasmes un iemaņas, kas kumulē indivīda cilvēkkapitāla vērtību. Brīvprātīgais darbs ir brīvajā laikā organizētos apstākļos labprātīgi veiktas bezatlīdzības aktivitātes, sakmējot personīgo, sociālo un ekonomisko labklājību.

Nozīmīgs faktors jauniešu iesaistei brīvprātīgā darba aktivitātēs ir sakārtota

infrastruktūra, t.sk. tiesiskais regulējums. Jāsaka, ka Latvijā nav izveidota brīvprātīgo politika, kuras pamatuzdevums būtu radīt labvēlīgus apstākļus brīvprātīgo darbam un brīvprātīgo kustības attīstībai. Lai gan Latvijā brīvprātīgā darba attīstība organizēti tika uzsākta 1998. gadā, ko pierāda fakts, ka ar Sorosa Fonda atbalstu tika uzsākta programma ar mērķi attīstīt brīvprātīgo darbību Austrumeiropā, pilnīga likumiskā bāze brīvprātīgā darba īstenošanai neeksistē. Tomēr tieši Jaunatnes likumā tiek ietvertas normas, kuras atrunā brīvprātīgā darba īstenošanu jauniešiem līdz 25 gadu vecumam.

Jaunatnes politikā brīvprātīgā darba iespējām, iestājoties Eiropas Savienībā, radās jauni apvēršņi, tā kā radās iespējas īstenot Eiropas brīvprātīgā darba aktivitātes. Tā ir iespēja personām vecumā no 18 līdz 30 gadiem doties uz kādu no programmas «Jaunatne darbībā» dalībvalstīm un 2–12 mēnešus strādāt kā brīvprātīgajam.

Trends in Mortality and Underlying Causes of Death Among Young Adults Living with HIV in Latvia (1991–2010)

Anda Karnīte

Rīga Stradins University, Latvia

Introduction. HIV-related mortality continues to decrease in the developed world (including Europe) over the past decade. Substantial developments in treatment and care allow to bring the life expectancy of HIV infected individuals close to the general population. It can be stated that the infection has been turned into a chronic condition and is not considered to be a fatal disease anymore.

As deaths among young people (i.e. premature deaths) are counting for more years of potential life lost and hence are of great importance in public health perspective, it is expedient to study tendencies of mortality and causes of death among young adults in the country.

Thus the aim of the study was to clarify: mortality trends over the last 10 years in

young adults (15–29 years of age) living with HIV (PLHIV); whether mortality among young PLHIV is higher than in general population as well as the cause specific mortality among PLHIV.

Materials and methods. Data from National Registries (of HIV/AIDS Cases; Causes of Death) was used for the time period 1991 (when the first HIV case was registered in Latvia among young adults) till 2010. For calculation of standardized mortality ratio the indirect standardization was done using age specific mortality rates at the given time period in the general population (obtained from the Central Statistical Bureau of Latvia) as a standard. Underlying causes of death were classified according to International Classification of Diseases and

Related Health Problems (10th Revision; ICD-10). Linear regression model was used for time-trend analysis. The processing and analysis of the collected data was performed using MS Excel, SPSS 19.0 and CIA.

Results. 210 deaths were observed in 15,605 person-years (py) among young PLH (rate / 1,000 py = 13.5 (95% Confidence Interval (CI) 11.7–15.4)). Over the last decade mortality rate has a tendency to increase (1.8 cases / 1,000 py per year; $p=0.001$).

Standardized mortality ratio to general population remains high (maximum – 16.9 in 2008 (CI 11.8–23.6)) and has a tendency to increase (1.5 per year; $p<0.001$).

There were two dominating underlying causes of death identified – HIV (B20–B24 according to ICD-10) and external causes of death (V00–Y98). HIV as the cause of death

was indicated in 40.5% of cases ($n=85$; 5.5 / 1,000 py (CI 4.4–6.7)) (proportional mortality rate is increasing annually) whether external causes of death – in 31.0% of cases ($n=65$; 4.2 / 1,000 py (CI 3.2–5.3)) (proportional mortality rate has a tendency to decrease). Among external causes of deaths X40 diagnoses are prevailing (accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics).

Conclusions. Whether mortality (including HIV cause specific) among PLH is decreasing in Europe, it seems to be not the case in Latvia. Main underlying causes of death among young PLH were HIV and external causes. Both mentioned causes are considered to be successfully preventable by measures of secondary or tertiary prevention.

Latvijas mazākumtautību jauniešu pilsoniskās un lingvistiskās attieksmes: salīdzinoša pētījuma rezultāti

Evija Kļave, Inese Šūpule

Baltic Institute of Social Sciences, Latvija

Savā referātā iepazīstinām ar salīdzinoša pētījuma rezultātiem – 2004. gadā un 2010. gadā veiktu Latvijas mazākumtautību skolu jauniešu aptauju datiem. Galvenā uzmanība ir pievērsta jautājumiem, kas raksturo jauniešu valstiskās piederības sajūtu, politisko socializāciju un līdzdalību, attieksmes pret latviešu un krievu valodu, šo valodu lietojumu ikdienā. 2010. gada pētījumā tika izmantota 2004. gada pētījuma metodika – skolēnu anketēšana. Salīdzinošās analīzes rezultātā konstatējam vērā ņemamas izmaiņas vairākos aspektos, kas raksturo gan jauniešu piederības sajūtu Latvijai, gan politiskās līdzdalības aktivitāti, gan arī attieksmes pret latviešu valodu.

Pirmkārt, saskaņā ar 2010. gada aptaujas datiem bija būtiski samazinājusies skolēnu piederības sajūta Latvijai: salīdzinot ar 2004. gadu, ievērojami mazāk bija to skolēnu, kas jutās cieši vai ļoti cieši saistīti ar Latviju

(2004. gadā – 70%, 2010. gadā – 30%). Piederības sajūta Krievijai nebija būtiski mainījies, bet nozīmīgas izmaiņas bija vērojamas attiecībā uz piederības sajūtu Eiropai: cieši vai ļoti cieši saistīti ar Eiropu 2004. gadā jutās 25%, bet 2010. gadā – 51%. Tā kā 2010. gadā bija samazinājies arī to skolēnu skaits, kas saistīja savu nākotni – mācības, darbu – ar Latviju, viens no galvenajiem izmaiņu iemesliem varētu būt bijusi ekonomiskās recesijas ietekme gan uz skolēnu un viņu vecāku materiālo nodrošinātību, gan arī uz valsts tēlu. No otras puses, jāatzīst, ka daļa skolēnu saglabāja ciešu piederības sajūtu Latvijai, kā trešo būtiskāko faktoru, kas viņus piesaista Latvijai, pēc ģimenes un draugiem minot to, ka «Tā ir mana dzimtene» (43%).

Otrkārt, politiskās socializācijas procesā līdzās ģimenei un draugiem bija ievērojami pieaugusi interneta nozīme, samazinoties citu

mediju lomai. Šis rādītājs apstiprina politiskās līdzdalības pētnieku atziņas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieaugošo lomu šajā procesā. Vienlaikus mazākumtautību jauniešu politiskās līdzdalības rādītāji 2010. gadā bija mazāki nekā 2004. gadā. 2010. gada aptaujā pēdējā pusgada laikā dažādās protesta akcijās – mītiņos, parakstu vākšanās – bija piedalījušies 12% mazākumtautību skolēnu. Savukārt 2004. gadā – protestu pret izglītības reformu laikā – dažādās protesta akcijās bija piedalījušies 53% skolēnu. Šis salīdzinājums liecina par politiskā konteksta nozīmi jauniešu politiskās līdzdalības aktivitātē.

Treškārt, salīdzinošā pētījuma rezultāti atklāja, ka skolēnu vidū bija paaugstinājies integratīvā motivācija apgūt latviešu valodu, kas liecināja par pieaugošu vēlmi veidot ciešas attiecības ar latviešiem, attīstīt savstarpējo komunikāciju un iezīmēja kopīgas kolektīvās identitātes veidošanos. 2010. gada aptaujas rezultāti atklāja, ka, lai gan joprojām skolēnu vidū dominēja instrumentālā latviešu valodas apguves motivācija

(latviešu valoda jāzina, lai atrastu darbu – 58%, lai iegūtu izglītību – 63%, lai kārtotu ikdienas darījumus – 32%), būtiski bija palielinājies to skolēnu skaits, kas uzskatīja, ka latviešu valoda ir jāzina, lai saprastu, ko saka citi cilvēki, kas nerunā krieviski (46%), un lai kontaktētos un draudzētos ar latviešiem (25%).

Kopumā 2010. gada pētījums ļāva secināt, ka etniskā spriedze, kas raksturoja Latvijas sabiedrību 2004. gadā saistībā ar mazākumtautību izglītības reformas jautājumiem, bija mazinājusies.

Kādas turpmākās izmaiņas jauniešu attieksmēs un rīcībā mums ļauj prognozēt šis salīdzinošās analīzes rezultāti? Referāta noslēgumā, balstoties uz abu aptauju rezultātiem, mēs skaidrojam iespējamās izmaiņas mazākumtautību jauniešu pilsoniskajās un lingvistiskajās attieksmēs 2012. gada etnopolitisko notikumu – valodas referendumā, pilsonības politikas aktualizēšanas – kontekstā un to ietekmi uz jauniešu valstiskās piederības sajūtu.

Jauniešu piederības apziņa un mobilitātes plāni

Ilze Koroļeva

LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvija

Piederības sajūta ir pamats identitātes veidošanās procesam. Raksturojot sevi, cilvēki var izmantot dažādas sociālas pazīmes, vienlaicīgi norādot gan uz savu sociālo statusu, gan piederību noteiktām sociālām, etniskām u.c. grupām. Izmantojot piederības jēdzienu identitātes raksturošanai, vairāk tiek akcentēta indivīda subjektīvā savu sociālo pozīciju apzināšanās, vairāk pievēršot uzmanību identificēšanās procesam, nevis identitātei kā rezultātam.

Jauniešu piederības apziņas salīdzinošai analīzei un hipotēžu pārbaudei par piederības saistību ar jauniešu mobilitātes plāniem izmantoti divi pētījumi.

Jaunākais no tiem ir «Jauniešu profesijas izvēle un sociālo identitāšu veidošanās» (LU

FSI, 2011), kas realizēts valsts pētījumu programmas projekta «Nacionālā identitāte un konkurējošās identitātes» ietvaros. Pētījums balstās uz 2010./2011. mācību gada Latvijas vidējo mācību iestāžu abiturientu aptauju (n=3248). Savukārt salīdzinošai analīzei izmantoti pētījuma «Jauniešu identitātes veidošanās un līdzdalība» (LU FSI, 2005) dati (n=3046). Šis pētījums realizēts Phare grantu programmas «Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā» ietvaros ar ES un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Šo empīrisko pētījumu ietvaros piederība tiek aplūkota vairākos aspektos: kā piederība noteiktām sociālām grupām un kategorijām, kas raksturo jauniešu pozicionēšanos sociālajā sfērā, kā piederība etniskām grupām

un kā teritoriālā piederība, kas raksturo jauniešu identificēšanos ar noteiktām teritoriālām un institucionālām kopienām.

Salīdzinot abu pētījumu datus, kā arī jauniešu grupas pēc dažādām sociāli demogrāfiskām pazīmēm, jāsecina, ka sev svarīgāko statusu definēšanā atšķirības starp jauniešu atbildēm vairumā gadījumu nav statistiski nozīmīgas. Visās grupās līdzīga ir jauniešu orientācija uz izglītību, profesijas iegūšanu, piederība pie tuvākā sociālā loka – ģimenes, draugiem, klases un skolas biedriem.

Savukārt būtiskākās atšķirības vērojamas, salīdzinot dažādu etnisko grupu jauniešu subjektīvo vērtējumu par etnisko un nacionālo piederību. Latviešu jauniešu etniskās piederības apzināšanās sakrīt ar nacionālo piederību, piederību Latvijai. Šīs identitātes viena otru balsta un pastiprina, lai arī kopš 2005. gada, domājams, sociālo un ekonomisko apstākļu ietekmē arī latviešu jauniešu vidū statistiski nozīmīgi mazinājusies nacionālās piederības sajūta (2005. gadā par svarīgu to atzina 74%, 2001. gadā – 54% jauniešu). Krievu jauniešiem, kam etniskā piederība un nacionālā piederība ir divas atšķirīgu identitāšu pazīmes, to svarīgums ir un kopš 2005. gada saglabājas vienādi zemā līmenī (piederību Latvijai par svarīgu sevis raksturojošu pazīmi uzskata 26% jauniešu).

Lai padziļināti izvērtētu dažādu faktoru ietekmi uz jauniešu piederības sajūtas veidošanos un noteiktu identitātes dimensiju iekšējo struktūru, uz tiešo piederības mērījumu bāzes tika veikta faktoranalīze.

Pielietojot to pašu analīzes metodi dažādām datu kopām (šajā gadījumā 2005. gadā iegūtajiem datiem un 2011. gada aptaujas datiem), tika iegūti gandrīz identiski rezultāti. Tas liecina, ka jauniešu daudzveidīgajām identitātēm piemīt noteikta iekšēja struktūra un tās bāzējas noteiktās un samērā stabilās piederības apziņas struktūrās, kuras koncentrējas ap divām asīm – nacionālā / latviski etniskā identitāte (to raksturo spilgti izteikta piederība Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas jauniešiem, pilsoņiem, latviešiem, tuvākās apkaimes iedzīvotājiem, Latvijai) pretstatā citai – etniski krieviskai / nacionālo minoritāšu identitātei (piederība Latvijas krieviem, minoritātēm, noteiktam sociālam slānim, organizācijai, reliģiskai konfesijai) un tradicionālā / lokālā identitāte (piederība ģimenei, klasei, skolai, draugu lokam, dzimšanas un pašreizējai dzīvesvietai) pretstatā kosmopolītiski globālai ievirzei (piederība Eiropas, pasaules iedzīvotājiem, ES pilsoņiem, Eiropai vai pasaulei kopumā).

Turpmākā analīze apstiprināja hipotēzi, ka piederības apziņai (identitātes dimensijām) ir nozīmīga loma jauniešu nākotnes plānos. Piederības izjūta, jauniešu identitāte ir viens no statistiski nozīmīgiem faktoriem, kas veicina vai kavē lēmumu pieņemšanu par labu izbraukšanai no valsts. Jauniešu vidū, kuru piederības apziņā dominē kosmopolītisms, ir ārkārtīgi augsts to īpatsvars, kuri pēc skolas beigšanas jau stingri izlēmuši doties mācīties vai strādāt uz ārzemēm. Savukārt latviski nacionālās identitātes dominante negatīvi korelē ar lēmumu atstāt valsti.

Youthful Social Identity: Steampunk Subculture

Normunds Kozlovs

Rīga Stradins University, Latvia

Steampunk is not merely retro-Victorian style design of gadget aesthetics. First of all it is ideological renaissance of humanistic ideals of modernity. There is correspondence of Steampunk ideology with Jurgen Habermass

notion of «modernity – incomplete project» and intentional direction back to the steam-engine era of humanistic faith of unified history and technological advancement for global civilisation progress.

At the same time there is lack of method for such return that resembles Jean Baudrillard's pessimistic critique of contemporary technological development losing its human scale and breaking away from the reality into «simulacrum».

The counter-culture attitude itself towards technology is ambivalent – Timothy Leary points on it in his essay about cyberpunk reflecting on «the symbol of youth rebell – the electric guitar». Science fiction cult writers William Gibson and Bruce Sterling contributed to widespread awareness of steampunk as cyberpunk derivative describing sorts of technological distopias.

If the counterculture ideological, as Teodor Roszak names, «youthful opposition to technocratic society» moves to the direction of mysticism and there is irrational chaos prised (in the youth subcultures discourse as studies of Birmingham Contemporary Culture Centre show there is «resistance through rituals» going on), Steampunk asks for more transparency and rational mastering of technologies on the individual level. It is quest for disenchantment of ungoverned world of technologies that lost its human scale and humanism ideals.

The critical sociology of Frankfurt school represented in Adorno's *The Dialectics of Enlightenment* turns upside down marxist progressive concept of history. There is lost emancipatory potential of technological development within capitalist society: mastering of nature forces reversably becomes mass manipulation and deception. Showing the inner negative logic of Enlightenment dialectics that appears mythologically totalising Adorno's critique itself reveals its

totalising character by appealing counter-culture's collective imagination for better future where work and entertainment collide. Introducing term of «culture industry» within *The Dialectics of Enlightenment* Adorno substitutes uncritical use of mass or popular culture; although the later could be detected within youth subcultural domain. Namely youth subcultures in their merged art and politics form have perspective for Enlightenment's promises of autonomy and heteronomy.

Instead of modernist cult figure of mind-purified scientist that discovers the outside truth the post-modernism reinstalls according to the aesthetical imperative a vanguard artist figure who creates the truth from the depths of his subjectivity. Therefore it is ironic that steampunk constitutes itself as industrial design aesthetics. This aesthetic imperative example, as Gilles Deleuze shows, appears in post-modern types of youth sports derived from surfing the surfaces of (analogical to most of all – internet) the waves (see Zigmund Bauman's concept of «liquid modernity»), urban landscape – parkour, skateboarding and all other kinds of boarding – snowboarding, kiteboarding, etc. Aim of them is aesthetical sliding over the flows.

The background of steampunk's proposed turn back to technologies of high modernity are counter-cultural nightmare of revolting machines that become Hollywood mainstream: *Avatar*, *Matrix*, *Terminator* from the one side and the moral panics in media about the unrestricted technological development in energy crisis, cloning, genetic engineering and nanorobotics from the other.

Kultūrizglītības iestāžu absolventu un Latvijas darba tirgus savstarpējās atbilstības izpētes metodoloģiskās problēmas

Anda Laķe

Latvijas Kultūras akadēmija, Latvija

levads. Problēmas raksturojums. Jau kopš tirgus ekonomikas pamatprincipu nostiprināšanās 90. gada Latvijas ekonomikā, ieinteresēto grupu uzmanības centrā ir profesionālās un augstākās izglītības programmu atbilstība darba tirgus prasībām. Latvijas politikas veidotāji ir pasūtījuši ievērojamu skaitu pētījumu, kuru darba uzdevums paredz novērtēt darbaspēka piedāvājuma atbilstību darba tirgus pieprasījumam, īpašu uzmanību pievēršot tieši jaunatnes iespējām iekļauties darba tirgū. 2007. gadā Labklājības ministrijas publiskotajā materiālā par «Darbaspēka piedāvājuma atbilstību pieprasījumam pētījumu skatījumā» apkopojusi 13 nacionālās programmas pētījumu rezultātus, secināja, ka Latvijas darba tirgū gandrīz 52% strādājošo nav nodarbināti profesijās atbilstīgi viņu iegūtajai izglītībai, turklāt, tika akcentēts, ka retāk darba tirgū sekmīgi iekļaujas humanitārās zinātnes un mākslas studiju programmu absolventi. Minētie dati gan sabiedriskajā domā, gan politikas veidotāju vidē nostiprināja priekšstatu par kultūrizglītības iestāžu studiju programmu atsvešinātību no aktuālajām darba tirgus prasībām. Lai iegūtu precīzētu priekšstatu par minēto problēmu, Kultūras ministrija 2011. gadā pasūtīja pētījumu «Valsts kultūrizglītības iestāžu piedāvājuma atbilstība darba tirgum», kura ietvaros iegūtie dati zināmā mērā oponenti tēzei par Latvijas kultūrizglītības iestāžu absolventiem kā īpašu bezdarba riska grupu. Piemēram, 66% kultūrizglītības iestāžu absolventu norāda, ka viņu pamatdarbs ir pilnībā vai lielā mērā saistīts ar studijās iegūto kvalifikāciju un sagatavotību darbam iegūtajā specialitātē pēc mācību iestādes absolvēšanas kā ļoti labu vai drīzāk labu vērtē 85% absolventu. Minētais norāda uz pretrunīgiem pētījumu datiem, kas paver plašas datu

interpretācijas iespējas un apgrūtina ne tikai argumentācijas izstrādi kultūrizglītības politikas plānotājiem, bet arī Latvijas jauniešu lēmumu pieņemšanu studiju programmas izvēles situācijās. Pretrunīgie dati par kultūrizglītības iestāžu absolventu un Latvijas darba tirgus savstarpējo atbilstību veido pamatojumu pētījumu metodoloģisko problēmu izpētei relevantajā tēmā.

Pētījuma mērķis: raksturot un salīdzināt Latvijā veikto pētījumu (2005–2011) datus par kultūrizglītības iestāžu piedāvājuma atbilstību darba tirgus prasībām gan saturiskajā, gan metodoloģiskajā aspektā.

Pētījumā izmantotās datu ieguves metodes. Pētījumā izmantoti gan sekundāri, gan primāri dati. Sekundāro datu analīzei izmantoti 5 Latvijas politikas veidotāju pasūtīti pētījumi. Primārie dati iegūti izmantojot kvantitatīvo aptauju, kā datu ieguves tehnika izmantota elektroniskā anketēšana. Ģenerālais kopums Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura un maģistra studiju programmas absolventi 1995–2010. Sasniegtās izlases apjoms 348 respondenti. Pētījumam pilotpētījuma raksturs.

Diskusija. Pētījumu salīdzinājums saturiski atklāj pretrunīgus jeb neviennozīmīgi interpretējamus datus gan atsevišķu pētījumu, gan viena pētījuma robežās. Salīdzinājums un analīze notiek identificējot līdzīgās pazīmes, kuras pētnieki izvēlējušies kā galveno pētniecisko jautājumu indikatorus. Aktualizējas jautājums par galvenajiem datu pretrunīguma cēloņiem, kuri tiek identificēti 4 līmeņos: pētījuma pasūtītāja ietekme uz pētāmo jautājumu un metodoloģijas izvēli; pētījuma norises laiks un sociāli ekonomiskais konteksts; pētījumā izmantoto darba tirgus un izglītības piedāvājuma atbilstības indikatoru izvēle, pretrunas respondentu priekšstatos.

Secinājumi. Izglītības piedāvājuma un darba tirgus atbilstības izpētes rezultātā iegūtie dati ir pretrunīgi, kas ļauj manipulēt ar iegūtajiem datiem patvaļīgi tos interpretējot politiskās diskusijās un publiskajā argumentācijā. Īpaši precīzi pretrunas identificējamās kultūrizglītības iestāžu segmentā. Kultūrizglītības jomā datu pretrunīgums lielā mērā ir saistīts ar pētāmās problēmas specifiku, jo kultūrizglītības iestāžu absolventu studiju

programmu mērķi daudzos gadījumos nav nodrošināt konkrētām darba tirgus vakancēm atbilstošus darbiniekus, bet sniegt noteiktas akadēmiskas zināšanas un prasmes, kuras nav adaptētas konkrētu darba tirgus vakancu profilam. Tas liek analizēt šāda satura pētījumu norisi un problēmas izpausmes specifiku iesaistīto pušu priekšstatos, ar mērķi precizēt problēmas struktūru un adaptēt tai piemērotu izpētes metodoloģiju

Web_0: Bringing Online Interaction Tools to the Streets

Jekaterina Lavrinec, Julius Narkūnas

Vilnius Gediminas Technical University / Creative group «Laimikis.lt», Lithuania

Exploring the forms of written anonymous communication in public spaces one can easily describe them in terms of online interactions, as an internet user's experience is already incorporated into everyday practices. A dissolution of the distinction between online and offline practices, which could be described as a post-internet situation, encourages to re-examine the notion of «social media» and to extend it by including into it practices of offline communication (as well as group of citizens, who are not active on internet, but use traditional tools for interaction with the neighbours and passers-by).

Bringing traditional offline forms of written communication into the focus and initiating a communication on the streets, our creative group (Laimikis.lt) developed an easy-to-use tool for citizens' interactions in public spaces. The tool is called «Street Blog. Web_0», and it imitates familiar forms of online communication (such as blogs, Flickr, Youtube), made of wood and paper. While installed in the city, «Street Blog» turns an anonymous public space into a temporal playground and a place for intensive interactions between passers-by.

Fair Wind — Digital Learning Environments for Youth 2009–2012

Leena Louhivuori, Antti-Veikko Salo, Ari Matinmikko, Matti Rantala

Fair Wind ESF-project, City of Helsinki Youth Department /
Metropolia University of Applied Sciences, Finland

The purpose of the project is to teach digital skills to youth workers through cooperative methods of learning by doing and by developing so-called nonformal learning models. In the project, digital skills include photography, photo editing and graphic design (Photoshop, Illustrator, InDesign), video recording and editing (Final Cut Pro, Premiere, etc.), editing of web pages including writing online articles,

uploading images and videos and using social media (such as Facebook, Flickr, Youtube).

Activities and productions of the project:

Application design – has concentrated on piloting and creating the websites of the youth centres. The production time of the websites was shortened by the introduction of the guidelines, which has enabled more website projects. Application design began

with the Youth Activity Centre Happi's own website. The website for the Youth Activity Centre Happi, which is modelled based on Stockholm's Kulturhuset Lava website, is available at www.happi.nettiareena.fi.

Web editing has been developed towards lighter publication practices, mostly by encouraging the actors inside and outside of Happi to write their own advertisements about their events. In addition, the web editorial staff compiled a manual of the desktop publishing programme with the employees of the Fair Wind project in mind.

Media productions have concentrated on supporting and educating the youth workers for tasks requiring media and video skills. The multi-camera equipment of the Fair Wind project was stationed at the Culture Arena Gloria, and the employees have been educated in various types of event production with the help of the equipment. 20 to 25-year-old interns, employees and men undergoing non-military service have also participated in the realisation of the productions.

Photography and graphic design activities focused on the education of the youth workers and the development of the nonformal workshop-based model. The groundwork for the Helsinki Youth Department Communal Photograph Centre, which will be launched in 2012, was laid during the project. Over the course of the year, the photography and graphic design team taught photography, photo editing, graphic design and the creation of digital stories, among other things, to the youth workers of the Youth Department and to the youth accompanying them. Famous Finnish photographer Pekka Punkari instructs a photography group for youth workers, and the group has had regular meetings. Together the group compiled two photograph books: one of Stockholm and one of Helsinki.

Digital Photograph Archive. New and old photography and video material from the Helsinki Youth Department, starting

from 1946, has been digitised and saved in the digital archive during the project, www.filmari.nettiareena.fi, www.digiarkisto.nettiareena.fi/kuvapankki. Approximately 900 video items have been digitised. The archive will continue to develop within the project until the end of 2012. During next year, the digital archive will become a part of the operations of the City Museum of Helsinki.

International cooperation. The international partners of the Fair Wind project are Tallinn and Stockholm. The partners in Tallinn are the Tallinn Youth Work Centre, the Youth Department of the City of Tallinn, the Capital of Culture Foundation Tallinn 2011 / Tallinn Creative Hub Foundation, animation school Nukufilmi lastestudio and the Estonian Institute in Finland. Our partner in Stockholm is Kulturhuset Lava.

National cooperation. The Fair Wind project has cooperated and shared experiences and policies of its operations with many other Finnish ESF projects. The partners include Vyyhti and Reititin projects of the Metropolia University of Applied Sciences, the Best Practices of Youth Media Participation project of the Mikkeli University of Applied Sciences, the Vamos/Puente project of the Helsinki Deaconess Institute and the Stara project of Luksia, the Intermunicipal Federation of Vocational Education. The national partners of the project also include VIMMA Art and Activity Centre for Youth of the City of Turku Youth Department whose media educators participated in the H2T workshops and the festival in Helsinki and Tallinn.

Evaluation study. The Finnish Youth Research Network is conducting an evaluation study relating to the Fair Wind project. The study will be completed in the end of 2012. During the project, the study followed how the internet and media skills of youth workers were strengthened in the project: how the modelling of learning by doing and implementing in practice happens and,

on the other hand, what kinds of online services are created during the project.

Youth workers from five different pilot youth centres were interviewed during the project. In the interviews the youth workers' experiences of the use of the internet and social media were mapped as well as their views on what sort of media skills are required in youth work and their expectations and experiences of the project.

Learning by doing – towards a model of nonformal learning. The current view of the culture of learning in working life can be condensed into the following idea: the expertise acquired during studies needs to be updated every now and then – lifelong learning is not only a possibility but also a necessity. Information will become an increasingly central cornerstone of success for an organisation. The production and distribution of information, as well as the way it is learnt and taught, are transforming; learning is becoming technology-transmitted and should be analysed on an individual, group and organisational level. Learning outside the formal methods of education is being increasingly viewed as supporting professional identity. Developing technology changes the methods of learning and partially blurs the field of formal learning and its interfaces. A successful organisation should attend to flows of information, concepts, ideas and interactions; the administration of learning is becoming a crucial cornerstone of success for an organisation. From the point of view

of youth work, this transformed landscape raises the question of how to systematically ensure that the know-how in the organisation will become the property of the whole organisation and that the organisation can ensure the distribution of the qualifications of knowledge to all employees. Even though the concepts might be little difficult to grasp, the thought model behind nonformal learning is clear. "When learning is too regulated, formal and limited by time, the enthusiasm for learning is lost and motivation diminished." This is also related to the new theorisations about learning by doing. These theorisations emphasise that learning by doing happens all the time, and that the work community's ability to support learning is tied in with what sort of learning opportunities are created for the employees. The developer of the informal learning model in the project is researcher Tomi Kiilakoski.

Future of the Project. The project will continue under the name 'Off-the-Records' and will become one of the projects of the Metropolia University of Applied Sciences. Off-the-Records will organise an international seminar in Helsinki in 2013. The theme of the seminar will be nonformal learning as a mode of operations of learning by doing. In the seminar, the digital productions and other international results of the Fair Wind project of 2009 to 2012, produced with the nonformal method, will be presented. A taste of the production can be found at the previously mentioned links.

Liepājas jaunieši ārzemēs: iespēja vai emigrācija?

Arturs Medveckis

Liepājas Universitāte, Latvija

Liepājas Universitātes pētnieku uzmanības lokā ilgākā laika posmā ir bijusi interese par jauniešu dzīves kvalitāti, dzīvesveidu, nākotnes iecerēm un faktisko pašrealizāciju. Sākotnēji tas ir 2000. gada Eiropas Komisijas Deleģācijas finansētais projekts «Latvijas

pilsonis – Eiropas pilsonis», pēctecībā – 2001. gadā īstenotais projekts «Mana vieta Eiropas Savienībā». Pēc projektu realizācijas izmantojot, aprobēto metodoloģiju, līdzīgi pētījumi tika multiplicēti un īstenoti kā socioloģijas studentu diplomdarbi citās Kurzemes pilsētās,

kas deva iespēju procesus vērtēt dinamikā un salīdzinājumā.

Jauniešu mobilitātei tika pievērsta uzmanība arī Liepājas Socioloģisko pētījumu centra 2004. gadā īstenotajā pētījumā Liepājas nodarbinātības stratēģijas izstrāde, analizējot jauniešu migrācijas nodomus Latvijas un Eiropas mērogā, kas tika īstenots sadarbībā ar Liepājas Doma.

Liepājas un daļēji Kurzemes ataudzes un dzīves kvalitātes pētījumi īstenoti trīs posmos: «Jaundzimušo dzīves kvalitātes perspektīva» (2007), «Iedzīvotāju ataudzes kvalitatīvā aspekta pētījums Kurzēmē un Liepājā» (2008), «Kurzemes un Liepājas jauniešu nākotnes ieceres un to īstenošanas iespējas» (2009).

Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā jauniešu mobilitāte ir strauji pieaugusi, realizējot dažādas mērķa programmas, kas vērstas uz skolēnu apmaiņu, studējošo mobilitāti, brīvprātīgo darbu ārzemēs. Nav noslēpums, ka mobilitāte pavērusi darba meklējuma iespējas ārzemēs, kur nereti darba gaitas uzsāktas studiju laikā.

Arvien vērojama tendence skolu beigušiem jauniešiem doties no Latvijas peļņas nolūkos, neturpinot iespējamo izglītības ceļu Latvijā. Ir zināma jauniešu daļa, kuri izvēlas studijas ārzemēs ne tikai jaunas pieredzes vai iespaidu gūšanai, bet tieši ekonomisku apsvērumu dēļ: bezmaksas studijas, pievienošanās vecākiem, kuri savu dzīvi jau iepriekš saistījuši ar darbu vai biznesu ārpus Latvijas un kuriem ir izveidojušies augstāki dzīves standarti, salīdzinot ar līdzšinējo pieredzi Latvijā.

Jauniešu mobilitāte jaunas pieredzes gūšanai, dzīves kvalitātes paaugstināšanai, atšķirīgas kultūrvides iepazīšanai u. tml., varam vērtēt pozitīvi, tad krasākas demogrāfiskās izmaiņas, kas paātrina Latvijas iedzīvotāju straujāku novecošanos un – likumsakarīgi – iedzīvotāju skaita kritumu kopumā, neveicinot jauniešu atgriešanos, jau pārskatāmā laikā izraisīs ekonomisku un kulturālu lejupslīdi.

Lai dziļāk apzinātu problēmu samezlojumus, ir uzsākts jauns pētījums: tiek apzināta skolēnu izceļošana no Latvijas, kuri, neuzsākot darba gaitas vai neturpinot izglītoties Latvijā, dodas uz ārzemēm; tiek apzinātas brīvprātīgo kustības un Liepājā studējošo mobilitāte, izmantojot pieejamos datus un informāciju, ko iegūst ekspertu intervijās.

Lai noskaidrotu iespējamās Latvijas iedzīvotāju uz neatgriešanos izceļošanas riskus, ir īstenots pilotpētījums, veicot aptauju ar anketēšanas palīdzību. Respondenti (n=76) ir Liepājas Universitātes Lietišķās socioloģijas studiju programmas studentu radi, draugi, kaimiņi, paziņas, kuri savu dzīvi ir saistījuši ar ārzemēm. Respektīvi, tās ir personas, kurām ir ciešas saites ar Latvijā palikušajiem radiem, draugiem; Latvijā saglabāts īpašums. Visbiežāk šī saikne tiek uzturēta caur sociālajiem tīkliem.

Otrā respondentu grupa – jaunieši – LiepU studenti, kuri savu dzīvi saistījuši ar ārzemēm, nodibinot ģimeni reģistrētā laulībā vai uzturot noturīgas partnerattiecības gan starp Latvijas iedzīvotājiem starpā, gan veidojot ģimeni ar citas valsts pilsoņiem. Par aptaujas metodi ir izmantotas dziļā intervija.

Trešā respondentu grupa – jauniešu vecāki, radi, draugi, kuri fokusa grupu intervijās var sniegt papildu informāciju par izceļošanas iemesliem, emocionālās saiknes noturību, par faktoriem, kuru ietekmē jaunieši nezaudētu saikni ar Latviju un nākotnē atgrieztos.

Primārā datu apstrāde ļauj salīdzināt pirms desmit gadiem gūtos datus par jauniešu nākotnes nodomu atbilstību pašreizējām reālijām, konstatēt būtiskākos izceļošanas iemeslus, noskaidrot motīvus; salīdzināt faktorus un saišu stiprumu, kas liek izšķirties par labu dzīvei Latvijā vai kādā citā valstī.

Diskusijā izkristalizējas vairākas grupas un apakšgrupas, kuras savu dzīvi uz laiku vai neprognozējamu termiņu domā saistīt ar ārzemēm. Pēc terminētā uzturēšanās laika,

beidzoties studijām ārzemēs, studenti lielākoties atgriežas, lai pabeigtu studijas Latvijā.

Ir gadījumi, kad pēc Latvijas augstskolu absolvēšanas bijušie studenti atgriežas valstī, kurā ir bijuši mobilitātes projekta laikā, vai dodas uz citu valsti pie personas, ar kuru izveidojušās draudzīgas attiecības studiju laikā ārzemju universitātē. Reģistrētas laulības gadījumā ar citas valsts pilsoni, vēl vairāk – bērnu dzimšanas gadījumā – pieaug varbūtība, ka sievietes reproduktīvajā vecumā izvēlas dzīvot partnera dzīves vietā.

Strādājošajiem, kuri devušies uz ārzemēm peļņas nolūkos, noteicošais faktors ir reālā vai iedomātā labklājība. Šo jauniešu piesaiste ārvalstīm var mainīties no ekonomiskās situācijas ārzemēs, kā arī no attiecīgu dzīves standartu īstenošanas iespējām Latvijā.

Apakšgrupas veidojas, mijoties dažādiem faktoriem, kuri noteikuši jauniešu izvēli par labu dzīvei citā valstī, kur apvienojas darba iespējas ar izglītības iespējām, veidojas noturīgas attiecības ar citas valsts personām.

Ir gadījumi, kas saistāmi ar izvairīšanos no pašu radītajām problēmām Latvijā u.c.

Ir pamats uzskatīt, ka notiek identitāšu transformācijas process. Tas ir izteiktāks to jauniešu vidē, kuri iekļaujas mītnes valsts sociālajā un kultūras aprīvē. Ārzemēs dzimušo bērnu atsvešināšanās no vecāku latviskās kultūrvides ir strauja un pat neatgriezeniska, ja socializācijas vide ir atrauta no vecāku kultūrvides saknēm, netiek lietota vecāku etniskā ģimenes valoda, kas lietota Latvijā, vai tā ir tikai kādam no vecākiem epizodiskai komunikācijai ar bērniem.

Var secināt, ka atvērtajā cilvēku brīvas kustības valstu starpā notiek un arī turpmāk notiks migrācijas procesi, taču to ietekmi katra valsts izjutīs savādāk. Nelielā iedzīvotāju skaita dēļ Latvijai izbraukušo jauniešu negatīvā bilance ir būtisks ekonomiskās izaugsmes un nacionālās kultūras pastāvēšanas riska faktors tādā veidolā, kādu mēs esam spējuši saglabāt, pastāvot Latvijai kā nacionālai valstij ar vērtībām, kas stiprina tradicionālo kultūru.

Kopkapitāls un jaunatnes dzīves stratēģijas

Vladimirs Meņšikovs

Daugavpils Universitāte, Latvija

20. gadsimta beigās – 21. gadsimta sākumā sociologi arvien plašāk izmanto kapitāla teoriju, kuras attīstībā liels ieguldījums ir Pjēram Burdjē. Dotajā ziņojumā ir pamatota kapitāla teorijas izmantošanas nepieciešamība un iespēja, analizējot un novērtējot situācijas sabiedrības dzīves dažādās sfērās, ieskaitot izglītību. 2008. gadā Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūta sociologi realizēja pētījuma projektu «Izglītības paradigmas: socioloģiskā pieeja», kurā plaši tika izmantota kopkapitāla teorija. Pētījumā tika piedāvāts noteikt, kā jauniešu dzīves stratēģijas saistītas ar tās kopkapitālu un atsevišķiem tā veidiem, kāda izglītības paradigma visvairāk atbilst 21. gadsimta prasībām.

Pētījuma mērķis: kapitāla teorijas fragmentāras izmantošanas pārvarēšana. Mērķa

sasniegšanai tika izstrādāta plaša kapitāla veidu klasifikācija, piedāvāti to mērījumu indikatori. Pētījuma novitāte ir kopkapitāla un tā atsevišķu veidu apjoma noteikšana, reālā un vēlāmā resursa iegūšanas un tā izmantošanas dzīves stratēģiju realizācijai vecuma specifika, pamatfaktori, kuri nosaka personības kopkapitālu un tā struktūras dinamiku jaunatnes dažādās vecumgrupās.

Kopumā empīriski dati apstiprināja izvirzīto hipotēzi: personības kopkapitāla apjoms ir atkarīgs no izglītības līmeņa, ienākumu līmeņa, kā arī no dzīves stratēģijas. Kopkapitāla palielināšanās ir novērojama visās trijās jaunatnes vecumgrupās, kuras ir orientētas uz panākumu stratēģiju.

Atslēgas vārdi: resurss, kapitāls, kopkapitāls, kapitāla veidi, dzīves stratēģija.

Participation of Youth in Latvia: What Have We Studied and How Have We Studied It?

Inta Mieriņa

University of Warsaw, Institute of Sociology, PGPE Project, Poland

This paper offers a comprehensive review of studies on political and civic participation of youth in Latvia carried out by Latvian researchers, groups and institutions since 1990's. In total, more than 30 surveys are discussed. I analyze the type of studies, methodological approaches, ethical considerations, and recent developments – both from theoretical and empirical point of view. Finally, potential challenges are discussed that researchers need to address, and suggestions made for further research in the field.

Youth sociology is one of the oldest fields of sociology in Latvia. The review of literature reveals that there have been many studies on participation in Latvia, among them quite a few on youth, their identity formation and participation. However, there are a few important omissions both at the empirical and theoretical level.

There is little substantive, comprehensive research that would link the empirical data with theory. It is very common for researchers to simply concentrate on gathering the data, without giving much thought to how their research integrates in and contributes to the existing scholarly literature on the subject.

So far only a few of the studies have tried to analyze the dynamics of civic political participation of young people in Latvia, especially in the light of the recent shift in the forms and types of activism. Moreover, it is difficult to compare data both nationally and internationally, if researchers have not been gathering the data using the same methodology. In quantitative surveys, the use of different definitions and question wording makes the comparison difficult if not impossible.

Since the beginning of 1990's Latvia has been involved in a number of international comparative quantitative studies such as The ISSP, WVS, ESS, ESV, Consolidation of

democracy in Central and Eastern Europe, New Baltic Barometer, and others. All of them contain data on participation, and allow for distinguishing youth as a separate group. Unfortunately, researchers rarely utilize the opportunity to use this data, even though it is especially useful for international comparisons.

Qualitative research on participation of youth in Latvia has been relatively infrequent, and not very innovative. It typically builds on focus group discussions and/or in-depth interviews with young people themselves or experts. None of the reviewed studies on civic and political participation of young people in Latvia applied visual or other sensory methods. No ethnographic studies on civic and political participation of young people have so far been conducted in Latvia, and there have only been a few case studies. Most research on young people's social and political activism has been based on large-scale quantitative surveys. There is an urgent need to shift from quantity – gathering more and more statistical data – to quality of analysis. Research on young people requires more innovation in approach to research methods (visual and audio data, participatory methods, content analysis), more in-depth analysis of particular cases, linking the data with relevant theoretical frameworks, and providing more comprehensive policy recommendations.

No studies in Latvia have been devoted to investigating youth activism on-line – a form of activism becoming increasingly popular nowadays. Subcultures have been analyzed very little. There are very few studies exploring in more detail the activities of certain types or groups or organizations, among them radical right-wing or left-wing groups. Here, ethnographic methods can provide the best possible results.

Estonian Youth Workers' Motivation and Problems: Overview of the Survey Results

Rein Murakas, Andu Rämmer

Tartu University, Estonia

The survey of youth workers' competence and training needs was carried out in 2009–2010 by the Institute of Sociology and Social Policy of the University of Tartu within the framework of European Social Fund programme «Developing Youth Work Quality» and was funded by Archimedes Foundation Estonian National Agency for Youth in Action programme. The research combines quantitative (online polls) and qualitative (focus group interviews with the youth workers) approaches. For the quantitative survey separate questionnaires were used for youth workers as well as for the representatives of their employers. All in all 511 youth workers and 280 employers answered the questions.

To speak about motivation of youth workers, the most important reason for working in this field was the interest in youth work. The opportunity to communicate with youngsters was considered almost as important. Most important motivator for part-time youth workers was the possibility to work with youngsters.

Younger youth workers tended to do youth work mostly for the fulfilment of such goals like self-realization, personal development, further training opportunities and other personal circumstances, whereas for their elder colleagues youth work was primarily an essential way of earning money.

The biggest dissatisfaction concerns the lack of tools and resources for youth work. These youth workers who worked full time mentioned among the leading reasons for dissatisfaction the following factors: rather low wages, low acknowledgement of work and cooperation problems among the representatives of different fields of youth work and with other partners (home, school). In comparison with the previous survey done in 2005, stress and lack of opportunities to influence the development of youth work were not considered so dissatisfactory

any more. Younger youth workers tend to see problems in limited career opportunities but they also named different problems of cooperation, either with colleagues, representatives of different fields of youth work or even partners, such as school and home.

Most of the youth workers who participated in the research mentioned that the main obstacle in the youth work is the lack of money. The passivity of children and youngsters and low appreciation of youth work, as well as the lack of human resources were also mentioned among significant problems. Elder respondents were also worried about their inadequate knowledge of English.

The evaluations of employers coincide to a great extent with the opinions of the youth workers employed by them: employers also consider the main reason for the problems to be the lack of finances. As youth workers, their employers and work organizers found that the inactivity of children and youngsters is a very important factor that discourages youth work. As compared to the youth workers' evaluations, the employers consider the passivity of the parents and project-based short-time funding a major problem.

Youth work occupational groups are relatively similar in terms of values and expectations. Teachers and heads of hobby schools most clearly differ from other occupational groups. «Old» and «new» ways of thinking connected to the field of youth work can be seen behind the differences of the occupational groups: biggest discrepancies are between youth work's traditional fields (e.g. hobby education) and newer activities which emerged after the restoration of Estonian independence (e.g. open youth work). The variations can also be explained by the differences among the target groups of youth workers occupational groups.

Platjoslas internets – progress vai draudi sabiedrībai

Ilmārs Muuls

Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija, Latvija

2010. gada martā Eiropas Komisija uzsāka stratēģiju «Eiropa 2020», kuras mērķis ir pārvarēt krīzi un sagatavot ES tautsaimniecību nākamajai desmitgadei. Stratēģija «Eiropa 2020» akcentē to, cik svarīgi ir ieviest platjoslu, lai ES veicinātu sociālo iekļautību un konkurētspēju. Tā atgādina mērķi sagādāt pamata platjoslu visiem eiropiešiem līdz 2013. gadam un tiecas nodrošināt, lai līdz 2020. gadam: 1) visiem eiropiešiem būtu piekļuve daudz lielāka ātruma internetam – virs 30 megabitiem sekundē (Mbps) un 2) 50 % no Eiropas mājsaimniecībām vai vairāk abonētu interneta pieslēgumu ar ātrumu vairāk nekā 100 Mbps.

Platjoslas (liela ātruma) interneta ieviešanā Latvija ir sasniegusi izcilus rezultātus: pēc *Washingtonpost.com* datu par 2011. gada trešo ceturksni publikācijas Latvijā ir viens no augstākajiem caurmēra interneta pieslēguma ātrumiem pasaulē. Šai ziņā mūsu valsti apsteidz tikai Dienvidkoreja un Honkonga ar attiecīgi 16,7 un 10,5 Mbps, savukārt Latvija un Japāna daļa trešo un ceturto vietu ar 8,9 Mbps.

Jāatgādina, ka pilnas kvalitātes televīzijas programmas pārraidīšanai mūsdienās pietiek ar 2 megabitiem sekundē.

Vienlaikus ar milzīgajām iespējām, ko ātrgaitas internets sniedz informācijas saņēmējiem, tas dod iespējas katram platjoslas interneta lietotājam pārraidīt globālajā tīmeklī savu paša veidotu saturu. Savukārt digitālo sadzīves ierīču attīstība mūsdienās ļauj kaut vai ar mobilā tālruņa palīdzību veidot tādas kvalitātes audiovizuālos materiālus, par kādiem pirms gadiem 15 profesionālās televīzijas varēja tikai sapņot.

Tātad: katrs platjoslas interneta lietotājs ir saņēmis iespēju kļūt par ekrānmediju.

Taču šīm iespējām ir arī ēnas puse. Droši vien katrs, kurš kādreiz ir palasījis komentārus interneta portālos, ir pamanījis milzīgās

neiecietības, negatīvisma un rupjību tendences kopējā anonīmo komentāru masā. Savukārt iespēja kļūt par anonīmu ekrānmediju ir radījusi vēl nopietnākas sekas. Atsevišķi vardarbības propagandas gadījumi gan ir guvuši plašāku rezonansi, piemēram, sižets par dzīva baloža sadedzināšanu vai kucēna nomešana no tilta. Ir izmeklēti gadījumi, kad skolnieki smagi piekauj savu klasesbiedru tikai tāpēc, lai piekaušanas procesu nofilmētu un publicētu internetā. Tomēr tie ir tikai atsevišķi gadījumi. Lielākā daļa vardarbību popularizējošie audiovizuālie sižeti netraucēti ceļo globālajā tīklā.

Pēc būtības ne jau internets kā tāds vai interneta ātrums ir vainojami šajās nevēlamajās norisēs. Galvenais ļaunuma cēlonis ir informācijas sniedzēja anonimitāte. Anonimitāte rada nesodāmības sajūtu, ko neapzināti vai ļaunprātīgi izmanto jaunieši. Tehniski, protams, ir iespējams notvert jebkuru interneta informācijas ievadītāju, taču praksē tas tiek darīts tikai krimināli sodāmos gadījumos un arī tad prasa ievērojamus tehnikas un laika resursus.

Saprotams, ka nav iespējams ieviest totālu cenzūru. Taču, ņemot vērā arī ekrānmediju autortiesību problēmas (piemēram, svešu audiovizuālu sižetu iemontēšanu savā materiālā), būtu lietderīgi pievērst Eiropas Komisijas uzmanību anonimitātes problēmai interneta vidē. Anonimitāte faktiski ir tā, kas sniedz nesodāmības garantiju negodprātīgiem interneta lietotājiem. Viens no iespējamajiem risinājumiem varētu būt prasība reģistrēt audiovizuālo sižetu noteiktā reģistrā kopā ar ticamiem autora identifikācijas datiem, pirms saņemt tehnisku iespēju augšupielādēt materiālu tīmeklī. No vienas puses tas dotu priekšrocības legāliem sižetu autoriem aizstāvēt savas autortiesības, bet no otras puses, ierobežotu nesodītu vardarbības popularizēšanu.

Jauniešu masu kultūra un subkultūru piemēri: vērtības, kopīgā un atšķirīgā analīze

Elizabete Nīmane

Latvijas Kultūras akadēmija, Latvija

Referāta tēmu noteica vēlme izzināt un salīdzināt masu kultūras un specifisku jauniešu subkultūru vērtību orientācijas, atklājot to kopīgās un atšķirīgās iezīmes.

Analīzei tiek izmantoti daudzveidīgi informācijas avoti: pieejamā literatūra un materiāli no Latvijā veiktajiem jauniešu pētījumiem, interneta resursi, profesionālajā darbībā gūtā pieredze un atziņas, kā arī Eiropas Hītu radio veiktais pētījums.

Meklējot kopīgas un atšķirīgās iezīmes gan no masu kultūras, gan no subkultūru viedokļa, centos paraudzīties uz jauniešiem caur viņu pašu vērtīborientāciju prizmu, izmantojot datus no jauniešu problemātikai veltītiem pētījumiem. Jauniešu – masu kultūras patērētāju portrets tika veidots balstoties galvenokārt uz European Hit Radio veiktās aptaujas rezultātiem. Šajā aptaujā bez tiešās mērķauditorijas apzināšanas tika noskaidrotas arī jauniešu intereses, brīvā laika pavadīšanas ieradumi, sociālais stāvoklis u.c. raksturojumi. Portrets veidots ar mērķi iezīmēt uzskatu un vērtību atšķirības jauniešu subkultūrām, kas lielākoties sevi pozicionē kā pretreakciju masu patērētāju kultūrai.

Salīdzinājumam konkrētās izpētes ietvaros tiek aplūkota viena no jaunākajām subkultūrām – hipsteri. Šo subkultūru, tāpat kā iepriekš no ASV «ieceļojošos» emo Latvijā raksturo vairākas kopīgas iezīmes – orientācija uz indivīdu, egocentrisms, ciniska

attieksme un pārākuma izjūta pret apkārtējiem, kā arī bezmērķīgums un filozofisko vērtību trūkums, kas nerosina pozitīvu gaisotni pārmaiņām, jaunradei un attīstībai. Šīs abas subkultūras atspoguļo postmodernisma laikmeta tendences, kā arī sadrumstalotā un pretrunīgā indivīda tēlu, kurā tās izpaužas.

Vienlaikus par līdzīgām tendencēm jauniešu vērtīborientāciju izmaiņās pēdējo gadu desmitu periodā – lielāku centrēšanos uz indivīdu, individuālajām vērtībām, savu labumu – liecina arī «masu» jauniešu pētījumu salīdzinošie rezultāti («Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski», LU apgāds, 2009).

Jāsecina, ka gan masu kultūras pārstāvju, gan arī subkultūru pārstāvju vidū lielā mērā dominē vienas un tās pašas vērtības.

Kopējie secinājumi apstiprina tēzi, ka būtu jāpārvērtē subkultūru nozīme, to veidošanās un definēšanas kritēriji. Tradicionālās subkultūru pētniecības metodes un raksturojošie elementi, kas vispār ļauj definēt kādas konkrētas subkultūras rašanās iemeslus un pazīmes, vairs nav attiecināmi uz aktuālajiem jauniešu grupēšanās iemesliem, kuru galvenais un gandrīz vienīgais mērķis ir atšķirties no masu patērētāja. Līdz šim lietotā subkultūras izpratne un pats jēdziens vairs nav pietiekami precīzs un nepiedāvā atbilstošu skaidrojumu un pētniecības modeli jauniešu kultūras un subkultūru klasifikācijai un izpētei.

Septiņdesmito gadu jauniešu socioloģiskā pieredze

Maruta Pranka

LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvija

Referātā analizēta pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu studentu pieredze socioloģijas teorētiskā izziņā un praktiskās pieredzes apguvē.

Vienmēr aktuāls ir bijis jautājums par zinātnes atziņu izplatīšanos sabiedrībā. Respektējot tā ciešo saistību ar ekonomikas kopējo attīstību un pieļaujot šīs tēmas izpēti pēc valdošās varas definētiem noteikumiem, pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu vidū Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtam bija iespēja veikt socioloģisku pētījumu «Zinātnes izplatīšanās sabiedrībā», pētījuma aktualitātes pamatojumam izmantojot obligāto atsaukšanos uz «PSKP 24. un 25. kongresu izvirzītajiem uzdevumiem par zinātniski tehniskās revolūcijas sasniegumu savienošanu ar sociālisma sistēmas saimniekošanas priekšrocībām».

Pētījuma realizācijā piedalījās arī Latvijas valsts universitātes filozofijas studenti, iegūstot pirmo pieredzi socioloģiska pētījuma veikšanā, kas notika Daugavpils rajonā, aptaujājot mērķa grupu – «ražošanā nodarbinātos kolhozniekus», un noskaidrojot viņu priekšstatus par jaunākajām zinātniskajām atziņām. Socioloģiskā pētījuma metodoloģiju izstrādāja un vadīja vēstures zinātņu kandidāts Tālvāldis Vilciņš, apvienojot pētnieku

grupā laukdarba veikšanai ekspedīcijas apstākļos dažādu profesiju pētniekus ar atšķirīgām politiskajām biogrāfijām. Studentiem darbs šādā heterogēnā grupā deva iespēju sava veida ietvertajam novērojumam.

Lai gan analizējot pētījuma datus un tos sekojoši aprakstot, bija nepieciešama nodeva padomju valsts ideoloģiskajām nostādnēm, tomēr, pateicoties T. Vilciņa zinātnieka erudīcijai un pieredzei, pētījums bija un ir vērtīgs izziņas materiāls, kas līdz ar tradicionālajiem vēstures un socioloģijas avotiem sniedz informāciju ne tikai par noteiktas sociālās grupas informētības līmeni zinātnes aktualitāšu jomā, bet raksturo arī šīs grupas dzīvesveidu un vērtības.

Referāts ir arī vēlme izteikt pateicību zinātniekam, sociologam Tālvāldim Vilciņam par viņa devumu studiju procesā, kas, spītējot politiskajiem ierobežojumiem, sniedza iespēju septiņdesmito gadu studentiem ieskatīties ASV un Rietumeiropas socioloģijas pētījumu jomā, raisot interesi par socioloģiju kā par dzīvu un daudzpusīgu zinātņi, un veicinot vēlmi izziņāt sociālās parādības, bieži vien nonākot pie secinājumiem, kas ne vienmēr atbilda valdošās varas ideoloģijai un kanoniem.

Referātā izmantotas biogrāfiskas references un dokumentu materiāls.

Adolescent Self-Reported Lifetime Suicidal Behaviours in Latvia

Toms Pulmanis, Mārcis Trapencieris, Māris Taube

The Center of Disease Prevention and Control, Latvia

Introduction. Suicide was and is a serious public health problem in Latvia. According to the European Detailed Mortality Database Latvia ranks fifth among EU Member States with age-standardized suicide (ICD-10 codes X60–X84) rate of 10.0 per 100 000 15–19 year old inhabitants. Cause of death analysis among adolescents

in Latvia reveals that a suicide is in the first place among top 10 causes of death among 15–19-year-olds with a 19.5% of all deaths in this age group attributed to suicide. Suicidal behavior research is widely used in many population studies to assess the possible risk groups of adolescent and overall population suicide.

Aim. The aim of this study was to assess self-reported lifetime prevalence of suicidal behaviors among 15–16 year old students in 2011.

Materials and methods. Data from the European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) were used for this study. The main purpose of ESPAD is to collect comparable data on substance use among 15–16 year old European students and data are being collected every four years. As of 2003 Latvian ESPAD questionnaire includes standardized questions about student's self-harm thoughts, and suicide attempts, while in the questionnaire used in 2011 were included additional questions on suicidal ideation, suicidal plans and about suicide attempt followed with a medical treatment.

Results. 28.5% (95% CI=26.7–30.2) of respondents reported one or more suicidal behaviors in their lifetime: 25.5% (95% CI=23.8–27.2) reported suicidal ideation, 16.1% (95% CI=14.7–17.6) – suicidal plans, 8.7% (95% CI=7.7–9.8) – suicide attempt, and 2.4% (95% CI=1.8–3.0) – suicide

attempt followed with a medical treatment. Unadjusted odds ratios were calculated for gender, territory and language of instruction in all types of analyzed suicidal behaviors. Girls had statistically significant higher odds for all analyzed types of suicidal behavior except suicide attempt followed with a medical treatment – suicidal ideation (OR=2.6; 95% CI=2.2–3.2; $p<0.05$), suicidal plans (OR=1.7; 95% CI=1.4–2.1; $p<0.05$) and suicide attempt (OR=1.7; 95% CI=1.3–2.3; $p<0.05$). Among children from rural schools there were statistically significant higher odds only for suicide attempt (OR=1.3; 95% CI=1.1–1.7; $p<0.05$), while there were no statistically significant differences found between Latvian and any other school teaching language in any type of analyzed suicidal behaviors.

Conclusions. In 2011 suicidal behaviors are still prevalent in Latvia. It is important to take into account analyzed suicidal behavior gender and territorial differences in the process of planning prevention activities. In-depth research is needed to assess the risk factors of reported suicidal behaviors.

Jauniešu līdzdalība praksē – iespējas, to izmantošana un rezultāti programmas «Jaunatne darbībā» projektos

Evija Rudzīte

V/a jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Latvija

V/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra administrē programmu «Jaunatne darbībā». Programma piedāvā jauniešiem dažādas iespējas un viena no prioritātēm ir jauniešu līdzdalība. Programma piedāvā gan finansējumu jauniešu līdzdalības projektiem, gan citu atbalstu (apmācības, informācijas materiālus, pasākumus), lai veicinātu diskusijas starp jauniešiem un lēmumu pieņemējiem dažādos līmeņos.

Lai arī interese par līdzdalības iespējām ir, pieejamās iespējas tomēr netiek pilnībā izmantotas. Šajā darbā plānoju apskatīt, kā jauniešu organizācijas un grupas veido dialogu ar politikas veidotājiem, kādās jomās,

kādās veidos un kā iesaistītie jaunieši vērtē īstenoto līdzdalības pasākumu ietekmi uz noteiktās jomas un pilsoniskās sabiedrības attīstību.

Dati iegūti no programmas «Jaunatne darbībā» projektu atskaitēm un galvenā uzmanība tiks pievērsta jomām, kurās jaunieši redz iespēju ietekmēt lēmumu pieņemšanu, mehānismiem, kādi tiek izmantoti dialogam un jauniešu pašvērtējumam par īstenoto pasākumuietekmi uz demokrātijas konsolidāciju, pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un jauniešu līdzdalības kompetenču attīstību. Galvenokārt uzmanība pievērsta projektu veidiem, kas ir īpaši paredzēti dialoga veicināšanai

starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem – Jauniešu demokrātijas projektiem un Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās. Tomēr arī citos projektu veidos tiek veidoti projekti, kuros jaunieši iniciē dialogu ar lēmumu pieņēmējiem dažādos līmeņos (Eiropas, nacionālajā, vietējā).

Iepazīšanās ar referātu ļaus klausītājam apzināties iespējas jauniešu līdzdalībai, izpratīs mehānismus, kurus jaunieši izmanto, lai ietekmētu lēmumu pieņemšanas procesu un aizdomāties par jauniešu līdzdalības ietekmi uz pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanos.

Dalība pilsoniskās sabiedrības organizācijās – nozīmīgs jauniešu attīstības pamats

Rinalds Rudzītis

Ogres jauniešu klubs «Projektu darbnīca», Latvija

Dalība jauniešu un citās pilsoniskās sabiedrības organizācijās ir nozīmīga vide jauniešu prasmju un mūsdienu sabiedrībā nepieciešamo spēju apgūšanai un attīstīšanai. Organizācijas ir vieta, kurās jauniešiem ir iespēja apgūt projektu vadību, komunikāciju, starpkultūru attiecības un citas prasmes. Šīs prasmes ir nozīmīgas ne tikai pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbībā, bet arī jauniešiem, izejot darba tirgū vai nu kā darba ņēmējiem vai arī kā darba devējiem.

Jaunieši biedrībās var attīstīt prasmes, kuras mūsdienu darba tirgū ir ļoti svarīgas – projektu vadība un to sagatavošana, jo daudzas aktivitātes gan biznesā, gan publiskajā pārvaldē šobrīd tiek balstītas uz projektu veidošanas un vadības pamata. Starpkultūru attiecības un komunikāciju prasmes ir ļoti nozīmīgas jebkurā kolektīvā. Un, ņemot vērā attīstības tendences un globālās ekonomikas nozīmi, sadarbību valstu un reģionu starpā svarīgas ir arī sadarbības un komunikāciju prasmes, kā arī zināšanas, pieredze un spēja sadarboties ar citu kultūru un valstu pārstāvjiem.

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas dod platformu, lai jaunieši varētu attīstīt arī vienu no postkomunistiskās valstīs trūkstošajām prasmēm – līdzdalības prasmes. Jaunieši, kas kopš 90. gadu vidus ir darbojušies sabiedriskajās organizācijās, ir daudz aktīvāki savā politiskajā līdzdalībā gan vietējā, gan valsts līmenī, kā arī daudz

aktīvāki pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs. Politiskajā līdzdalībā viņi aktīvāk gan piedalās vēlēšanās, gan arī iesaistās politiskajās aktivitātēs starpvēlēšanu periodā. Arī iesaistīšanās pilsoniskajās aktivitātēs – līdzdalība savas vietējās kopienas attīstībā, piemēram, daudzdzīvokļu māju biedrībās vai palīdzībā līdzcilvēkiem ir aktīvāki.

Organizācijas palīdz veidoties pilsoniskajai sabiedrībai un nodrošina pilsoniskās izglītības koncepta attīstību, dodot iespēju jauniešiem apgūt konkrētas zināšanas un prasmes, kuru apgūšana ļoti retos gadījumos tiek nodrošināta un attīstīta kādā no formālās izglītības līmeņiem.

Mana vairāk nekā 10 gadu pieredze nevalstiskajās organizācijās gan kā vienkāršam jaunietim, gan kā organizāciju vadītājam un vēlāk arī jauniešu apmācītājam par pilsoniskās līdzdalības prasmju attīstīšanu liecina, ka jauniešu piedalīšanās šajās organizācijās ir ļoti svarīga gan viņiem pašiem, lai iegūtu personīgai attīstības nepieciešamās prasmes un zināšanas, gan arī sabiedrībai un valstij kopumā, lai iegūtu pilsoņus, kuri ir ieinteresēti un aktīvi līdzdarbojas valsts attīstībā.

Pirms vairākiem gadiem kopā ar citiem jauniešiem, kas ir darbojušies nacionāla līmeņa nevalstiskajās organizācijās, izveidojām Ogres Jauniešu klubu «Projektu darbnīca», lai radītu Ogres novada jauniešiem neformālās izglītības iespējas, jo paši

bijām pārliecinājušies par neformālās izglītības ietekmi uz mūsu kompetenču attīstību. Biedrība darbojas dažādos līmeņos – iesaistās Eiropas līmeņa, nacionāla līmeņa un vietēja līmeņa pasākumu īstenošanā. Piemēram, biedrība nosūta brīvprātīgos Eiropas Brīvprātīgā darba programmā, tādējādi dodot ieguldījumu vietējo kopienu attīstībā citās Eiropas valstīs. Nacionālā līmeņa biedrības biedri uzrāda augstu līdzdalības līmeni – gan piedaloties vēlēšanās un sabiedriskajās apspriešanās, gan izsakot savu viedokli lēmumu pieņemējiem. Biedrība

īsteno vietēja līmeņa projektus, lai uzlabotu Ogres novada jauniešu konkurētspēju darba tirgū un izglītības iestādēs un veicinātu vietēja līmeņa līdzdalību. Pateicoties vietēja līmeņa iniciatīvas projektiem, Ogres pilsētas pagalmos ir uzstādīti krāsaini nokrāsoti soliņi, Suntažu skolēni ir savākuši rotaļlietas pirmsskolas sagatavošanas grupīnai un organizējuši skolas brīvlaišanas svētkus. Biedrības biedri veic vietēja mēroga brīvprātīgo darbu, katru gadu jaunieši īsteno akciju «Ielaid pavasari savās mājās» un mazgā vienu tuļiem, veciem cilvēkiem logus.

Rīgas ielu mākslas komunikācija: dubultais diskurss

Silva Seņkāne

Latvijas Universitāte, Latvija

Kādu laiku neturot noteiktai sociālai parādībai «roku uz pulsa» zūd aktualitātes pārzināšanas izjūta, bet rodas iespēja paskatīties uz šādu parādību distancēti. To es varētu teikt Rīgas ielu mākslas sakarā.

Apstaigājot iepriekš izzinātās ielu mākslas spilgtāko un zīmīgāko piemēru vietas Rīgā, radās sajūta, ka 2012. gadā ielu māksla piedzīvo zināmu apsūkumu. Daudzi vecie, interesantie piemēri cietuši tīri fiziski no laika zoba vai vēlāko paaudžu rakstītāju aktivitātēm, samērā maz jaunu meistargabalu, autoru, stilu, tēmu, tomēr neatstāja sajūta, ka norit intensīva, saturīga, kaut arī pirmajā brīdī nemanāma un ne katram saprotama komunikācija. Kā saprast to, ko šie puīši un meitenes grib pateikt savējiem,

citiem saviem vienaudžiem, galu galā visiem, kas staigā pa Rīgas ielām?

Mēģinājums analizēt kādu (sub)kultūru pēc šai kultūrai ārējiem kritērijiem ir jau izsenis atzīts par salīdzinoši neauglīgu, ar tādu analīzi mēs varam izprast savu, ne svešu kultūru, bet tas neliedz atkal un atkal atgriezties tieši pie šādas pieejas. Tomēr, ja mēs nevaram kļūt par sava veida avatāriem citas kultūras izpētē, mazliet līdzīgu pieeju piedāvāju šībrīža ielu mākslas izpētē.

Jau par klasisko kļuvušo diskursa analīzes shēmu pielietojot ielu mākslas satura, procesa un konteksta izpētē, papildinot to ar pašu jauniešu (socioloģijas studentu) diskursa par šo tēmu loģikas un satura iekļaušanu kā dubulta diskursa piemēru.

Speciālo izglītības iestāžu audzināšanas darba analīze, balstoties uz jauniešu ar vieglas garīgās attīstības traucējumiem pieredzi

Ilona Sidoroviča

Daugavpils Universitāte, Latvija

Speciālās izglītības uzdevums Latvijā ir dot iespēju jauniešiem ar vieglas garīgās attīstības traucējumiem iegūt zināšanas vispār-izglītošajos priekšmetos, sadzīves un darba prasmes, akcentējot izglītošanas praktisko ievirzi. Pamatojoties uz to, Latvijas speciālās izglītības iestāžu galvenais uzdevums ir radīt iespējas un apstākļus bērniem ar attīstības traucējumiem iegūt viņu veselības stāvoklim, spējam un attīstības līmenim atbilstošu kvalitatīvu izglītību, sagatavojot viņus dzīvei un veiksmīgākai iekļaušanai sabiedrībā. Bet no jauniešu ar vieglas garīgās attīstības traucējumiem padziļinātajām intervijām izriet, ka speciālās izglītības sistēmā ir daži būtiski trūkumi, kas vēlāk, pēc speciālās izglītības iestādes pabeigšanas bremzē veiksmīgāku iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.

Lielākā daļa jauniešu ar vieglas garīgās attīstības traucējumiem atzīmēja, ka skolas laikā viņiem trūka komunikācijas un sadarbības ar pedagogiem.

Visas speciālās izglītības iestādes Latvijā strādā pie savas skolas funkciju paplašināšanas un sadarbības veicināšanas ar vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm, kurās mācās bērni ar skolas specifiskai atbilstošu attīstības traucējumu.

Bet daļa no jauniešiem ar vieglas garīgās attīstības traucējumiem norādīja, ka mācību laikā viņiem trūka darba iemaņu apguves (darbs dārzā, budžeta plānošana, ikdienas rēķinu nomaksa), kas būtu nepieciešamas turpmākajā ikdienas dzīvē.

Referāta mērķis – analizēt speciālo izglītības iestāžu audzināšanas darbu, balstoties uz jauniešu ar vieglas garīgās attīstības traucējumiem pieredzi.

Izmantotā pētījuma metode: padziļinātā dzīvesstāsta intervija (strukturēta, daļēji strukturēta tiešā intervija).

Atslēgas vārdi: jaunieši ar vieglas garīgās attīstības traucējumiem, speciālās izglītības iestāde.

Predictors of Alcohol Dependence of Young People

Sergey Sivuha

Belarusian State Pedagogical University, Belarus

Large-scale research project on alcohol dependence (Head – Dr. A. Kopytov) is based on a comparison of the criterion and control groups. It includes hundreds of medical, biological (including genetic), social, psychological and behavioral indicators. The study was conducted in 2009. The sample and consisted of 842 men aged 14 to 62 years. All persons of the main group were hospitalized in the Belarusian Republican Center of Mental Health in regard to alcohol dependence. Diagnosis was made according to diagnostic criteria of the ICD-10. Clinical and behavioral data were collected using

structured interviews. Some results of the study were published many times in Russian and English.

The presentation reports the results of a comparative analysis of healthy (control group) and alcohol-dependent young people aged up to 25 years. The research question concerned the importance of some predictors of alcohol dependence. The methods were as follows: Motives of Alcohol Consumption questionnaire (Zavialov, 1986), Big Five test (Khromov, 2000), Social Support questionnaire (F-SOZU-22, Sommer & Fydrich, 1993), Ways of Coping Questionnaire (WCQ,

Lazarus & Folkman, 1988), as well as some information about the family of origin and history of life. Hierarchical logistic regression was used.

The greatest value of chi-square (115.88, $df=3$) received a model with three scales of Motives of Alcohol Consumption questionnaire. Of high statistical significance was the scale of personal motives, which included: hedonistic motives (the desire to get the physical and psychological satisfaction from alcohol); ataraxic motives (the desire to remove the negative emotional experiences), motives of hyperactivation (stimulation, desire to be out of boredom). Items measured not only personal motives and tendencies, but also cultural and environmental influences. They can only partially be considered as personal causes of alcoholism, and partly as his effects and justification.

The next statistically significant model (chi-square=51,84, $df=2$) included the conditions of early-years upbringing and the fact of conviction. The third model that predicted alcohol dependence included scales of the WCQ questionnaire (chi-square=38,23, $df=8$); especially significant was Escaping scale.

Predictors of the fourth model were the scales of the Big Five questionnaire (chi-square=28,10, $df=5$). The fifth model included four scales of the F-SOZU-22 questionnaire (chi-square=12,42, $df=4$). Predictors in the sixth model (chi-square=22,57, $df=3$) were simple indicators of heredity: interview questions about alcoholism of one's father and mother.

Genetic markers and biological indicators (neurotransmitters, etc.) were not included in the regression model: the research group have not finished this work yet. R-squared (Nagelkerke) of the complete model was quite high (0,494). Alcohol addiction of young people depends on the conditions of upbringing, social environment, parental behavior, personality variables. These results are consistent with relevant literature.

In our regression model alcohol dependence was significantly related to all of the five scales of Openness to Experience factor of Big Five test (in Khromov's version this factor is called Playfulness vs Practicality). Under statistical control of other variables none of the scales of Neuroticism and Consciousness predicts alcohol dependence.

Fanu rakstniecība kā jauniešu radošās izpausmes forma:

www.kurbijkurne.lv piemērs

Ilva Skulte

Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija

Viens no interesantākajiem un salīdzinoši maz pētītajiem masu komunikācijas efektiem mūsdienu kultūrā ir fanu fenomēns, kur sajūsma par kādu masu mākslas darbu, tā pielūgsmē kļūst par kopienas rašanās motīvu un jēgu veselam komunikācijas kodu un prakšu, tai skaitā radošu prakšu kopumam. Šāda radoša prakse ir arī t.s. fanu rakstniecība (*fanfiction*). Tās pamatā ir populāru literāru darbu – nereti sērijveida romānu vai pat veselu žanru (tai skaitā dažādu citu mediju darbu – filmu, TV seriālu, komiksu utt.) «turpināšana», t.i. jaunu stāstu radīšana,

balstoties uz avota tēlu sistēmu, darbību raksturu, iztēloto vidi un semantisko universu kā savdabīgu kanonu. Vispazīstamākās ir radošās fanu subkultūras veidojušās ap zinātniskās fantastikas un fantāzijas žanra darbiem – Star Trek, Harija Potera grāmatām un filmām, japāņu mangām un animē. Radošajām izpausmēm šajās subkultūrās ir izteikti multimodāls raksturs – literārs darbs var likt izpausties grafiķa talantam, komikss vai filma mudināt sarakstīt stāstu.

Jauno mediju – digitālo, mobilo un interneta – tehnoloģiju ienākšana ikdienas

komunikācijā izvērš un dažādo fanu komunikācijas formu, žanru un darbību veidus, kā arī to produktus. Zinātniskajā literatūrā (Jenkins, 2006a, b; Lankshear, Knobel, 2006; Gee, 2005), kur analizēta jauno mediju ienākšana ikdienas kultūrā un jaunās ar to saistītās prakses, īpašu interesi izpelnās spēles un fanošanas radošās izpausmes un tapušie artefakti, kas, no vienas puses, ir traktējami kā reakcija uz apbrīnoto (par ko fano) artefaktu vai artefaktu kopumu un neatraujami no tā (jauntapušie darbi pēc būtības nav patstāvīgi, tie nepastāv ārpus sakara ar pirmavotu), no otras puses, ir principiāli jauni, oriģināli mākslas darbi, kas plašākai auditorijai publiski pieejami pateicoties jauno tehnoloģiju piedāvātajām komunikācijas iespējām. Tiek saskatīts šādu darbību attīstošais potenciāls. Komunikācija jaunajos medijos iesaista jauna veida teksta uztveri un saprašanu, kas neatraujami saistīta ar vienlaicīgu (re)producēšanu, pie tam produkts ir kolektīva, nereti anonīma darba rezultāts – autors fans pakļauj savu autorību ietekmīgā pirmavota iespaidam un publisko savu darbu, jau radīšanas procesā pakļaujot to kritikai un komentāriem no citu fanu puses. Šie mākslinieciskie vēstījumi, kas ar interneta palīdzību potenciāli aizsniedz globāla auditoriju, kuras konkrētā izpausme ir ievērojami ierobežotāka – «savējo» tīkls – vai nu draugu grupa, vai interešu forums, vai (globāla mēroga) jauniešu subkultūra.

Jauniešu literārā kreativitāte, apejot tradicionālos vārtsargus kā vecākus, skolotājus, redaktorus un medijus, kura izpaužas kā reakcija uz kādu konkrētu profesionālu visbiežāk jauniešu auditorijai domātu oriģinālliterāras darbu, sēriju vai žanru, bet vēlāk atsauca ne tikai uz to, bet arī uz citu iesaistīto radošās darbības produktiem, fanu

rakstniecība (*fanfiction*), ir tikai daļa no kontinuuma, kas iesaista vairākus, tai skaitā, ne vienmēr literārus (arī vizuālus, animācijas utt.) radošas reakcijas veidus un dažādus iedvesmas avotus. Par šo parādību subkulturālo raksturu liecina normu, vērtību, kanonu, naratīva modeļu un pat literāro resursu kopīgs jeb kolektīvs pārvaldījums. Tomēr tas nepieciešami neietekmē fanu sociālo statusu reālajā dzīvē, bet tikai realitātē, līdzīgi kā tas ar ir ar atsevišķiem simulatīvo spēļu žanriem.

Tādēļ būtiski, ka jaunie mediji šai virtuālajai kopienai piedāvā arī īpašas pulcēšanās vietas (nozīmīgs elements subkultūru komunikācijas aprakstos) – tādas kā interneta vietnes fanfiction.net un fanfics.ru, kurā uzkrājas darbi un notiek komunikācija. Latviski lasošajai un rakstošajai Harija Potera fanu auditorijai ir sava līdzīga interneta vietne, kurā gūtās pieredzes ir šī referāta objekts.

Literatūra:

Jenkins, Henry (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press.

Jenkins, Henry (2006). *Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture*. New York: New York University Press.

Gee, J.(2005). *Language, Learning and Gaming. A Critique of Traditional Schooling*. – New York: Routledge.

Lankshear, C., Knobel, M. Lankshear, C. and Knobel, M. (2006). *New Literacies: Everyday Practices and Classroom Learning* (second edition). Maidenhead and New York: Open University Press.

Grossman, Lev. *The Boy Who Lived Forever*. <http://www.time.com/time/arts/article/0,8599,2081784-1,00.htm>

Atkarību izraisošo vielu lietošanas tendences un atkarības veidošanās risku ietekmējošie faktori

Sigita Sniķere, Ilze Koroļeva, Mārcis Trapencieris

LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvija

Smēķēšanas un alkohola lietošanas izplatības rādītāji Latvijā 15–16 gadus veco skolēnu vidū tradicionāli bijuši vieni no augstākajiem Eiropā. Par to liecina starptautiskā salīdzinošā pētījuma *ESPAD* (Eiropas skolu aptaujas projekts par alkoholu un citām narkotikām) dati.

Šogad, īstenojot pētījuma 5. posmu, tika konstatēts, ka valstī būtiski pieaudzis arī rādītājs par marihuānas pamēģināšanu skolēnu vidū – gandrīz katrs ceturtais 15–16 gadus vecais skolēns kaut reizi dzīves laikā ir smēķējis šo nelegālo atkarību izraisošo vielu. No vienas puses, šādu marihuānas popularitāti jauniešu vidū nosaka saturīgu brīvā laika aktivitāšu trūkums, zemais šīs vielas lietošanas risku novērtējums, kā arī vielas lietošana draugu vidū, bet, no otras puses, nelegālo atkarību izraisošo vielu izplatība ir

izskaidrojama arī ar valsts makro līmeņa sociāliem rādītājiem – iedzīvotāju subjektīvo labklājību, sabiedrības struktūru un sociālo uzticēšanos. Kā uzrāda *ESPAD* 4. un 5. posma datu analīze, tad marihuāna skolēnu vidū vairāk ir izplatīta tajās valstīs, kurās ir nelieļas sabiedrības vidēji augstās un augstākās sociālā statusa grupas, tātad valstīs, kurās vairums iedzīvotāju jūtas ekonomiski un sociāli deprivēti. Nemainoties valsts izaugsmes tempiem un neuzlabojoties iedzīvotāju labklājībai, sagaidāms, ka nākotnē rādītāji par nelegālo vielu pamēģināšanu jauniešu vidū turpinās pieaugt un varētu sasniegt pat 30%.

Šajā rakstā, izmantojot vairāku Austrumeiropas valstu datus, aplūkoti regresijas modeļi, kas norāda uz marihuānas pamēģināšanu un lietošanu ietekmējošiem faktoriem gan individuālā, gan makro līmenī.

Addictive Substance use Behavior in Young adults in Latvia and its Association with Experienced Family Violence in Childhood

Lauma Sprinģe, Anita Villeruša

Centre for Disease Prevention and Control, Latvia

Background. Alcohol consumption in European Union is one of the highest in the world. In Latvia alcohol consumption per inhabitant has increased during previous years. Smoking prevalence in Latvia also is one of highest among European countries. In recent studies it is proven that exposure to violence in childhood may leave devastating consequences in later life. Model Stress–Strain– Coping–Support assumes that living in family with violence and addictive substance abuse problems increase stress level in children. The consequences of the stress may lead to drinking and smoking when becoming adolescents and young adults.

Objective. To assess addictive substance abuse behavior in young adult age and its

relation to experienced childhood violence in family.

Methods. Data obtained from representative cross-sectional population survey about adverse childhood experiences conducted in Latvia, in 2011. In the survey ACE score methodology recommended by World Health Organization was used. A total of 1223 young adults (615 males, 608 females) aged 18–25 years were included in analysis. Odds ratios and 95% CI were examined. The dependent variables were physical, emotional, sexual violence and physical punishments during childhood. Independent variables were alcohol use once or more times a month, being drunk during last

month and current smoking. In logistic regression dependent variable was being drunk during last month. Independent variables were gender, experience of any type of violence and socioeconomic status.

Results. From all respondents 75.5% (n=458) men and 65.4% (n=395) women used alcohol once or more in a month. 62.4% (n=348) men and 47.9% (n=291) women had been drunk once or more times during last month. 66.6% (n=814) of surveyed young adults had experienced any form of violence during their childhood. Current smoking was prevalent in 55.9% (n=272) men and 44.1% (n=215) women. Those respondents who had experienced emotional and physical violence and physical punishments had statistically significant higher odds of being drunk once or more times during the last month – emotional violence (OR=1.54 (95% CI [1.21;1.95]; p<0.001); physical violence (OR=1.41 (95%CI[1.10;1.82]; p<0.05)

and physical punishments (OR=1.31 (95%CI [1.02;1.68]; p<0.05). Statistically significant higher odds of smoking were observed in those respondents that had experienced physical violence (OR=1.32 (95%CI [1.02;1.32]; p<0.05). Adjusted OR=1.65(95%CI [1.29;2.10]; p<0.001) shows that odds of being drunk are higher in those respondents that had experienced any type of violence.

Conclusions. Alcohol use is a common behavior among young adults in Latvia. Experiencing emotional and physical violence and physical punishments was associated with higher odds of getting drunk once or more times during the last month when becoming adults. Smoking in young adult age is associated with experienced physical violence in childhood. In order to decrease addictive substance use in young adult population, family violence prevention programs should be developed and implemented.

Youth Research in Latvia: Youth under Shadows of Totalitarianism and Populism

Anita Stašulāne

Daugavpils University, Latvia

The paper will focus on presentation of the Seventh Framework project «Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement» (2011–2015). MYPLACE explores how young people's social participation is shaped by the shadows of totalitarianism and populism in Europe. It works across three distinct aspects: the role of history, memory and political 'legacies' in shaping contemporary political behaviours. One of the key objectives of the MYPLACE project is to generate and disseminate knowledge on the common threat of the rise of extreme or radical parties that confronts countries across Europe.

The project examines local, national and regional histories, especially those emerging from oral history studies that address the experience of those who have lived through traumatic moments in recent European history. Working

at the intersection of history and sociology, the particular contribution of this project will be the understanding of how traumatic experiences are represented, transmitted and interpreted.

In order to understand the role of diverse political heritages play in young people's current civic and political engagement, MYPLACE unites countries with diverse historical experience. This includes: post-communist legacies, within which are included the Bolshevik heritage (Russian Federation), the resistance to Soviet rule (Georgia, Estonia, Latvia), Central and East European experience of both fascist / authoritarian and communist political heritage (Croatia, Eastern Germany, Hungary, Slovakia); and western European political histories that include periods of fascist (Spain, Portugal, Greece) or national socialist (Germany).

Empirically, it employs a combination of survey, interview and ethnographic research instruments to provide pan-European data that not only measure levels of participation but capture the meanings young people attach to it. MYPLACE brings together a wide range of specialists from political science, sociology, history, anthropology, cultural studies, psychology and works across usually distinct disciplines. In each of these

areas the project is making a distinct contribution to understanding of the challenges to democratic politics in contemporary Europe. The approach promoted by MYPLACE will give profound understanding of roots and mechanisms for the growth of the extreme movements, the origins and prospects for radical populist political recruitment in contemporary Europe; and the political and civic participation and activism of young people.

Deformed Family Communication with «Children Left Behind» or «Euroorphan» Families

Anna Trapenciere, Ilze Trapenciere

Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia / Liepaja University, Latvia

According to literature (Epstein, et al, 1993) successful family functioning is based on instrumental and affective communication, including both verbal and nonverbal information exchange between family members. Poor communication in a family might be associated with more behavioural problems in children.

The paper discusses the communication of adult family members with their children during a longterm separation due to economical migration of parents. The children left behind in literature are called «euro-orphans» (child of a family where one or both parents are absent due to longterm (at least six months) economic emigration). This definition characterizes euro-orphan as containing some element of disfunction and poorer family communication.

The paper is based on a qualitative study of children left behind whose parent/-s have left Latvia due to economical reasons and have left their children with grandparents, one parent, adult neighbours, or siblings. There are a few cases reporting teenagers left by themselves. According to the statistics, there are about 7–8 thousand euro-orphans in Latvia. The youth left behind have identified main consequences of separation from parents: (1) positive – financial and

economical gains; (2) negative – insufficient emotional and moral support, increasing risks of negative behaviours.

There are a few statements regarding the euro-orphans' view on their parents' migration. Majority of youth report positive changes in their economical situation and increasing financial and material resources, there still are claims about difficulties to manage «the ends meet»

The communication pattern changes both between emigrated parent and child and between spouses. Euro-orphan youth have reported cases of divorce and poor family climate between parents. Also the psychological well-being is discussed as being more negative. Young children, adolescent and teenager euro-orphans refer to lack of moral and emotional support, poor communication, loneliness and longing. At the same time there was an opinion expressing being satisfied with the psychological climate at home because of a more relaxed climate at home because parents had fighting a lot. Latvian data support findings from other studies (Romania, Poland) about negative psychological consequences. This result is true particularly for psychological aspects related to internalized behaviors (e.g. behaviors that affect thinking or feeling such as anxiety, depression, and low self-esteem).

In order to communicate with their parents living abroad, majority of euro-orphans use Internet (skype, email and national facebook portal) and phone. A few teenagers report no communication with parents during the last months. However, regardless the mean of communication, the euro-orphans have strongly expressed their need for a closer relationship and need of communication with their parents, particularly at situations of stress and vulnerability. Therefore, the enhancement of communication between parents and children is necessary, and the modern technologies seem to be the most appropriate mean

The study has identified several aspects and dimensions of communication problems. The typical communication between actors includes only verbal communication and misses nonverbal communication with parents. The communication has become fragmented (from one call or skype conversation to next). The communication is mainly

informative «have you done your homework at school», «how is your behaviour», «do you obey grandma», and misses communication on attitudes, values, feelings and emotions. Family communication has changed from communication with both parents to communication with one parent at a time, which affects upbringing process and learning gender roles. There is poor or no communication between parent and teacher that might help to understand child's problems at school. There is missing communicative help from parents when child needs immediate support. It may result in increasing psychological vulnerability of euro-orphans and might lead to mental health problems, particularly a higher prevalence of depression and anxiety later in their life. More concretely, the child left behind misses the emotional support from parents, and a possible cause that intensifies the negative feeling is the absence of sufficient communication opportunities he/she was not by my side when I needed».

On Focus Group Methodology Researching Youth from Out-of-Family Care

Ilze Trapenciere

Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia

Focus groups are a well-known qualitative approach to gathering data in social research. The literature on focus groups discusses adults as subjects, yet methods on work with adolescents from out-of-family care as focus group participants have not described.

This paper discusses the use of focus groups in research on adolescents from out-of-family care. Focus groups with those youth can capture their perspectives, original ideas, and insights, which are often neglected in more traditional research on out-of-family care. Focus groups can serve as an innovative approach to understand adolescents' experiences (from a developmental perspective).

Focus groups free adolescents from out-of-family care and investigator from the

data-gathering limitations placed by reading skills (used in quantitative surveys) for a particular group of youth in out-of-family care. By using relatively homogeneous groups, common cultural, emotional, and cognitive processes and responses are revealed that normally would not come to light in structured data collection. Therefore focus group methodology on adolescents from out-of-family care offers a rich, interactive and developmentally effective approach to planning, content and evaluation in research with that particularly vulnerable youth group.

Research objectives. To use the focus group methodology to better understand the needs of out-of-family care youth, and, specifically:

(1) reasons of entering the system, (2) to understand what elements of the current system of out-of-family care are working and (3) what is not working, and (4) develop a formula for success.

Methodology. Three focus groups were conducted with youth from the last years of out-of-family care. The following screening criteria were applied: age (16,5-18 years old), more than five years in out-of-family care, «aging out» of system and starting the independent life within the coming years.

Summary of findings. Entrance into the system. The birth family living arrangements that had led to out-of family care are different, but very seldom it is due to death of parent/-s. Children have been removed from a home, where their parents/guardians were unwilling or unable to care for them. Focus group methodology (imaginative hero) gives young people an opportunity to speak about the main reasons of becoming a social orphan: parental alcoholism, neglect, physical abuse (with or without hospitalization), emotional violence, abandonment and other reasons of becoming an orphan. For those children, survival has taken precedence over a focus on love, care and obtaining education, not speaking about participation in afterschool activities.

Life in the system. Children from care frequently cross the whole country for placement, and in many cases, they do it several times in their lives. Apparently, neither the educational needs nor the current schooling situation of the child is taken into consideration during the placement process. This practice clearly undermines the education of a child. The children are constantly in a situation where they are off balance, majority of cases – behind the other children ant school. However, there have been a few cases, when children have been ahead of their classes. Their frequent movement also leads in their ability to receive needed services.

The main problem identified with the out-of family home (orphan house) has never been

described as poor in terms of conveniences or food. However, the major discussion has been about need for nurturing and loving the child that would help a child to feel safe. The main roles of personnel at the orphan house are mentioned as follows: showing concern for the child, advocating for the child, giving physical affection tempered by sensitivity to the emotional scars, from which an abused child may suffer, providing structure and discipline and motivating the child.

On contrary, in many cases the youth has faced stigma. First, there is stigma associated with being a foster child by the general public that treats out-of-family children as children with problems. Stigma surfaces first and mainly in the educational system.

Often, partly due to inconsistency in school records, the children are overlooked for special services that they need – whether they are in need of remedial programs. Often they are treated and feel like social outcasts. They are labelled as «the children with no parents.» This difference isolates them children, as their peer group looks at them as «less than.»

Way to independent life. The main concerns of youth are related with transition to independent life and poor knowledge and understanding of independent adult life, which starts for them at the age of 18. In a short period of six months those youth must understand what skills are needed and need to acquire them So far, the focus groups confirm their utopian vision of adult life – «beautiful house», «pretty childre» and «a very good and well paid job». In some orphan-ages there is a programme on half-way home, where those at age 17 or 17,5 start to «live» independently. However, the focus group results confirm that knowledge and practical skills for independent life are not sufficient for good and qualified start of independent life. Further research with those youth who have experienced independent life needs to be done in order to define a successful formula of independent life.

Patterns of Health Behaviour of Vocational Education Students in Latvia

Ilze Trapenciere, Ilze Koroļeva, Viesturs Šiliņš

Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia /

Latvian Foundation of Health of Society, Latvia

Introduction. Health is a concept, which is perceived differently by individuals and can be defined as a subjective phenomenon. Although youth seems to be the healthiest part of the Latvian population, there are serious diseases and health risks among youth, particularly among vocational education students. Many young people move from the parents' home to other cities to start vocational education and health issues are not their first priority. New living conditions come with new life style that shows lack of knowledge, skills and willingness to take care of their health, including healthy eating habits.

Objectives and methods. The objective – to analyse the health of those youth who leave parental home/foster home/orphan home due to the studies at vocational education institutions at the age of 16 and have to organize their practical everyday life themselves. The analyses is based on the research data from the study «Healthy vocational and higher education» (2010.), based on survey (n = 1007) and expert interviews (24).

Results and conclusions. Health is assessed as good and rather good by 75% of the first year students of vocational education institutions (Sig. < 0,005), only 20% of surveyed students have not faced health problems during the first study year. Several physical health problems have been identified: headaches (45%), back pains (34%), vision (sight) problems (25%), gastric problems (24%), depression, long term stress (19%), respiratory diseases (14%), allergy, gynaecological, dermatological diseases, coryza, (12%).

Experts have identified three other groups of health related problems among vocational education students: mental

health problems at the student dormitories, tobacco smoking, alcohol and drug use, traumas, injuries that are result of risky behaviour or results of violence.

In case of illness youth residing at the dormitories do not turn to the family doctor. Usually they count on room-mate's advice, and purchase the cheapest medicine advised by friends or seen on TV ads. Typically they use more medicine than advised in the instructions. Every tenth student uses pain relief medicine Ibuprofen at least once a week and is not informed about the side effects of regular long-term use of it.

The study identifies a group of problems related with health promotion, prevention of morbidity, access to health care and immunization. The juvenile vocational education students do not receive the same health care services as students from general education schools of the same age group (Regulations No. 277, No. 1103, Cabinet of the Ministers).

Food preferences vary among the students living with parents and those residing at the dormitories and basically are determined by socioeconomic status of parents and poor skills of healthy food and cooking skills.

Starting an independent life (based on economic assistance from parents) is a factor that might have a negative influence to the health of youth from vocational education, particularly in those cases when students have insufficient knowledge and skills of healthy food, healthy life-styles and health related behaviour. Risks of youth health is also related with self-treatment, high consumption of medicine (non-prescriptive), high consumption of alcohol and drugs, smoking and non-healthy food.

Experts have proposed a strong need for development of team work on the solution of increasing mental health problems of those young people who reside at dormitories. The affective and efficient dormitory teacher work is strongly related with need of training on work with youth from the risk groups.

The prevalence of risky health behaviour and insufficient knowledge and skills of vocational education students in relation to their health emphasizes the need of health education for vocational education students and other effective health policy measures.

References

Regulations of the Cabinet of Ministers: MK Noteikumi Nr. 277 «Kārtība, kādā nodrošināma

izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs», 2010.

Skolas vecuma bērnu veselību ietekmējošo paradumu pētījums Latvijā Health Behaviour in School-age Children (HBSC), 2002, 2010

Social cohesion for mental well-being among adolescents, WHO/HBSC Forum 2007, Iceland, p. 123–130.

Trapenciere I., Koroļeva I., Baltiņš M., Šiliņš V., Veselīga augstākā un profesionālā izglītība. Rīga, LSVF, 95 lp.

I. Trapenciere, M. Trapencieris, S. Sniķere// Jauniešiem draudzīgi veselības pakalpojumi – pieejamība un vērtējums, UNDP, Rīga, 2002, 39p.

The Effects of Web-Based and Paper-and-Pencil Questionnaire Administration in School Surveys on Substance Use

Mārcis Trapencieris, Sigita Sniķere

Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia

Introduction. For more than a decade social researchers have been looking into employing computerized instruments in school surveys, which have traditionally used paper-and-pencil questionnaires. Some of the advantages of using computerized questionnaires include quicker data collection, checking of inconsistent and/or missing answers, skipping sections of questionnaire not relevant for respondent, providing feedback to respondents on their answers, and are less costly than traditional paper-and-pencil questionnaires. Up to date there have been a few studies in school settings, which have analyzed effect of mode of administration on reporting health data, including sensitive data, such as risk taking and addictive behaviors. The results of these studies are not always conclusive; and although both modes of questionnaire administration yield similar results, for studies with trend data it crucial assessing impact in case of switching to other mode of questionnaire administration.

Objective. The aim of this study is to review available scientific literature and to investigate differences in responses to questions about tobacco, alcohol and drug use between two modes of questionnaire administration: web mode of questionnaire administration (web) and paper-and-pencil mode of questionnaire administration (p&p).

Study design. A total of 691 students aged 14–17 in 32 classes in Riga city were randomly assigned to one of the two modes of questionnaire administration. The questionnaire used for 2011 data collection in Latvia within framework of the European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) was tested. For true comparison between the two modes of questionnaire administration no skipping rules or other options available for the computerized version of the questionnaire were not implemented. The questionnaire included questions about substance use (use of tobacco, alcohol, cannabis and other drugs) as well as questions about leisure time,

attitudes, risk perceptions, etc. The core measurements used for analysis were calculated and dichotomized to assess prevalence of tobacco (lifetime, last month and daily smoking), alcohol (lifetime, last year and last month), cannabis (lifetime, last year and last month), and lifetime use of other illegal substances, except cannabis. The differences in results between the two modes of questionnaire administration were tested by logistic regression using Stata IC 11.0.

Results. No statistically significant differences were found for socio-demographic characteristics between the two samples. All but a few substance use prevalence rates were found to be higher among respondents of the web-based questionnaire but none of differences was found to be statistically significant after controlling for cluster effect, age and gender. The highest differences in prevalence rates assessed in percentage points were seen for lifetime drunkenness (51.5% web vs. 45.3% p&p; aOR=1.27 (95% CI 0.88–1.85; p=0.196), lifetime use of alcohol 40 or more times (28.3% web vs. 23.0% p&p; aOR=1.36 (95% CI 0.95–1.93; p=0.089), last month alcohol use (55.1% web vs. 49.9% p&p; aOR=1.27 (95% CI 0.90–1.79; p=0.172), lifetime use of any illegal substances except cannabis (15.8% web vs. 10.4% p&p; aOR=1.61 (95% CI 0.92–2.84; p=0.095), and smoking of 40 or more times during lifetime

(24.5% web vs. 20.0% p&p; aOR=1.30 (95% CI 0.89–1.88; p=0.165).

Conclusions. This study revealed that computer administered surveys are feasible in school settings in Riga city. Web-based questionnaire was very well perceived by respondents as well as by school administration, which is crucial to consider in the future in the light of decreasing response rates. As reduction in costs of web-based as compared with traditional surveys is considerable, it would make studies more affordable, especially in countries with limited resources. Higher reported substance use prevalence rates for web version of the questionnaire, although not statistically significant, makes us cautious about recommending changing from the traditional p&p mode of questionnaire administration, especially for surveys with trend data. Finally, with increasing use of computers in schools as well as availability, there might be a good reason for switching from traditional modes of questionnaire administration in the future, thus further research is needed to assess the impact of switching from p&p questionnaires in international cross-sectional studies among school population with trends data, e.g. ESPAD, HBSC (Health Behavior among School-aged Children), PISA (Programme for International Student Assessment).

Jauniešu žurnālu publikāciju atbilstība mērķauditorijai

Karīna Ūdre

Liepājas Universitāte, Latvija

Pusaudžu gadi ir vecums, kad tiek pilnveidota izpratne par morālo un ētisko. Pusaudzis mācās kontrolēt savu pieaugošo seksualitāti, seko izmaiņām savā ķermenī, precīzē savu izpratni par sociālajām dzimumu lomām un izveido skatījumu par savu nākotni. No medijiem gūtajai pieredzei ir īpaši liela ietekme, tāpēc ir svarīgi runāt par mediju nozīmi dzimtes lomu, seksuālo

orientāciju, skaistuma standartu un attiecību normu noteikšanā. Masu mediji savā ziņā ir palīg līdzeklis jaunam pasaules redzējumam, diemžēl ne viss, ko redz, lasa un dzird masu medijos, ir pozitīvi orientēts.

Politologs Jānis Sīlis, pētot pusaudžiem domātus preses izdevumus, izceļ divus, viņaprāt, pusaudžiem, 2006. gadā POPCORN publicētus, neatbilstošus

rakstus – psihoterapeita padoms pusaudžiem, ka «masturbācijas biežumā jābūt optimālā robeža» (Nr. 12), un atbilde 11 gadu vecam zēnam, kurš vēstulē raksta, ka «ir nogribējies»: «Tev jāizvēlas alternatīvi sevi apmierināšanas veidi» (Nr. 13). Savā maģistra darbā Jānis Sīlis secina, ka valstī darbojas vēl viena izglītības sistēma, kuru neviens neuzrauga un kura mērķtiecīgi grauj sabiedrības tradicionālos pamatus.

Arī autore analizējusi ne mazāk pārsteidzošus rakstus, piemēram – «Laiks mainīties vietām» – par pozām, kurās meitene atrodas virspusē (POPCORN Nr. 30), «Sekss bez gultas» (POPCORN Nr. 35), «Padraiskosimies neierastāk» (Respect, Nr. 29/30), «Baudas palīgīdzeklis» – par seksa laikā pielietojamiem palīgīdzekļiem (Respect, Nr. 33/34), «Vienreizēja bauda» – par vienas nakts sakariem (Respect, Nr. 35/36).

Mediji rada simbolisko vidi, kurā indivīds spēj apzināties savu vietu un lomu sabiedrībā. Mediji, kuri domāti jauniešiem, šajā gadījumā negatīvi iejaucas socializācijas procesā, jo liek apzināties maldīgu vietu un lomu sabiedrībā attiecībā pret jauniešu žurnālu mērķauditorijas vecumu.

Pētījumam tika izvēlēti visi latviešu valodā rakstošie jauniešu mediji no 2008. gada jūnija sākuma līdz 2008. gada septembra beigām: 15 žurnāla Sīrups numuri, 15 – POPCORN un 7 – Respect. Pētījumā iekļautas 136 publikācijas, kas saturēja atslēgvārdus «sekss»/«sex» vai tā sinonīmus. 44% vārdu «sekss» vai tā sinonīmu saturoši raksti publicēti POPCORN, 40% – Respect, 16% – Sīrups.

Viens atslēgvārds ir lasāms 38%, divi – 20%, trīs – 13% un četri – 8% rakstu. Raksti ar vienu atslēgvārdu ir 24 Respect, 19 POPCORN, 7 Sīrupa rakstos. Lielākais atslēgvārdus skaits vienā rakstā ir Sīrupā – 30 un Respect – 38.

35% no visiem atslēgvārdu saturošajiem rakstiem ir ziņas, 14% – lasītāju vēstuļu

sadaļā, bet 13% – reklāmas, jo regulāri uz Sīrupa 4. vāka ir izvietota CellXL.lv reklāma par pakalpojumiem mobilajiem telefoniem, t.s. spēle «SEX общара», erotikas tests un Kamasutras pozas.

121 rakstā bija lietots atslēgvārds «sekss»/«sex», bet 23 – citi seksu apzīmējoši vārdi vai vārdu savienojumi. Sīrupā atslēgvārdu «sekss»/«sex» saturoši raksti ir 2,7 reizes vairāk par tiem, kuros lietoti citi seksu skaidrojoši vārdi, Respect – 6 reizes, bet POPCORN – 9.

Tika atrasti 75 citi atslēgvārdi, un vizuāli platītākie no tiem ir «mīlēties/mīlēšanās» (11 rakstos), «dzimumakts/akts» (10), «pārgulēt/gulēt» (9), «izvarot/izvarošana» (7), «orgasms» (6), «seksuālas attiecības» (6) un «baudas gūšana/gūt baudu» (5). Liela daļa no atlasītajiem atslēgvārdiem parādās vienā līdz trijos rakstos, no tiem, pēc autora domām, pieminēšanas vērti ir «neproflija» (1), «račīties/dračīšanās» (1), «dogings» (1) – nodarbošanās ar seksu publiskās vietās, «erotiskā sportiņa nodarbības» (1), «trofeju vākšana» (1), «saderēt kopā gultā» (2) un «mīlestības māksla» (1).

Sīrupā biežāk lietotie citi atslēgvārdi: dzimumdzīve (3 rakstos), saderēt kopā gultā (2) un TAS/TO (2). POPCORN – «mīlēties/mīlēšanās» (5), «seksuālās attiecības» (4), «pārgulēt/gulēt» (3), «izvarot/izvarošana» (3), «orgasms» (3), «seksuālā pieredze» (3), «dzimumakts/akts» (2), «petings» (2), «masturbēt/masturbācija» (2), «knībiens» (2) un «dzimumdzīve» (2). Respect – «pārgulēt/gulēt» (6), «dzimumakts/akts» (5), «baudas gūšana/gūt baudu» (4) un «laist pa kreisi» (3).

Rakstu laukuma izmēri ir sākot no 1,5 cm² līdz 1806 cm². Visbiežākais raksta lielums ir 602 cm² jeb viena lapaspuse (33) un 1204 cm² (29).

Autore ar savu pētījumu cenšas vērst vecāku un visas sabiedrības uzmanību uz to, kāda jauniešiem nepiemērota informācija lasāma pusaudžu žurnālos.

Political Will in Elaboration of Youth Policies

Nora Vanaga

University of Latvia, Latvia

Politicians, bureaucrats and experts very often as an excuse for failure of some particular policy or reform name the lack of political will. But what does political will itself means and embraces, that has been largely ignored. Existing literature on political will mainly deals with the analyzes of failure of some particular reform and naming the lack of political will as one of the main reasons for it. Also it focuses only on the developing countries, leaving the developed and post-communist countries out of analyzes. Only some authors (Carmen Malena; Derick W. Brinkerhoff) try to understand the substance of political will, by elaborating analyzes framework, that includes specific political will influencing factors, and then apply it for analyzes of particular policy or reform failure. Hence political will can be captured only in particular case study.

Accordingly the aim of these theses is to analyze the political will in the context

of youth policies elaboration. What influencing factors are dominating when one speaks about political will formation in order to elaborate policies that are focused particularly on youth. Analyzing the existing youth policies with political will influencing factor theoretical frame, it will be possible to identify the dominating factors. Among factors there are initiators of the youth particular policy; research and analyses; participating actors (non-governmental, experts) in policy elaboration process; existing legal framework; policy's sustainability in long term, lessons learned evaluation; sanction and pressure from society and other actors to elaborate particular youth policy. Filling the theoretical framework, it will help to identify to what degree or extent there can be witnessed the presence of political will in elaboration of youth policies.

Agresivitāte kā psihofizioloģiskais fenomens: iespējamās atbalsta un korekcijas metodes

Daina Voita, Aija Dudkina

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniskais institūts, Latvija

Agresija ir sociāli psiholoģiska problēma, kas būtiski aktualizējusies pēdējā laikā un saasinājusies saistībā ar sociāli ekonomiskās situācijas pasliktināšanos pasaulē. Agresija tiek aplūkota kā sociālās iemācīšanās rezultāts. Sociālās iemācīšanās teorija aplūko agresīvu uzvedību ietekmējošus faktorus: bioloģiskos, motivējošos, akcentējot sociālās iemācīšanās ietekmes svarīgumu.

Agresīva uzvedība ietver trīs aspektus: 1) uzvedības apgūšanas veidi: iemācīšanās – novērojot vai ar tiešo pieredzi; 2) faktori, kas provocē agresijas izpausmi: sociālie, vides un

individuālie; 3) nosacījumi, pie kuriem uzvedība nostiprinās.

Agresīva uzvedība ir atkarīga no noteicotajiem neirofizioloģiskajiem mehānismiem, kad nervu sistēma regulē ikvienu organisma funkciju, ieskaitot agresiju (Bandura, 1973).

Agresīva uzvedība ir saistīta ar neirofizioloģiskiem mehānismiem, kas būtiski ietekmē personas emocionālo pasauli, ieskaitot agresiju (Tremblay et.al., 2002, Caccioppo, 2007, kā arī ar organisma endokrīnajiem jeb humorālajiem regulācijas mehānismiem (Nelson, 2005).

Konstatēts, ka, novērojot citu uzvedību, rodas vēlme neapzināti atdarināt, ko izmanto gan bērni, gan pieaugušie. To var ietekmēt lasītā literatūra, televīzijas pārraides, kino-filmas un mūzika, kur bieži agresija tiek attaisnota vai paliek nesodīta. (Bandura, 1971).

Masu mediju ietekme pastiprinās ik gadu, jo, kā liecina 2010. gadā veiktie pētījumi, bērni un jauniešu vecumposmā no 8 līdz 18 gadu vecumam katru dienu vidēji līdz 7–8 stundām atrodas mediju vidē, tai skaitā, 4 stundas skatoties televīziju, vidēji 2 stundas klausoties mūziku, 1–2 stundas izmantojot datoru mācību izziņas procesam, 1–2 stundas spēlējot video spēles (Kong Kuo Lan et.al., 2010). Trīs gadu televīzijas programmu satura analīze parādīja, ka 60% raidījumos ir ietverta vardarbība, no tiem 40% – smaga vardarbība, 94% – videospēļu satur vardarbību, pie tam arī mūzika, ko klausās pusaudžu grupā bieži ietver agresivitāti (Manganuello, 2005, Rowell, 2007). Jāuzsver arī elektronisko pastu, tīkņu, interneta diskusiju nozīmi pusaudžu dzīvē, kā rezultātā veidojas jauns sociālas uzvedības modelis, pie tam interneta diskusijās agresija ir dominējošās emocijas. Tehnoloģijas ir paplašinājušas sociālās komunikācijas iespējas, nojaucot vecās aizsardzības sistēmas robežas, līdz ar to bērnam vai pusaudzim ir daudz vieglāk nonākt «sliktās virtuālās vides ietekmē», kas kļūst nekontrolējama (Rowell, 2007). Pētījumi ir parādījuši, ka 10–12% pusaudži ir cietuši no vardarbības (Black, 2006), ko pētnieki pamato ar dominējošo vardarbību medijos, un tur parādīto lomu attiecību modeli, kas iemāca pusaudzim veidot līdzīgu savstarpējas komunikācijas modeli. Interesanti, ka jautājot pusaudžiem, kā tieši mediji ietekmē kognitīvos un emocionālos procesus, parādās tā saucamais «trešās personas efekts», kurā dominē pārliecība, ka mediji ietekmē citu uzvedību un domāšanu, bet neietekmē viņus pašus (Davidson 1983).

Visā pasaulē 1000 pētījumos, kas veltīti agresijas izpētei, tika veikts datu apkopojums, un konstatēts, ka agresivitāte masu medijos

ir viens no galvenajiem cēloņiem pusaudžu vardarbīgai uzvedībai un agresivitātei turpmākajā dzīvē (Brown & Whitterspoon, 2002).

Vardarbības izraisītos efektus pētnieki saista ar desensitivizācijas procesu (Rowell, 2007). Sākotnēji vērojot asiņainu filmu skatus vai klausoties agresīvu mūziku, bērnam vai pusaudzim tiek novērotas atbilstošas veģetatīvās reakcijas, piemēram, paātrinās pulss, paaugstinās arteriālais asinsspiediens, paātrinās elpošanas frekvence, bet regulāri un atkārtoti, vērojot agresivitāti, notiek desensitivizācijas process, kas ietver būtisku emocionālu reakciju kavēšanu un vardarbība tiek pieņemta kā atbilstošs savstarpējo attiecību – komunikāciju modelis.

Kā mazināt agresiju? Konstruktīvs risinājums ir agresīvu filmu un pārraižu samazināšana. Lai veiktu agresijas korekciju, ir nepieciešamas nodarbības, kas veido jauna komunikācijas modeļa iemācīšanos, tā piemēram, jo agrāk tiks veikta agresijas mazināšana jeb agresīvo domu virknes pārtraukšana, jo labāki būs panākumi. Nozīmīgi ir citu paņēmieni iemācīšanās – pauzes ieturēšana un pēc tam lietišķā, pašpārliecinātā noskaņojumā domstarpību noskaidrošana, tā vietā, lai panāktu savu ar agresijas palīdzību (Zillmann, 1974).

Gibss (Gibbs, 1995) ir izstrādājis kognitīvo destrukcijas modeli, atzīstot, ka kognitīvas destrukcijas ir sastopamas visiem cilvēkiem. Problēmu rašanās risks pieaug, ja kognitīvas destrukcijas netiek labotas. Egocentriskas domāšanas kļūdas sastāda primāras kognitīvas destrukcijas: citu vainošana, noniecināšana vai nepareiza interpretēšana un visļauņākā pieļaušana, kas veido sekundāras kognitīvas destrukcijas problēmas (Nasa, 2005).

Izstrādāta intervence ir sociālās uzvedības korekcijas programma, kas balstās uz kognitīvi biheiviorālās pieejas nostādņiem un sociālās iemācīšanās teoriju, saskaņā ar kuru uzvedību nosaka socializācijas process – kopīgu principu iemācīšanās un to modelēšana darbībā (Bandura, 1973; Wong & Hare, 2001).

Tādējādi agresijas un vardarbības attīstības veicinošo faktoru analīze ir ciešā mijiedarbībā ar iespējamām korekcijas metodēm un sniegtais pārskats par vardarbības un agresivitātes masu mediju ietekmi uz bērnu un pusaudžu psihofizioloģiskajām funkcijām, liecina par nepieciešamību veidot

multidisciplināru pieeju. Bērnu un jauniešu fiziskās, psihiskās dzīves kvalitātes un veselības uzlabošanai ir nepieciešami starpnozaru pētījumi. Par to liecina Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniski pētnieciskajā institūtā uzsāktie pētījumi un jau iegūtie rezultāti.

Jauniešu lingvistiskās identitātes mūsdienu Daugavpilī

Vladislavs Volkovs

LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvija

Mūsdienu Daugavpils iedzīvotāju identitātes ir daudzveidīgas: tajās ir apvienojušās nacionālās, valstiskās, etniskās, kultūras, valodas, reliģiskās, reģionālās un citas sociālās identitātes pazīmes. Tomēr tieši valoda veido kultūras un etniskās identitātes kodolu (Fishman 2010, p. xxiv) Latvijas etnisko grupu lingvistiskā identitāte ir sociolingvistu, vēsturnieku, sociologu analīzes priekšmets. Lingvistisko identitāšu daudzveidību pēta, galvenokārt izmantojot Latgales piemēru gan šī reģiona vēsturisko īpatnību kontekstā, gan kā daudz kultūru un daudz etniskuma realitāti, gan arī kā valodas lojalitātes izpausmi. Zinātnieki uzskata, ka Latgales un Latvijas etniskās daudzveidības adekvāta izpēte ir iespējama tikai tajā gadījumā, ja uzskatīs, ka iedzīvotāju nacionālā identitāte ietver sevī etnisko grupu identitātes (piem.: Lazdiņa 2009, 116. lpp.; Kurzcewski 2010, p. 58–73).

Analizējot Daugavpils iedzīvotāju identitātes, jāuzsver, ka minētās identitātes ir strukturētas un pat veido hierarhijas. Kā uzskata autoritatīvi identitātes pētnieki Peters Bērks (Peter J. Burke) un Jans Stets (Jan E. Stets), tieši šāda pieeja ļauj izskatīt cilvēka sociālo identitāti saistībā ar sabiedrības sociālo struktūru. Tādējādi var izvairīties no cilvēka sociālās identitātes novienādošanas tikai ar grupu sociālajiem raksturojumiem un parādīt cilvēka uzvedības variativitāti un viņa ieguldījumu sabiedrības struktūru izveidē (Stets, Burke 2005, p. 132–135). Zinātniskajā literatūrā jēdzienu «identitātes hierarhija»

(*identity hierarchy*) lieto, lai izskaidrotu cilvēka sociālās identitātes atkarību no sociālā konteksta un sociālo mijiedarbību sistēmas. Bez tam cilvēka sociālajā identitātē liecības par piederību dažādām sociālajām grupām (artefakti) tiek sakārtotas hierarhijā pēc to nozīmības līmeņa. (Sekhon 2008, p. 349) Liela uzmanība sociālās (t.sk. arī nacionāli pilsoniskās un etniskās) identitātes hierarhijas izpratnei ir pievērsta Pjēra Burdjē (*Pierre Bourdieu*) socioloģijā. Šī pieeja, tāpat kā simboliskais interakcionisms, var parādīt, cik lielā mērā sociālais aktors ir orientēts uz tām vai citām vērtībām, piemēram, nacionāli pilsoniskajām, etniskajām vai lingvistiskajām, vai arī kā aktors strukturē prioritātes (Burdjē 2004, 225. lpp.).

Lai atklātu Daugavpils iedzīvotāju nacionāli pilsonisko un lingvistisko identitāšu hierarhiju, autors veica socioloģisko pētījumu «Daugavpils etnisko grupu pārstāvju kolektīvās un individuālās identitātes savstarpējā saikne pilsoniskās sabiedrības attīstībā». Vienlaicīgi tiek izmantoti arī starptautiskā pētnieciskā projekta «Antagonismi un samierināšanās multikultūras vidē» dati. (projekta vadītājs – Varšavas Universitātes profesors Jaceks Kurčevskis (*Jacek Kurczewski*)). Pētījuma veikšanas laiks – 2010. gada pavasaris – vasara. Izlase – 578 cilvēki, tā ir reprezentatīva un stratificēta (pēc pilsētas rajoniem, pēc respondentu vecuma, dzimuma piederības un tautības). No izlases jaunieši (15–29 gadu vecumā) ir 151 cilvēki (26,1% no visiem respondentiem).

Pētījuma galvenie rezultāti.

– Latviešu, krievu un poļu jauniešu respondentu lingvistiskā identitāte lielākoties sakrīt ar viņu etnisko piederību. Vislielākā sakrītība ir latviešiem un krieviem, poļiem nedaudz mazāka;

– Respondentiem jauniešiem ir pietiekami plašas iespējas īstenot savu lingvistisko identitāti Daugavpils privātajā un publiskajā telpā. Kopumā ne mazāk kā divās trešdaļās gadījumu respondenti visu laiku vai dažreiz lieto savas lingvistiskās identitātes funkcijas.

– Dzimtās valodas kā lingvistiskās identitātes pamata saglabāšana tiek uztverta kā uzdevums, kas prasa daudzu faktoru aktivizāciju: masu informācijas līdzekļi un mācību iestādes etnisko grupu valodās, to sabiedriskās organizācijas, kā arī biznesa, politisko partiju, reliģisko un etnisko kopienu un paša cilvēka aktivitāte, kā arī valsts ieinteresētība;

– Lingvistiskā identitāte nesakrīt ar lingvistiskajām telpām, kurās Daugavpils jaunieši vēlas gūt informāciju. Respondentu īpatsvars, kuri gūst informāciju divās valodās – latviešu un krievu – ir lielākas par latviešu un krievu īpatsvaru respondentu vidū;

– Neskatoties uz dažādo lingvistiskās un etniskās identitātes sakrītības līmeni dažādām Daugavpils etniskajām grupām, tikai lingvistiskā identitāte ir pamatidentitāte absolūtajam respondentu vairākumam. Vēl jo vairāk, tieši šis sociālās identitātes veids ir svarīgāks par etnisko izcelsmi un nacionāli pilsonisko identitāti;

– Respondenti neuzskata, kā viņu lingvistiskās identitātes stiprināšana ir vērsta pret citām etniskajām grupām. Vairāk par 80–90% visās grupās noraidīja starpetnisko konfliktu faktus Daugavpilī. Jaunieši kopumā novērtē starpetniskās attiecības (latviešu-poļu un latviešu-krievu) kā «ļoti labas» un «samērā labas».

– Jauniešu apziņā etnisko grupu, vispārpilsoniskās vērtības un cilvēktiesības nav pretstatītas kā identitātes hierarhijas konstruēšanas pamatprincipi. Vairāk nekā

puse respondentu katrā gadījumā izteicās gan par cilvēktiesību dominēšanu pilsoniskajā sabiedrībā (74,6%), gan par pilsoniskās sabiedrības kā etnisko grupu vērtību iemiejuma ideju (55,0%), kas arī veido šādu sabiedrību, gan arī par ideju, ka vispārpilsoniskās vērtības ir nozīmīgākas par etnisko grupu vērtībām (50,7%).

Pētījuma rezultāti noteiktā veidā liek apšaubīt izveidojušos stereotipus par liberālisma un multikulturālisma apriorismu. Respondenti uzskata par pilnīgi pieņemamu dažādu identitātes modeļu savienojumu, kuros dominē gan individuālās, gan etnisko grupu, gan nacionāli pilsoniskās vērtības. Mūsdienu daudzietniskajā sabiedrībā vispārpilsoniskās vērtības un cilvēktiesības nevajadzētu pretstatīt: Daugavpils jaunieši visās šajās vērtībās redz svarīgus cilvēku identitātes konstruēšanas resursus daudzietniskā vidē. Tomēr šī identitāte veidojas kā lingvistiskā, kura stiprina solidaritāti konkrētajā etniskajā grupā un nav vērsta pret citām etniskajām grupām. Acīmredzot pilsoniskās un valsts identitātes veidošana Daugavpils daudzietniskajā vidē nevar īstenoties bez etnisko grupu lingvistiskās identitāšu aktualizācijas.

Bibliogrāfija.

Burdjē P. (2004) Praktiskā jēga. Rīga: AGB.

Fishman J. (2010) Sociolinguistics: Language and Ethnic Identity in Context. In: Fishman J., Garcia O. (eds.) Language and Ethnic Identity. Vol.1. Oxford: Oxford University Press.

Kurzcewski J. (2010) Poles in Latvia: Marking their Identity in Multicultural Everyday Life. Ethnicity, Nr.1(2).

Lazdiņa S. (2009) Valodas apgūve ka valodas plānošanas kategorija: Latgales sociolingvistiskā situācija. – Šuplinska I., Lazdiņa S. (red.) (2009) Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti. Via Latgalica: humanitāro zinātņu žurnāla pielikums, 1. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola.

Sekhon N. (2008) Equality and Identity Hierarchy. NYU Journal of Law & Liberty. Vol. 3. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1491856.

Stets J.E., Burke P.J. (2005) A Sociological Approach to Self and Identity. In: Leary M.,

Tangney J. (eds.) Handbook of Self and Identity. Guilford Press, Forthcoming.

Plurilinguism in Teachers' Professional Development: View of Student Teachers

Jeļena Zaščerinska, Mihails Zaščerinskis, Ludmila Aļeksejeva

Centre for Education and Innovation Research, Latvia

Plurilinguism and teachers' professional development are inter-related: professional development is based on the linguistic mediation. Moreover, linguistic mediation of professional development is placed within the stable understanding of the unity of all language (Robbins, 2007). Student teachers' professional development is promoted by tertiary language education that includes mother tongue across the curriculum, foreign languages and professional language. Aim of the research is to analyze view of student pedagogues of social work on languages of teachers' professional development. The present research involves a process of analyzing the meaning of the key concepts, namely, «professional development», «language» and «plurilinguism». Moreover, the study demonstrates how the key concepts are related to the idea of

«teacher education». An explorative research aimed at developing hypotheses, which can be tested for generality in following studies (Mayring, 2007) has been used in the empirical study. The empirical research was carried out in the English course of the professional bachelor programme «Social pedagogue» at the University of Latvia in 2011. The findings of the empirical research allow drawing the conclusion that the view of the student pedagogues of social work on languages of teachers' professional development is homogeneous. The student pedagogues of social work emphasize mother tongue across the curriculum and second language as the languages of teachers' professional development. They do not consider foreign language and professional language as languages of teachers' professional development. Directions of further research are proposed.

Latviešu un krievu jauniešu nacionālā identitāte: pilsoniskā un etniskā piederība

Brigita Zepa, Jurijs Ņikišins

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte / Baltic Institute of Social Sciences, Latvija

Nacionāla identitāte ir viena no kolektīvajām identitātēm un norāda uz indivīda piederību savai nācijai. Taču tas kādā veidā, pamatojoties uz kādām izjūtām / principiem, indivīdam veidojas piederības sajūta nācijai, ir plašs zinātnisko diskusiju lauks. Savā rakstā mēs aktualizējam bieži pieminēto dihotomiju, atbilstoši kurai piederība var veidoties kā aktīva pilsoniskā pozīcija vai arī tā var balstīties uz kultūras un etniskās kopienas pamata. Pirmajā gadījumā

primārā loma ir ierādīta lojalitāte likumam, atbalsts pilsoniskajām vērtībām, savukārt etniskajā piederības modelī kā primārā tiek uzlūkota attiecīgās tautas kultūra, parasti valoda un sadzīves ierāžas.

Nacionālās identitātes projekta ietvaros veiktās Latvijas iedzīvotāju aptaujas anketā tika iekļauti jautājumu bloki, kuru uzdevums mērīt kā pilsonisko, tā etnisko piederību raksturojošās vērtības dažādās Latvijas iedzīvotāju grupās.

Jautājumi tika formulēti normatīvi, veidojot it kā pilsoņa ideālo modeli. Šāda pieeja balstās labas pilsonības (angļu val.: *good citizen*) ideoloģijā, kas raksturo politisko orientāciju – sekmēt savas valsts pilsoņu aktivitāti un atbildīgumu.

Aptaujā iegūtie rezultāti atklāja daudzus problēmu lokus, par kuriem lietderīgi būtu turpināt padziļinātu izpēti. Viens šādiem jautājumiem ir jauniešu nacionālās piederības izpēte, jautājums par to, vai jauniešu atšķiras no citām vecuma grupām, vai vērojamas kādas tendences, kas varētu kalpot kā orientieris izpratnei kā šodienas jauniešu nacionālā piederība var attīstīties, vai tā liecina par iespējamu etnisko, sociolingvistisko kopienu norobežošanos vai gluži pretēji – par to tuvināšanos.

Lai pārbaudītu savus pieņēmumus, mēs izvēlējāmies jauniešu (kā latviešu tā krievu) attieksmju mērījumus attiecībā par izteikumiem, kas raksturo, no vienas puses, pilsonisko piederību un, no otras puses, etnisko piederību.

Pētījuma rezultāti ļāva atklāt virkni sakarību. Pirmkārt, latviešu un krievu skatījumā nozīmīgi atšķiras etnisko piederību raksturojošās vērtības «Latvijas sabiedrības vienotības pamats: latviešu valoda un kultūra», «Man labāk patiktu, ja Latvijā dzīvotu tikai latvieši». Pie kam padziļināta izpēte ļauj secināt, ka šīs atšķirības ir lielākas starp krievu un latviešu jauniešu grupām, nekā sabiedrībā kopumā, salīdzinot krievu un latviešu attieksmes.

Otrkārt, jauniešu grupā, salīdzinot ar parējām vecuma grupām, vērojama zemāka tolerance pret daudz kultūru sabiedrības vērtībām, piemēram, jauniešu vidū mazāks atbalsts ir tādām vērtībām kā: «Ir ļoti labi, ka Latvijā darbojas daudzu tautu kultūras biedrības», «Valstij jāatbalsta dažādu tautību kultūras un paražu saglabāšana Latvijā», «Man patīk, ka Latvijā dzīvo dažādu tautību cilvēki ar atšķirīgām kultūrām». Ja salīdzinām pa tautībām attieksmi pret daudz kultūru sabiedrības vērtībām, redzams, ka tolerance retāk izplatīta latviešu jauniešu vidū.

Treškārt, jauniešu grupā, salīdzinot ar citām vecuma grupām, retāk atbalstu guvušas pilsonisko piederību raksturojošās vērtības: «ievērot likumus un noteikumus», «būt informētam par notiekošo sabiedrībā», «palikt Latvijā ekonomiskās krīzes apstākļos». Tomēr tas, ka attieksme pret šīm vērtībām būtiski neatšķiras starp latviešiem un krieviem, mudina domāt, ka tādas pilsoniskā nacionālisma vērtības, kā, piemēram, pakļaušanās likumam, interese par sabiedrības dzīvi u.c., kuras augstu vērtētas kā latviešu, tā krievu vidū, var kalpot kā labs pamats nacionālās piederības veidošanai kā latviešu tā minoritāšu vidū.

Taču vienlaicīgi šie dati izvirza jautājumu, vai centieni balstīt sabiedrības integrāciju tikai uz etniskajām vērtībām, kā to paredz integrācijas politika, var nest gaidītos augļus – radīt stipru un integrētu nacionālo kopienu?

Encountering the Other in «Out of the Way» Places: Examining Hospitality Regimes of Couchsurfing Network

Dennis Zuev

CIES-ISCTE – University Institute of Lisbon, Portugal

Couchsurfing is a computer-mediated hospitality network, which allows members from different cultures and countries to stay in private homes for free. While the initial stage of communication happens online, the

actual goal of the members of this social network is to organize encounters offline. Usually the stays through Couchsurfing last several days, with the most frequent stays lasting one day. The [potentially risky] event

of two strangers meeting after only a brief online introduction and an email exchange is made safe via reputation system of references about guests and hosts by other members. However, the host's home remains the major ground where relations between the host and the guest are established.

Couchsurfing is a practice which gives young travelers access to a specific type of place where strangers can engage in cross-cultural exchange in the comfort of a familiar environment. It presents us with a vivid example of how Internet-mediated networks change the ways young people meet, and find a common language across national borders. Couchsurfing creates a specific hospitality regime, where host-guest transactions are mediated by the Internet.

Drawing on the previous studies of Couchsurfing undertaken by various researchers (P. Bialski, S. Buchberger, De-Jung Chen, J. Germann Molz, E. Pultar, M. Raubal and V. Steylaerts) in this paper I wish to specifically examine the hospitality regimes and interactions between hosts and guest in one of the «out of the way» places. The focus of this study is on the process of establishing contact between an exotic Siberian (Russian) and exotic Other (usually White Western) couchsurfers in the context of locality-specific hospitality constraints. I argue that the local hosts in Siberia in spite of prolonged limitation of intercultural contacts are willing to provide a non-folkloristic, non-conventional and authentic presentation of the locality, promoting a rather cosmopolitan vision of Siberian places by stripping it off the popular, media and Lonely Planetized stereotypes about the lifestyle, everyday life of the population and its tourist attractiveness and worth. But what signifies and emphasizes the cosmopolitan vision of these Siberian localities?

In terms of global tourist flows Siberian cities of Krasnoyarsk and Irkutsk are indeed places in the middle of Siberia, a place which unlike the coast of Mediterranean

does not offer climatic warmth, seaside resorts, nor has developed tourist infrastructure or even the history of hosting tourists, but in the popular imagination is rather associated with the place where people have not gone to voluntarily. But for the couchsurfers traveling on the legendary Trans-Siberian railway – Irkutsk and Krasnoyarsk have become popular stopping points despite the short tourist summer season. In fact two of these cities have become the most popular CS cities in Siberia (see http://www.couchsurfing.org/statistics.html?country_name=Russia).

The narratives of the hosts, who usually have a good command of English and/or other foreign language, mixed with the past travel experience abroad and in Russia, possessing the knowledge of the locale where they host. However, due to time and bureaucratic constraints of traveling in Russia it seems that incoming couchsurfers are provided by a «staple», «easy to do» spatial trajectory which is decorated by the fact of staying in an authentic local ambience of a typical Russian flat and visiting country-house (dacha). I introduce the concept of hospitality regime to emphasize that each individual host produces a hospitality regime, which is conditioned by the personal and family rhythms, the living arrangements and the experience of contacting other cultures.

Conceptualizing couchsurfing as a particular hospitality regime allows to show that hospitality can be realized as a location-specific regime of strangers' access to material and immaterial resources of the host. The term «hospitality regime» is used to denote a set of rules, cultural norms, that regulate the operation of individual practices in accepting guests. In the context of Couchsurfing, the concept hospitality regime helps to grasp the limiting conditions as well as enabling properties of free of charge (non-commercial) hospitality in opposition to tourist industry hospitality regime.

Each host sees different benefits in the act of hosting and engages the guest in his or her daily routines, which delineate the spatial and temporal borders of hospitality. Understanding how computer-mediated hospitality functions in places devoid of long history of incoming tourism helps us to see the nature of accepting the stranger. By uncovering the interactionist side of hospitality in Siberia and places unfamiliar with grand political message of Couchsurfing as a way to change the world we can see how Couchsurfing functions as a practice of encountering the Other, facilitating the promotion of non-folkloristic vision of «out of the way» places.

The appearance of Couchsurfing as a mobility-facilitating practice has contributed greatly to young people's ability to expand their personal geographic and linguistic maps. It allows young Siberians to travel abroad but also to receive people from other cultures at home and to share their vision of homeland with the visiting foreigners. For most of the couchsurfers, it is a way to learn about others (with some preferring foreign rather than

domestic others) through language practice – the primary resource in cosmopolitan learning. Moreover, the awareness of closeness or sameness across cultural borders comes in everyday encounters, when the living space of the apartment is shared by host and guest and similar behavioural traits are discovered.

For young people, actively involved in Couchsurfing the contact with the Other, mediated via the Internet, creates an important basis for potential mobility inside and outside of Siberia. If a surfer considers that s/he has no chance to see the world, the world may come to see them (though rather in summer than in winter). As a platform where cross-cultural differences can be put together and reflected upon, Couchsurfing allows young people to feel the connection with the greater world beyond their local one. The study of hospitality networking allows us to pose new questions on moral implications of hospitality in peripheral regions with a short tourism season and examine perceptions of a stranger in contemporary Siberia.

Skolu jaunatnes mediju kompetence: kā veicināt lietpratīgu attieksmi pret mediju saturu?

Oksana Žabko

Baltic Institute of Social Sciences, Latvija

Prezentācijā analizēti Latvijas skolu jaunatnes (7.–12. klases skolēnu) mediju lietošanas ieradumi un attieksme pret medijos pausto informāciju – rādītāji, kas raksturo individuālam piemītošas prasmes uztvert, saprast, strukturēt un vērtēt mediju vēstījumus. Tehnoloģiju attīstība mūsdienās ir paaugstinājusi informācijas pieejamību ne tikai caur tradicionālajiem plašsaziņas līdzekļiem – drukāto presi, radio un televīziju, bet arī caur internetu, kas ļauj katram individuālam pašam piedalīties medija satura veidošanā un informācijas izplatīšanā. Šādos apstākļos tradicionālā mediju ziņu redaktoru 'sargsuņa'

loma, atlasot un izvērtējot informācijas uzticamību, būtiski mazinās, savukārt indivīda mediju kompetences prasmes kļūst arvien nozīmīgākas. Piemītot augstai mediju kompetencei, indivīds spēj saprast mediju vēstījumu saturu un tajā iekļautās nozīmes, novērtēt vēstījumu kultūras, sociālo, politisko un ekonomisko kontekstu.

Šajā prezentācijā raksturoti 2011. gada septembrī un oktobrī veiktā pētījuma «Mediju lietošanas kompetence skolēnu un skolotāju mērķa grupā» (pētījuma pasūtītājs – Latviešu valodas aģentūra, īstenojot projektu ar ES fondu atbalstu) galvenie rezultāti par skolēnu

ikdienas mediju lietošanas paradumiem un attieksmēm pret medijos ietvertu saturu, kuri tika izzināti, anketējot 955 vispārīzglītojošo skolu 7.–12. klašu skolēnus.

Mediju kompetence aptaujā tika mērīta caur skolēnu attieksmi pret apgalvojumiem, kuros raksturotas lietpratīgas vai nekritisiskas mediju lietošanas prasmes. Rezultāti rāda, ka kopumā 67% skolēnu uzskata, ka ir svarīgi salīdzināt dažādu medijus kā informācijas avotus par vienu un to pašu tēmu. Aplūkojot šo pašu aspektu no citas puses, 70% skolēnu atzina, ka nepievērš uzmanību raksta autoram, kas ir viens no veidiem, kā novērtēt avota ticamību. Mediju informāciju kritiski vērtējošo skolēnu skaits ir 33%, kas nepiekrīt viedoklim,

ka medijos pieejamā informācija vienmēr ir patiesa.

Analizējot paustās attieksmes saistībā ar dažādiem faktoriem, redzams, ka augstāka mediju kompetence skolēniem novērojama tad, kad politiskie notikumi tiek pārrunāti ar vecākiem vai skolotājiem. Savukārt sakarība starp mediju lietošanas intensitāti mācību vai privātajām vajadzībām un mediju lietošanas kompetenci pētījumā nav novērota. Iegūtie rezultāti liecina, ka skolēnu mediju kompetences attīstībai būtiska ir skolotāju mediju kompetence, un izglītības politikas veidotāju ziņā ir veicināt tādu skolotāju tālākizglītības iespēju piedāvājumu, kas veicinātu ne tikai pedagoģiskās, bet arī tehnoloģiskās un kritiskās domāšanas prasmes.

Filmu programma | Film programme

Dzimušie PSRS: 28 gadus veci

Sergejs Mirošņičenko, Marija Mirošņičenko

S. Gerasimova Krievijas Valsts kinematogrāfijas universitāte / Filmu studija «Ostrov»

1989. gadā televīzijas kompānija «Ostankino» sadarībā ar Britu kompāniju Granada Television uzsāka projektu «Pēc 7 gadiem – padomju versija». Idejas autors ir angļu dokumentālistikas klasiķis Maikls Apteds, un tās pamatā ir longitudināli bērnu attīstības novērojumi ar noteiktiem laika intervāliem. No Padomju Savienības darbā tika iesaistīts režisors Sergejs Mirošņičenko.

Meklējot varoņus pirmajai filmai «Septiņgadīgie PSRS», Sergejs Mirošņičenko un Džemma Džapa mēroja ceļu no Lietuvas līdz Kirgīzijai, apmeklēja Gruziju, Urālus, Sibīriju. Kinematogrāfiem bija tūkstošiem tikšanās skolās, bērnumos un tipiskās padomju ģimenēs. «Man bija svarīgi, lai bērns, atbildot uz jautājumu, skatītos man tieši acīs un runātu apzināti,» atceras režisors. Pēc viņa vārdiem, viņš vēlējies iekļaut varoņu spektrā bērnus no ģimenēm ar dažādu materiālās labklājības līmeni: no padomju elites mantiniekiem līdz parastiem lauku jauniešiem.

Vecāku reakcijas uz piedāvājumu viņu bērniem kļūt par padomju un britu kopražojuma filmas varoņiem dzīves garumā bija grūti prognozējamas. «Piemēram, Kirgīzijā kāda zēna vecāki tik ļoti vēlējās, lai viņš filmētos, ka apmānīja mūs – mēs izvēlējāmies viņu un jau atbraucām filmēt, taču vēlāk noskaidrojās, ka viņam bija 10, nevis 7 gadi. Turpretī citi cilvēki izturējās ļoti piesardzīgi, jo projekts bija starptautisks, bet laiki vēl padomju – daudzi baidījās

iesaistīties ideoloģiski nedrošā pasākumā. Bet pārliecināt izdevās visus!

Rezultātā režisors atlasīja filmai 20 septiņgadīgus bērnus no dažādām PSRS vietām: Kirgīzijas, Lietuvas, Ļeņingradas u.c. Krievu zēns–bēglis no Azerbaidžānas un krievu meitene – brīnumbērns no Lietuvas, lauku mācītāja meita un viņas vienaudzis – puisis no tās pašas sādžas, bērns no bērnuma Sibīrijā un meitne no Baikāla apkārtnē, dvīņi – brālis un māsa no Sverdlovskas, kuru ģimene bija jau ceļā uz Izraēlu. Pie katra no viņiem filmēšanas grupa viesojās dažas dienas, un režisors sarunās uzdeva bērniem nopietnus jautājumus. Filmai tika dots nosaukums «7 up. Born in the USSR».

Tiekoties ar varoņiem nākamajā reizē, viņi bija jau 14 gadus veci, visi dzīvoja jau citā sistēmā un pavisam citās valstīs. Ļeņins, komunisms, oktobra revolūcija – tas viss bija it kā no citas dzīves. Ne visi bija palikuši Krievijā. Mēs ieraudzījām lietuvieti, kurš bija kļuvis par fiziski attīstītu sportistu un, nekur neizbraucot, bija nonācis citā valstī; satikām bijušo bērnuma audzēkņi, kuru bija adoptējusi amerikāņu ģimene, dvīņus – Izraēlā.

2010. gadā mēs atkal sameklējām filmas varoņus. Tagad viņi ir 28 gadus veci. Daudziem ir sava ģimene, jau septiņgadīgi bērni. Mūsu varoņi ir mainījušies, mainījusies arī apkārtējā pasaule – šīs pārmaiņas notikušas mūsu acu priekšā. Un pierādījums tam ir šis filmu cikls.

Is It Easy...

Antra Cilinska

Latvijas Kultūras akadēmija / Jura Podnieka filmu studija

In 1986, the outstanding Latvian film maker Juris Podnieks, made his film «Is It Easy To Be Young?». The fact is, that this documentary is still very vivid in peoples' memory. It was shown in 85 countries, which was a tremendous success for a Latvian film. It was even regarded as «the first bird of Perestroika».

By means of a sharp film the authors entered into «on equal ground» conversation with the young people who had taken their first independent steps in life. The problems confronted by them were of a new nature for the Soviet society then. Several young fellows winded up on trial after smashing a train carriage as they were returning from the rock concert, others become extreme examples of «punks» who viewed Soviet reality as «upside down». A sixteen-year-old girl accused of stealing a dress tried to commit suicide by jumping out a window in a police station. A young man became an amateur film maker, making a Kafkaesque avant-garde film, while another youth became a follower of the Hare Krishnas. And there were those who were conscripted in the Soviet army and were sent to Afghanistan.

In 1998 the follow up film was made. It was extremely interesting to find out how the new economic system after the fall of the Soviet regime in Latvia had changed the lives of the persons filmed ten years ago. It was a completely different country then, which had started to explore the first

moments of its independence – new economic system with its problems and benefits.

The aim of the next film – «Is It Easy...? After 20 Years», was to see what has happened to the brave youngsters, who once took the courage to speak up against the system, and with this helped to destroy the Soviet system. Couple of years ago Latvia celebrated twenty years of its renewed independence and it is a great chance through the film to see the development of this relatively new European country through the lives of those who have helped to make it happen. Now many have already grown up children – they are exactly at the same age as their parents were in the first film. Do dreams become true or not? Is true love forever? Is betrayal of friends painful also at the age of forty, and do the Afghan war veterans still see nightmares after twenty years? How one feels when he has reached everything he wished for twenty years ago?

It is interesting, that a son of one of the characters in the film, says the following: «All in all, I think these twenty years have gone around in a circle, and now we're back at the start. The situation is almost the same as then. The only difference being that back then there was something to fight for, as we were a united force with that one goal of being independent. Now everyone thinks, firstly of themselves, of how to fill their pockets and then take off. That's where the difference lies.»

Fotostāstu konkurss | Photo contest

Lai paraudzītos uz jauniešu dzīvi viņu pašu acīm, konferences sagatavošanas ietvaros tika organizēts fotostāstu radošais konkurss «Manas iespējas un mani riski». Jauniešu radošo darbu konkursu organizēja Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta (LU FSI) pētnieki sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Tehniskās jaunrades namu «ANNAS-2».

Konkursam bija vairāki mērķi: paplašināt jauniešu redzesloku; rosināt jauniešus paskatīties uz savu un savu vienaudžu ikdienu, aktualizējot vērtības, prieku, problēmas, ar kurām nākas saskarties; veicināt interesi par jaunatnes problēmu vizualizāciju; popularizēt un attīstīt fotografēšanas prasmes un iemaņas jauniešu vidū.

Konkursa dalībnieku uzdevums bija iesūtīt 3–5 fotogrāfiju sēriju – fotostāstu kopā ar īsu eseju vai komentāru par tēmu, kas aktuāla jaunieša personīgajā dzīvē vai jaunatnei kā sabiedrības grupai.

Konkursam iesūtīto darbu izvērtēšanu veica kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija fotogrāfe Māra Brašmane, preses fotogrāfs Aivars Liepiņš, mākslas zinātniece Baiba Guste, fotomākslas pedagoģe Gunta Andersone, LU Vēstures un filozofijas fakultātes doktorants Ainārs Sauka. Darbi tika vērtēti pēc vairākiem kritērijiem, kas iekļāva gan tēmas atspoguļojumu, gan māksliniecisko izpildījumu, gan fotogrāfiju tehnisko kvalitāti.

Labākie un interesantākie darbi ar Kultūras koledžas studentu atbalstu noformēti izstādei, kura ceļu pie skatītājiem uzsāk konferences laikā 1. jūnijā Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Konkursa rezultāti tiks paziņoti starptautiskās konferences noslēguma laikā, bet darbu autori, kas pēc žūrijas vērtējuma ieguvuši pirmās vietas, saņems vērtīgas balvas no konkursa atbalstītājiem.

Balvas konkursam sarūpējis grāmatu apgāds «ZVAIGZNE ABC», lieliskadavana.lv un Atlants.lv. Paldies atbalstītājiem!

To look at the lives of young people through their eyes a photo stories contest called «My Opportunities and My Risks» was organised within the frame of the conference by the Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia, the National Centre for Education, and the Centre of Creative Learning «Annas2».

There were several aims to achieve: to widen horizons for young people, to encourage them to reflect about their own and peers' everyday life, values, problems; to foster interest in visualisation of various issues, as well as support photographing skills.

The participants were asked to make a series of 3 to 5 photos, and complete it with an essay or commentary on the topic that they consider important in their own, and life of young people as a group.

A special jury of creative professionals and researchers evaluated the submissions in order to determine the best work: photographer Māra Brašmane, press photographer Aivars Liepiņš, art scientist Baiba Guste, teacher of photography Gunta Andersone, philosopher Ainārs Sauka. The criteria were: the quality of topic reflection, artistic solution, and technical quality.

The most attractive works, with the support of Latvia Culture college students, begun their journey to the public on June 1 in the University of Latvia Hall, and the awards given during the closing session of the conference.

The prizes for the competition were provided by the publishing house «ZVAIGZNE ABC», Lieliskadavana.Lv un Atlants.lv – Thank you!

Kontakti | Contacts

Aleksandrovs, Aleksandrs
aleksandrsa@gmail.com

Bērziņa, Agra
agra.berzina@visc.gov.lv

Bičevska, Ilona
ilona@avantis.lv

Briška, Iveta
bri888@inbox.lv

Broka, Anna
broka.anna@gmail.com

Cilinska, Antra
jps@jps.lv

Doulkeri, Anastasia
doulkeri@jour.auth.gr

Garda-Rozenberga, Ieva
ieva.garda@gmail.com

Gobiņa, Inese
Inese.Gobina@rsu.lv

Grafs, Andris
andris@jaunatnespolitika.lv

Grīviņš, Miķelis
mikelis.grivins@gmail.com

Haragezova, Jūlija
julijaharagezova@gmail.com

Heinonen, Anu
anu.heinonen@helsinki.fi

Helve, Helena
helena.helve@uta.fi

Hoof't, Karen
k.t.hoof't@kit.nl

Ivanovs, Andrejs
andrejs@datuapstrade.lv

Jaunmuktāne, Aija
aija.jaunmuktane@gmail.com

Kārklīņa, Ieva
ieva@petijums.lv

Karnīte, Anda
anda.karnite@rsu.lv

Kļave, Evija
evija.klave@biss.soc.lv

Koroļeva, Ilze
ilzek@petijums.lv

Kozlovs, Normunds
fromnorkoz@gmail.com

Laķe, Anda
lake.anda@gmail.com

Lavrinec, Jekaterina
jekaterina.lavrinec@gmail.com

Louhivuori, Leena
leena.louhivuori@hel.fi

Medveckis, Arturs
arturs.medveckis@liepu.lv

Meņšikovs, Vladimirs
vladimirs.mensikovs@du.lv

Mieriņa, Inta
inta.mierina@uw.edu.pl

Murakas, Rein
rein.murakas@ut.ee

Muuls, Ilmārs
ilmars44@inbox.lv

Nīmane, Elizabete
elizabetenimane@gmail.com

Pranka, Maruta
pranka@latnet.lv

Pulmanis, Toms
toms.pulmanis@gmail.com

Rehm, Jürgen
jtrehm@aol.com

Rožukalne, Anda
anda.rozukalne@rsu.lv

Rudzīte, Evija
evija.rudzite@jaunatne.gov.lv

Rudzītis, Rinalds
rinaldsk@inbox.lv

Rungule, Ritma
ritma@lza.lv

Schild, Hans-Joachim
joachim.schild@partnership-eu.coe.int

Sebre, Sandra
sebre@lu.lv

Seņkāne, Silva
silva.senkane@lu.lv

Siciliano, Valeria
valeria.siciliano@ifc.cnr.it

Sidoroviča, Ilona
ilona.sidorovica@inbox.lv

Sigfússon, Jón
jon@rannsoknir.is

Sivuha, Sergey
sergei.sivuha@gmail.com

Skulte, Ilva
iskulte@gmail.com

Sņķere, Sigita
sigita@petijums.lv

Sprīņģe, Lauma
lauma.springe@gmail.com

Stašulāne, Anita
anita.stasulane@du.lv

Tereščenko, Olga
oteresch@tut.by

Trapenciēre, Anna
me_myself@annatrap.lv

Trapenciēre, Ilze
trapenciere@inbox.lv

Trapencieris, Mārcis
marcis@petijums.lv

Vanaga, Nora
noravanaga@gmail.com

Voita, Daina
da_spec@inbox.lv

Volkovs, Vladislavs
vladislavs.volkovs@du.lv

Zaščerinska, Jeļena
knezna@inbox.lv

Zepa, Brigta
brigita.zepa@lu.lv

Zuev, Dennis
tungus66@gmail.com

Žabko, Oksana
oksana.zabko@biss.soc.lv

Autori | Authors

- Aleksandrovs, Aleksandrs 27
Aļeksejeva, Ludmila 73
Bērziņa, Agra 88
Briška, Iveta 28
Broka, Anna 29
Cilinska, Antra 79
Curzio, Olivia 19, 86
Doulkeri, Anastasia 30
Dudkina, Aija 69
Garda-Rozenberga, Ieva 31
Giagkoglou, Thomas 30
Gobiņa, Inese 31
Grafs, Andris 32
Grīviņš, Miķelis 33
Haragezova, Jūlija 34
Heinonen, Anu 35
Helve, Helena 16
Hooft 't, Karen 36
Ivanovs, Andrejs 36
Jaunmuktāne, Aija 37
Kārkliņa, Ieva 27
Karnīte, Anda 38
Kļave, Evija 39
Koroļeva, Ilze 23, 40, 65
Kozlovs, Normunds 41
Krūmiņa, Maija 31
Kwaak van der, Anke 36
Kwagala, Betty 36
Laķe, Anda 43
Lavrīnec, Jekaterina 44
Louhivuori, Leena 44
Lucenko, Irina 36
Matinmikko, Ari 44
Medveckis, Arturs 46
Meņšikovs, Vladimirs 48
Mezzasalma, Lorena 19, 86
Mieriņa, Inta 18, 49
Mirošņičenko, Marija 78
Mirošņičenko, Sergejs 78
Molinaro, Sabrina 19, 86
Murakas, Rein 50
Muuls, Ilmārs 51
Narkūnas, Julius 44
Ņikišins, Jurijs 73
Nīmane, Elizabete 52
Potente, Roberta 19, 86
Pranka, Maruta 53
Pudule, Iveta 31
Pulmanis, Toms 53
Rämmer, Andu 50
Rantala, Matti 44
Rehm, Jürgen 18
Rožukalne, Anda 21
Rudzīte, Evija 54
Rudzītis, Rinalds 55
Rungule, Ritma 22
Salmane-Kuļikovska, Ieva 36
Salo, Antti-Veikko 44
Schild, Hans-Joachim 16
Sebre, Sandra 17
Seņkāne, Silva 56
Siciliano, Valeria 19, 86
Sidoroviča, Ilona 57
Sigfússon, Jón 19
Sivuha, Sergey 57
Skulte, Ilva 58
Sniķere, Sigita 60, 66
Sprinģe, Lauma 60
Stašulāne, Anita 61
Šiliņš, Viesturs 65
Šūpule, Inese 39
Taube, Māris 53
Tereščenko, Olga 20
Trapenciēre, Anna 62
Trapenciēre, Ilze 62, 63, 65
Trapenciēris, Mārcis 53, 60, 66
Tsakmakis, George 30
Tsiolcha, Anastasia 30
Vanaga, Nora 69
Vīksna, Ludmila 36
Villeruša, Anita 31, 60
Voita, Daina 69
Volkovs, Vladislavs 71
Zaščerinska, Jeļena 73
Zaščerinskis, Mihails 73
Zepa, Brigita 73
Zuev, Dennis 74
Žabko, Oksana 76

Informācija | Practical information

Konferences vieta

Latvijas Universitātes galvenā ēka
Raiņa bulvāris 19, Rīga

Conference venue

Main building of the University of Latvia
Raiņa boulevard 19, Rīga

Plenārsēdes un sesijas

Lielā aula (otrais stāvs)
1. auditorija (pirmais stāvs)
6. auditorija (pirmais stāvs)
240. auditorija (otrais stāvs)

Plenaries and sessions

The University Hall (second floor)
Lecture room No. 1 (first floor)
Lecture room No. 6 (first floor)
Lecture room No. 240 (second floor)

Pusdienas

Rekomendējam:
Kafejnīca «Zinātne» (LU ēkas pagrabstāvā)
Kafejnīca Lido «Vērmanītis»
(Elizabetes iela 65)
Picērija «Čili Pica» (Raiņa bulvāris 15)
Restorāns «Alus Ordenis» (Raiņa bulvāris 15)

Conference meals

We recommend:
Café «Science» (University of Latvia
main building, downstairs)
Café «Vermanītis» (Elizabetes street 65)
Pizzeria «Čili Pica» (Raiņa boulevard 15)
Restaurant «Alus Ordenis» (Raiņa
boulevard 15, downstairs)

Vakariņas

Kafejnīca «Zinātne»

Reception

Café «Zinātne»

Supplement | Papildinājumi

Drinking profiles among European adolescents: a new approach

Valeria Siciliano, Olivia Curzio, Lorena Mezzasalma,
Roberta Potente, Sabrina Molinaro

Institute of Clinical Physiology, National Research Council, Italy

Drinking behaviours within Europe are changing. Traditional distinctions as the wet-dry dichotomy no longer represent the marked differences between countries. Also the other classic distinction based on beverage preferences, dividing Europe into «beer», «wine» and «spirits» dominant drinking cultures, seems to have disappeared. This state of flux seems particularly relevant for young people and there is a growing concern about youth drinking patterns even in countries that have previously been assumed to have a moderate drinking culture. Nevertheless some variations still exist in regional drinking styles, related to different cultural perspectives on drinking while recognizing a significant degree of continuity with the «parent culture». It is important in this context to identify different adolescent drinking profiles and to verify the hypothesis that some important characteristics of alcohol use and misuse may be clustered according to them. The term «drinking pattern» covers aspects of alcohol use other than simple quantity consumed. A basic integrated parameter includes frequency of alcohol consumption but regularity by itself is also not enough to explain the harmful effects of drinking. Due to its high prevalence, especially among youth, binge drinking is one of the most studied patterns. Another parameter reported in studies focusing also on negative alcohol effects is the extent of drunkenness. In investigating features of alcohol use some studies have taken in account only a single drinking parameter, whereas other studies have evaluated interaction among multiple parameters to characterize different drinker typologies or have calculated a score as a linear combination of several drinking indicators.

As a result of this epidemiological contribution, we propose the construction of

a composite simple measure which combines different indicators: a) frequency of alcohol consumption; b) occurrence of binge drinking; c) frequency of intoxication.

Several studies were developed to evaluate drinking patterns i.e. ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs), HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), MTF (Monitoring in the Future), YRBS (National Youth Risk Behavior Survey), CADUMS (Canadian Alcohol and Drug Use Monitoring Survey), China National Youth Risk Behaviour Survey, NDSHS (National Drugs Strategy Household Surveys Australia).

Data shown are part of the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) data collected in 2007 across 35 countries. The main purpose of ESPAD is to collect comparable data on substance use among 15–16 year-old European students in order to monitor trends within as well as between countries.

Principal component analysis was conducted to further evaluate the drinking pattern scores. Each principal component was determined by the contribution of its indicators and corresponded to a specific drinking pattern.

Countries with similar drinking patterns were grouped and yielded four groups: (1) Northern countries plus Hungary, (2) Central-Eastern Europe, (3) Countries with a prevalent «wet» culture plus Czech Republic and Slovak Republic, (4) Two Mediterranean islands (Malta and Cyprus). From principal component analysis (PCA) on the indicators previously described, four drinking patterns were recognized:

- 1) Excessive Drinking (present in all groups) that identifies frequent alcohol use associated with frequent binge habit and frequent intoxication.

2) Infrequent Drinking with Episodic Intoxication (present in all groups) characterized by infrequent alcohol use, sometimes associated with intoxication but not with binge drinking.

3) Drinking without Tendency to Excess (present in groups 1 and 3, describing a regular drinking habit that occasionally leads to intoxication without binge drinking.

4) Steady drinking (present in group 2 and 4) that implies moderate use of alcohol without binge drinking or intoxication.

Groups 1 and 3 show similar patterns, revealing a convergence of cultural attitudes towards drinking, which were considered distinct until some years ago.

Through the improvement of this method it is possible to investigate many other individual, environmental and behavioural features related to the phenomenon of alcohol use among adolescents, as for example, the association between drinking profiles and aggressive behaviour among adolescents.

The survey studies are fundamental to evaluate the drinking habits of young people, although the study of prevalence is not enough to understand these Drinking profiles.

In the literature there are many suggestions for identifying drinking profiles, by combining many indicators of alcohol use. We are testing a new simple approach that permits us to identify different drinking profiles among European adolescents as well as enable comparison over time and throughout the country.

Complex behaviours are affected by multiple levels of influence and are the result of a dynamic interplay among personal and socio-environmental systems; thus, a comprehensive approach that offers a theoretical framework for a better understanding of underage alcohol use is needed. Individual-focused interventions are needed, and its effectiveness will depend on promoting a comprehensive program entailing the coordinate effort of all areas of influence in a young

person's life – family, school, and community.

The survey studies are fundamental to evaluate the drinking habits of young people.

The study of prevalence is not enough to understand these Drinking profiles.

In the literature there are many suggestions for identifying the drinking profiles, combining many indicators of alcohol use.

We are testing a new simple approach that permits us to find different drinking profiles in European adolescents.

Drinking profile studies enable:

- the comparison over time and throughout the country,
- the study and evaluation of other risk behaviours.

Bibliography.

Hibell B, Guttormsson U, Ahlström S, Balakireva O, Bjarnason T, Kokkevi A, Kraus L. The 2007 ESPAD Report. Substance use among students in 35 European countries (Stockholm, Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs).

Room R. Intoxication and bad behaviour: understanding cultural differences in the link. *Soc Sci Med* 2001; 53: 189-98.

Swahn MH, Donovan JE. Alcohol and violence: comparison of the psychosocial correlates of adolescent involvement in alcohol-related physical fighting versus other physical fighting. *Addict Behav* 2006; 31: 2014-29.

Wells S, Graham K, Speechley M, Koval JJ. Drinking patterns, drinking contexts and alcohol-related aggression among late adolescent and young adult drinkers. *Addiction* 2005; 100:933-44.

Danielsson A-K, Wennberg P, Hibell B, Romelsjö A. Alcohol use, heavy episodic drinking and subsequent problems among adolescents in 23 European countries: does the prevention paradox apply? *Addiction* 2011;107:71-80.

Astudillo M, Kuntsche S, Graham K, Gmel G. The influence of drinking pattern, at individual and aggregate levels, on alcohol-related negative consequences. *Eur Addict Res* 2010;16:115-23.

Latvijas jauniešu piedalīšanās interešu un neformālajā izglītībā

Agra Bērziņa

Valsts izglītības satura centrs, Latvija

Interešu izglītībai kā Latvijas izglītības sistēmas sastāvdaļai ir senas un bagātas tradīcijas. Daudzveidīgās interešu izglītības programmas (kultūrizglītība, vides izglītība, tehniskā jaunrade, sports u.c.) jauniešiem nodrošina lietderīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespējas, radošo pašizteiksmi, spēju un talantu izkopšanu, socializāciju, pirmo profesionālo iemaņu apguvi un karjeras plānošanu, formālajā izglītībā iegūto zināšanu un prasmju papildināšanu. Pamats jaunatnes neformālajai izglītībai ir jaunatnes organizācijas un jaunatnes iniciatīvu centri, kur notiek dažādas aktivitātes: nometnes, semināri, konferences, pieredzes apmaiņa, brīvprātīgais darbs, projektu īstenošana u.c.

Pēdējo 20 gadu laikā Latvijā ir izveidota un attīstīta stabila interešu izglītības sistēma, kura augstu novērtēta arī starptautisko ekspertu skatījumā. Eiropas Padomes komisijas ekspertu grupa, veicot starptautisko izvērtējumu «Jaunatnes politika Latvijā» 2008. gada februārī secināja, ka «klasiskā vaļasprieku izglītības pieeja Latvijas jaunatnes politikā ir spēcīgs līdzeklis, lai milzīgam skaitam jauniešu nodrošinātu svarīgu un vispusīgu pamata piedāvājumu brīvā laika nodarbībā, par ko daudzas Eiropas valstis

var tikai sapņot. Iznīcināt izveidotās struktūras ir daudz vieglāk nekā radīt no jauna alternatīvas; ideālā gadījumā esošo struktūru nostiprināšana tiks apvienota ar darbu ar jauniešiem iekšēji, kā arī papildu modernizēšanu». Starptautiskā izvērtēšanas grupa ir pārliecināta, ka «uzlabotu Latvijas ārpuskolas izglītības versiju varētu popularizēt visā Eiropā kā labāko praktisko risinājumu piemēru». Ar uzlabotu versiju šie pētnieki saprot pašu jauniešu iniciatīvas un neformālās darbības pamatīgāku atbalstīšanu un sekmēšanu.

Iespējamie draudi, ja bērniem un jauniešiem netiek nodrošināts interešu izglītības piedāvājums: atkarību (smēķēšana, alkoholisms, narkotikas) pieaugums bērnu un jauniešu vidū, īpaši datoratkarība; sociālās atstumtības draudi; klaiņošana, bezdarbība, cinisms; noziedzīgas darbības (t.sk. vardarbība); stress, depresija, nihilisms; jauniešu došanās uz ārzemēm; mācību motivācijas pazemināšanās.

Ja gribam garīgi un fiziski stipras tautas statusu, tad bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā un interešu izglītības sistēmas attīstība un saglabāšanā jāiesaistās visiem kopīgi – valsts institūcijām, pašvaldībām, ģimenei un sabiedrībai kopumā.

YOUTH Latvia
opportunities & risks Europe
1-2 June 2012, Riga, Latvia World

LATVIJAS
UNIVERSITATE
ANNO 1919

UNIVERSITY OF LATVIA

